

Strategien zur Informationsintegration fördern mit Erklärvideos

Empirische Studie zur Wirkung von modellierten Erklärvideos mit
metakognitiven Elementen

Masterarbeit

Eingereicht bei:
Prof. Dr. Doreen Prasse

Eingereicht von:
Janine Trütsch

Eingereicht am: 30. Juli 2022

Abstract

Ein wichtiger Teil der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern ist die *Information Literacy*. Sie sollen über das notwendige Wissen verfügen, aus digitalen Texten und multimedialen Inhalten eigenständig Informationen zu ermitteln und zu organisieren sowie selbstständig Dokumente und Informationsprodukte zu erzeugen. Diese Kompetenzen sind auch im Lehrplan Medien und Informatik unter 1.2 *Medien und Medienbeiträge verstehen* sowie in den übergeordneten Anwendungskompetenzen verortet. Um eine ausreichende *Information Literacy* zu erlangen, brauchen Schülerinnen und Schüler einerseits die geeigneten kognitiven Strategien zur Informationsintegration aus Sachtexten. Andererseits helfen ihnen metakognitive Strategien dabei, neues Wissen zu erarbeiten. Die Förderung beider Arten von Strategiewissen ist im Unterricht oft unzureichend, da Lehrpersonen nicht über ausreichende zeitliche Ressourcen verfügen, das kognitive und metakognitive Strategiewissen ihrer Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Hierbei kann der Einsatz von Erklärvideos Lehrpersonen entlasten. Strategien zum Lesen und Bearbeiten von Texten können in Erklärvideos durch modellierte Handlungsabläufe aufgezeigt werden. Das Modell im Video kann gleichzeitig die Metakognition der Lernenden durch gezielte Fragen und Hinweise ansprechen. Hinzu kommt, dass Schülerinnen und Schüler das Lernen durch Videos mit Spass, Spannung und Unterhaltung assoziieren und deshalb motiviert sind, damit zu arbeiten.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden modellierte Erklärvideos produziert, die metakognitive Reflexionsaufforderungen beinhalteten. Die Videos wurden im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Thema *Gletscherseen* in *LearningView* erprobt. An der Studie nahmen drei 6. Klassen aus dem Kanton Nidwalden teil. Währenddem die Testgruppe mit den zuvor erwähnten, angereicherten Erklärvideos arbeitete, erhielt die Kontrollgruppe stark vereinfachte Erklärvideos. Es wurde untersucht, ob die metakognitiven Elemente und das Modelllernen sich positiv auf den Lernerfolg, das Verständnis und die empfundene Nützlichkeit auswirken. Zudem interessierte die Frage, wie Erklärvideos in einer multimedialen Lernumgebung eingebettet werden müssen und wie sie von Schülerinnen und Schülern genutzt werden.

Die Ergebnisse zeigten, dass die modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen bei der Testgruppe keinen grösseren Lerneffekt hervorriefen, als dies bei der Kontrollgruppe der Fall war. Ebenfalls berichteten die Lernenden der Testgruppe keine signifikant höheren Werte für die Verständlichkeit und die Nützlichkeit als die Kontrollgruppe. Insgesamt wurden die Erklärvideos in der Lernumgebung *Learning View* sehr häufig genutzt und deren Nützlichkeit und Verständlichkeit sehr positiv bewertet, was auf eine erfolgreiche Implementierung hinweist. Die metakognitiven Reflexionsaufforderungen in den Videos der Testgruppe wurden von den Schülerinnen und Schülern ebenfalls positiv bewertet. Die metakognitiven Elemente hätten sie dazu angeregt, über den Einsatz der vermittelten Strategien nachzudenken.

Auf Basis dieser Ergebnisse wurden Empfehlungen für die Implementierung von Erklärvideos in digital gestützten Lernumgebungen abgeleitet. Der Ansatz, metakognitive Elemente in Erklärvideos zu integrieren, bietet vielversprechende Möglichkeiten für weiterführende Forschungsprojekte. Vorschläge dazu werden ebenfalls in dieser Arbeit präsentiert.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	6
2. Theoretischer Hintergrund	8
2.1 Nutzung von Erklärvideos im Unterricht	8
2.2 Lernwirksamkeit von Erklärvideos	10
2.3 Gestaltungskriterien von Erklärvideos	14
2.3.1 Formate von Erklärvideos	16
2.3.2 Qualitätskriterien guter Erklärvideos	18
2.4. Modelllernen und metakognitive Elemente in Erklärvideos	22
3 Anlage und Methodik der Forschung	25
3.1 Fragestellung und Hypothesen	25
3.2 Untersuchungsdesign.....	27
3.3 Beschreibung der Stichprobe	29
3.3.1 Gesamtstichprobe der Studie.....	29
3.3.2 Interviewstichprobe	30
3.4 Beschreibung des Materials.....	30
3.4.1 Unterrichtseinheit	31
3.4.2 Erklärvideos	33
3.4.3 Quantitative Fragebogen.....	37
3.4.4 Interviewleitfaden	38
3.5 Datenerhebung und Aufbereitung	39
3.5.1 Lernprodukte der Schülerinnen und Schüler.....	39
3.5.2 Erhebung der quantitativen Daten.....	40
3.5.3 Erhebung der qualitativen Daten	40
3.6 Datenauswertungsverfahren	40
3.6.1 Qualitative Auswertung der Interviews.....	40
3.6.2 Auswertung der Notizen.....	41
3.6.3 Itemanalyse	41
3.6.4 Bildung von Variablen.....	42
3.6.5 Weitere Auswertungsverfahren	43
4 Ergebnisse	45
4.1 Einsatz von Erklärvideos und schriftlichen Erklärungen in einer multimedialen Lerneinheit.....	45
4.1.1 Nutzung der Erklärvideos	46
4.1.2 Nutzung von Wiedergabefunktionen	47
4.1.3 Nutzung der schriftlichen Tipps.....	48
4.1.4 Zusammenfassung.....	49
4.2. Nutzen und Verständlichkeit von Erklärvideos in einer multimedialen Lerneinheit.....	49
4.2.1 Beurteilung von Verständlichkeit und Nützlichkeit.....	49
4.2.2 Abbrechen der Erklärvideos	51
4.2.3 Zusammenfassung.....	52

4.3 Beurteilung und Wirkung der metakognitiven Elemente.....	52
4.4 Auswirkungen auf den Lernerfolg.....	54
4.4.1 Überprüfung der Hypothese	54
4.4.2 Kontrolle des Leistungslevels Deutsch	54
4.4.3 Umkehreffekt der Erfahrung	55
4.4.4 Einfluss des Vorwissens auf die empfundene Nützlichkeit	56
4.4.5 Zusammenfassung.....	56
4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	56
5 Diskussion	58
5.1 Interpretation der Ergebnisse	58
5.1.1 Nutzung von Erklärvideos in multimedialen Lernumgebungen	58
5.1.2 Nutzung interaktiver Funktionen	59
5.1.3 Empfundene Nützlichkeit und Verständnis.....	59
5.1.4 Förderung metakognitiver Aktivitäten	60
5.1.5 Auswirkungen auf den Lernerfolg	61
5.2 Implikationen für Theorie und Praxis.....	63
5.3 Diskussion des methodischen Vorgehens	64
5.3.1 Kritische Betrachtung der Stichprobe	64
5.3.2 Diskussion der Erhebungsmethode.....	65
5.3.3 Einschränkungen der Analysemethoden.....	66
5.3.4 Weitere Einschränkungen	67
5.4 Forschungsausblick	67
5.5 Fazit	68
6 Literaturverzeichnis.....	70
7 Anhang.....	77

Tabellen und Abbildungen

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Checkliste zur Bewertung der Qualität von Erklärvideos (nach Kulgemeyer, 2020)	22
Tabelle 2: Forschungsdesign der Testgruppe	28
Tabelle 3: Forschungsdesign der Kontrollgruppe	29
Tabelle 4: Übersicht Gesamtstichprobe	29
Tabelle 5: Qualitativer Stichprobenplan für die Interviews.....	30
Tabelle 6: Lehrplanverortung der Unterrichtseinheit (eigene Darstellung).....	32
Tabelle 7: Übersicht metakognitive Hinweise und Rückfragen (eigene Darstellung).....	36
Tabelle 8: Gegenüberstellung Videomerkmale (eigene Darstellung).....	37
Tabelle 9: Zusammenfassung quantitative Fragebogen (eigene Darstellung)	38
Tabelle 10 Itemanalyse "Nützlichkeit".....	42
Tabelle 11 Itemanalyse "Verständlichkeit"	42
Tabelle 13: Skalierung der Variable Score_mean	42
Tabelle 14: Häufigkeitsverteilung innerhalb der Gruppen Video 1	45
Tabelle 15: Häufigkeitsverteilung innerhalb der Gruppen Video 2	45
Tabelle 16: Ergebnisse t-Test Nützlichkeit / Verständlichkeit.....	50
Tabelle 17: Ergebnisse t-Test Einfluss Leistungslevel Deutsch auf Nützlichkeit und Verständlichkeit	50
Tabelle 18: Häufigkeiten Videos abgebrochen / nicht geschaut.....	51
Tabelle 19: Ergebnisse der Interviewstichprobe zur Metakognition	54
Tabelle 20: Ergebnisse t-Test Score_mean und Gruppenzugehörigkeit	54
Tabelle 21: Ergebnisse t-Test Score_mean und Leistungslevel Deutsch	55
Tabelle 22: Verteilung Leistungslevels in den Gruppen	55
Tabelle 23: Ergebnisse t-Test: Score_mean und Vorwissen.....	55
Tabelle 24: t-Test: Nützlichkeit_mean und Vorwissen	56
Tabelle 25: Vergleich Vorwissen und Leistungslevel	63
Tabelle 26: Häufigkeitsverteilung Leistungslevel Deutsch	64

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Typologie von Erklärvideos und verwandter Formate (Wolf, 2015b, S.123).....	16
Abbildung 2: Legetechnik (Zander et al., 2020, S. 251).....	16
Abbildung 3: Bildausschnitt Zeichnung Whiteboard (Schön und Ebner, 2020, S. 77)	17
Abbildung 4: 2D/3D Animation (Zander et al. 2020, S. 255).....	17
Abbildung 5: Übersicht Inhaltsstruktur der Unterrichtseinheit in LearningView (eigene Darstellung).....	31
Abbildung 6: Tippkachel in LearningView Abbildung 7: Darstellungsweise der Lerntipps	33
Abbildung 8: Ausschnitt Videoscript.....	34
Abbildung 9: Ausschnitt Videoscript.....	35
Abbildung 10: Ausschnitt Videoscript.....	35
Abbildung 11: Ausschnitt Videoscript.....	35
Abbildung 12: Häufigkeiten Videonutzung Video 1 (Lesen und markieren) und Video 2 (Notizen machen und ordnen).....	46
Abbildung 13: Wiederholtes Betrachten Video 1 (Lesen und markieren) und Video 2 (Notizen machen und ordnen)	47
Abbildung 14: Nutzung der schriftlichen Tipps in Etappe 1 (Lesen und markieren) und Etappe 2 (Notizen machen und ordnen)	48

1 Einleitung

Aktuelle Studien zeigen, dass viele Jugendliche nicht über eine ausreichende *Information Literacy* verfügen. Der Begriff *Information Literacy* umfasst die Fähigkeit, Informationen zu erkennen, zu finden, zu bewerten und effektiv zu nutzen. Beispielsweise stellt die ICILS Studie 2018 fest, dass in Deutschland rund ein Drittel (33.2%) der Jugendlichen nur teilweise in der Lage ist, digitale Informationen selbständig und sicher zu bewerten, zu organisieren und inhaltlich und formal anspruchsvolle Informations- bzw. Medienprodukte zu erstellen. (Eickelmann et al., 2019). Bei der *International Computer and Information Literacy Study* (ICILS) handelt es sich um eine internationale Vergleichsstudie, welche, in Deutschland und 19 weiteren Ländern, Kinder auf deren computer- und informationsbezogenen Kompetenzen testet (Eickelmann et al., 2019). Im Fachbereich Medien und Informatik des Lehrplan 21 werden entsprechende Kompetenzen unter MI 1.2 (Medien und Medienbeiträge verstehen) sowie im Bereich der Anwendungskompetenzen verortet. So sollen Schülerinnen und Schüler Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und bezüglich ihrer Qualität und ihres Nutzens beurteilen können (D-EDK, 2016). Sie sollen Medienbeiträge verstehen, von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (D-EDK, 2016). Auch in den Anwendungskompetenzen nimmt der Lehrplan auf die gleichen Kompetenzen Bezug: Schülerinnen und Schüler können Medien und Daten auswählen, auswerten und als Informationsquelle für ihr Lernen nutzen (D-EDK, 2016). Wie die Ergebnisse der ICILS Studie zeigen, benötigen Schülerinnen und Schüler Unterstützung bei der Erschließung und Integration von Informationen aus unterschiedlichen Medien. Die Förderung der entsprechenden Kompetenzen im Unterricht ist oft unzureichend. Hinzu kommt, dass die Förderung metakognitiver Strategien im regulären Unterricht häufig fehlt, obwohl diese einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Verarbeitung von Texten und Integration von Sachwissen leistet. Studien zeigen, dass metakognitive Strategien die Integration von Informationen aus Texten unterstützen. Durch das Bereitstellen konsistenter Übungsmöglichkeiten können metakognitive Strategien gefördert werden (Ellis et al., 2014). Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Schülerinnen und Schüler sollen darin unterstützt werden, sich Kompetenzen zur Informationsintegration anzueignen. Die Kompetenzen zur Informationsintegration setzen sich zusammen aus dem Markieren wichtiger Textstellen und dem Verfassen und Ordnen von Notizen. Gleichzeitig sollen metakognitive Reflexionsaufforderungen dazu beitragen, die vermittelten Kompetenzen erfolgreich einzusetzen. Eine Möglichkeit, die in Forschung und Praxis bereits vielversprechende Erfahrungen gebracht hat, ist der Einsatz von Erklärvideos. Dazu soll in der vorliegenden Vergleichsstudie die Wirkung von rein instruktionalen Erklärvideos mit modellierten Erklärvideos, welche metakognitive Elemente beinhalten, verglichen werden. Die Arbeit leistet damit einen wichtigen Beitrag zum aktuellen Forschungsstand, denn zu Erklärvideos, die mit metakognitiven Reflexionsaufforderungen angereichert werden, liegen bisher keine wissenschaftlichen Ergebnisse vor. Mehrere Autoren berichten, dass das Modelllernen erfolgreich zur Vermittlung sowohl von metakognitiven Strategien als auch von Strategien zur Informationsintegration eingesetzt werden kann. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Untersuchung dieses Vorgehen zur Vermittlung der beschriebenen Strategien eingesetzt.

Videos sind für Schülerinnen und Schüler, nicht erst seit der Pandemie, längst zu einem wichtigen Begleiter in Schule und Bildung geworden (Feierabend & Klingler, 2003; Hobbs, 2006; Kay, 2012; Schaumburg, 2021). Auch in der Gesellschaft haben sich die Nutzungsgewohnheiten dahingehend verändert, dass Videos immer häufiger zur Informationsbeschaffung eingesetzt werden. Schülerinnen und Schüler sollen zu kompetenten Nutzerinnen und Nutzern ausgebildet werden und Erklärvideos

effektiv einsetzen können. Diese Fähigkeit ist ein zentraler Teil der Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass sie oft mit Videos konfrontiert werden und sie als Lerninstrument nutzen. Der Einsatz von Erklärvideos im Unterricht in der Primarschule wird folglich auch in Zukunft von zunehmender Bedeutung sein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Einsatz von Videos als Lernmittel zu verbessern. Für Lehrpersonen ist es schwierig, aus dem breiten Angebot geeignete Erklärvideos auszusuchen. Ebenso ist es für Produzentinnen und Produzenten von Videos eine Herausforderung, zwischen den vielfältigen Gestaltungsoptionen von Videos die geeignete Wahl zu treffen. Zu beachten ist auch, dass der Einsatz von Videos im Unterricht an sich nicht automatisch lernwirksam ist. Es braucht dazu eine geeignete didaktische Einbettung in ein Lernszenario.

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, ob Erklärvideos zur Förderung von Strategien zur Informationsintegration bei Schülerinnen und Schülern des 2. Zyklus beitragen können. Es wird untersucht ob metakognitive Elemente, als neue Gestaltungsoption von Erklärvideos, das Erlernen von Strategien zur Informationsintegration fördern können. Ebenfalls Teil des Erkenntnisinteresses ist die Frage, wie die Erklärvideos didaktisch sinnvoll in die Lernumgebung *LearningView* eingebettet werden. Gemessen wird der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler anhand der Identifikation wichtiger Textstellen sowie des Verständnisses der gelesenen Sachtexte. Es werden dazu einerseits Lernprodukte analysiert und andererseits das Wissen am Ende der Unterrichtseinheit abgefragt. In schriftlichen Fragebogen beantworten die Schülerinnen und Schüler Fragen zu ihrem Nutzungsverhalten bezüglich der Erklärvideos und der Tipps in schriftlicher Form. Die Fragebogen enthalten zusätzlich Fragen zur empfundenen Nützlichkeit und der Verständlichkeit der Videos. Nach Abschluss der Unterrichtseinheit werden Interviews geführt. Die Lernenden werden gefragt, ob sie motiviert waren, die im Erklärvideo vorgeschlagenen Strategien auch tatsächlich anzuwenden. Ein wichtiger Teil der Befragung stellt die Wahrnehmung der metakognitiven Elemente dar. Die Entwicklung und Erprobung der modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen hat auch einen Nutzen für die Unterrichtspraxis, weil aus den Erkenntnissen dieser Studie Implikationen für die Praxis zur Produktion und zum Einsatz von Erklärvideos abgeleitet werden.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Nutzung von Erklärvideos im Unterricht

In diesem Kapitel wird zuerst aufgezeigt, wie sich die Bedeutung von Videos als Bildungsmedium geschichtlich entwickelt hat. Ausgehend davon, fasst der nächste Abschnitt den aktuellen Stand der Videonutzung an Schulen zusammen. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung der wichtigsten Einsatzmöglichkeiten von Videos im Schulumfeld.

Historische Entwicklung der Bedeutung von Videos als Bildungsmedium

Bewegte Bilder werden schon seit über einem Jahrhundert in der Bildung eingesetzt. Im Verlauf der letzten Jahre entwickelte sich hier eine ganze Reihe von Techniken. Diese reichen von der Bewegtbildtechnik über Fernsehen, Videokassetten, ersten digitalen Desktopvideos, interaktivem Fernsehen bis hin zu den heutigen web-basierten Medien (Asensio & Young, 2002). Während Filme und Videos in den Anfängen hauptsächlich für die Unterhaltung konzipiert waren, haben sie heute einen festen Platz in der Bildung gefunden (Asensio & Young, 2002). Ein Blick in die Filmgeschichte zeigt, dass Unterrichtsfilm bereits früh ein Bestandteil der damals produzierten Filme waren. Schon in den 1920er Jahren wurden Lehr- und Unterrichtsfilm eigens mit der Absicht produziert, sie im Schulunterricht einzusetzen (Orgeron et al., 2011). In den 1960er Jahren wurden grosse Hoffnungen in das Bildungfernsehen gesteckt, indem Bildungssendungen in das Programm der öffentlichen Fernsehsender integriert und so der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (Wolf, 2015a). Einige Jahrzehnte später sank, aufgrund des immer breiteren Unterhaltungsangebots, die Beliebtheit des Bildungfernsehens zusehends. Das Aufkommen des Internets veränderte die Nutzungsgewohnheiten des Fernsehpublikums. Klassisches Bildungfernsehen stösst heute bei den Nutzerinnen und Nutzern auf mangelnde Akzeptanz und wird in den Fernsehprogrammen zunehmend zu einem Randprodukt (Schlote, 2008). Als Gründe dafür können die festen Sendezeiten, die Einweg-Kommunikation und die mangelhafte Selbstbestimmung gesehen werden (Schlote, 2008). Diese Nachteile werden heute, durch neue technische Möglichkeiten wie Streamingdienste, Videoplattformen und zeitunabhängiges Fernsehen, aufgehoben. Innerhalb weniger Jahre bildeten sich auch im Bildungsbereich neue Lernformen, welche Videos gezielt nutzen, um Wissen zu vermitteln. Ein prominentes Beispiel sind *MOOC (massive open online courses)*. Diese, hauptsächlich in der Erwachsenenbildung eingesetzten, Online-Kurse werden mit grossen Teilnehmerzahlen durchgeführt. An Hochschulen werden vermehrt *eLectures* (digitale Aufzeichnungen von Vorlesungen) als Alternative zu Vorlesungen vor Ort angeboten. Eine weitere Lernform, welche sowohl in der Primarschule wie auch in der Erwachsenenbildung zur Anwendung kommt, ist der *Flipped-Classroom-Ansatz*. Beim *Flipped-Classroom-Ansatz* werden Lernvideos eingesetzt, um den fachlichen Input, der normalerweise einen Großteil des Unterrichts ausmacht, in die Vorbereitung zu Hause zu verlagern (Bergmann & Sams, 2012). Durch die Entwicklung von Videoplattformen im Internet und den zuvor beschriebenen didaktischen Konzepten, haben sich Videos im vergangenen Jahrzehnt als Medium zur Wissensvermittlung etabliert (Merkel & Schwan, 2020). Dazu beigetragen haben einerseits professionelle Anbieter von Lernvideos. Viele Universitäten investieren grosse Summen in die Produktion von Online-Kursen für Studierende. So veröffentlichte die Khan Academy schon 2012 eine Bibliothek mit über 3200 Videos und 350 Übungsaufgaben (Bishop & Verleger, 2013). Andererseits ist es für Lehrpersonen und Lernende heute mit einfachem Equipment möglich, eigene Lernfilme zu produzieren. Die technischen Möglichkeiten

erlauben es auch, die produzierten Videos zu veröffentlichen. Dies hat dazu geführt, dass auch nicht professionelle Anbieter einen wichtigen Beitrag zur wachsenden Verbreitung von Lernvideos leisten. Auf Videoplattformen stehen eine Vielzahl von Lehrfilmen, Video-Tutorials und Erklärvideos zur kostenlosen Nutzung bereit. Nutzerinnen und Nutzer wählen heute Sendungen nach den für sie relevanten Suchbegriffen aus. (Wolf, 2015a). Diese aktuellen Entwicklungen zeigen auf, dass die Informationskompetenz des Lernens mit Videos für Schülerinnen und Schüler eine wichtige Grundlage für ihr späteres Leben darstellt. Neben dem Unterhaltungsaspekt steht zunehmend auch die Nutzung von Videos als Informationsquelle im Mittelpunkt. Videos als Erklärmedium sind in der Folge nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken.

Videonutzung in der Schule

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, haben Videos in der Bildung eine lange Tradition und wurden im Laufe der Zeit immer häufiger in der Bildung eingesetzt. Neue Erhebungen des Einsatzes von Videos in der Schule zeigen, dass diese Entwicklung in den letzten Jahrzehnten rasant vorangeschritten ist. Bereits im Jahr 2003 war das Video das technische Medium, welches am Häufigsten in deutschen Klassenzimmern zum Einsatz kam (Feierabend & Klingler, 2003). Aktuelle Forschungsergebnisse aus der Schweiz belegten, dass rund 70 % der 12- 13 jährigen Jugendlichen sowohl in der Schule als auch in ihrer Freizeit Videoportale nutzen, um sich Informationen zu allen Lebensbereichen zu verschaffen (Bernath et al., 2020). Die Ergebnisse der KIM Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020) zeigten, dass 75% der 6-13 jährigen Kinder und Jugendlichen, zumindest vereinzelt, Videos zu einem Unterrichtsthema während des Unterrichts schauen. Ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen tun dies sogar mehrmals pro Woche. Dieser vermehrte Einsatz von Videos in der Schule kann damit begründet werden, dass für Lehrpersonen, durch das breite Angebot, der Zugang zu Erklärvideos vereinfacht wurde. Multimediale Lernumgebungen haben die Verbreitung von Videos im Unterricht ebenfalls gefördert, da damit eine einfache Implementierung möglich ist.

Einsatzmöglichkeiten von Videos

Videos bieten Lehrpersonen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Dieser Umstand kann als weiterer Grund gesehen werden, weshalb Videos im Unterricht eine immer grössere Verbreitung erfahren. Im Lernkontext werden neben Videos auch Animationen eingesetzt. Da in der vorliegenden Arbeit Videos eingesetzt werden, ist es wichtig, diese beiden Begriffe voneinander abzugrenzen. Mayer und Moreno (2002) definieren Videos als *«Bewegungsbild, das die Bewegung von realen Objekten darstellt, während Animationen künstlich durch Zeichnen oder eine andere Simulationsmethode erzeugt werden und sich auf ein simuliertes Bewegungsbild beziehen»* (Mayer & Moreno, 2002, S.88). Während in den Anfängen Videos und Lehrfilme vor der ganzen Klasse abgespielt wurden, bieten Streamingfunktionen heute die Möglichkeit, Videos den Schülerinnen und Schülern individuell zugänglich zu machen. Die Wiedergabekontrolle erleichtert es den Lernenden, die Videos ihrem Lerntempo anzupassen, zu pausieren und bei Bedarf zu wiederholen. Videos werden im Unterricht als Ergänzung oder Vertiefung des Präsenzunterrichts (1) eingesetzt. In Videos können Ereignisse sichtbar gemacht werden, die nicht direkt zugänglich sind, weil sie zu gefährlich, zu teuer oder nicht mehr verfügbar sind (Merkt, 2012). So wird der Unterricht beispielsweise mit Videos zu geschichtlichen Ereignissen, aufwändigen Biologieexperimenten oder Impressionen aus fernen Ländern angereichert. Videos werden im Rahmen des *Flipped-Classroom-Ansatzes* als Vorbereitungsvideos (2) eingesetzt und

ermöglichen die Vorbereitung der Lerninhalte von zuhause (Obermoser, 2018). In digitalen Lernumgebungen werden Videosequenzen als Alternative zum Lesen von Bildschirmtexten (3) eingesetzt, da dies von den Lernenden oft als anstrengend und wenig motivierend empfunden wird (Fey, 2002). Der häufigste Verwendungszweck von Lernvideos ist die Präsentation eines Modells (4), welches den Lernenden bestimmte Fähigkeiten vermittelt. Die prominenteste Version dieser Art von Videos sind Tutorials, welche bei den Schülerinnen und Schülern von grosser Beliebtheit sind. Daneben werden Videos auch als Diagnoseinstrument (5) oder Kommunikationsmittel (6) (z.B. Video-Konferenzen) eingesetzt (Ertelt, 2007). Videos werden im Unterricht häufig eingesetzt, um beobachtendes Lernen zu unterrichten, indem Handlungen durch ein Modell vorgezeigt werden. Das Prinzip des beobachtenden Lernens wirkt sich insbesondere bei Schreib- und Leseaufgaben positiv auf den Lernerfolg aus (Rijlaarsdam et al. (2008). Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit modellierte Videos zur Vermittlung der Strategien zur Informationsintegration genutzt.

Videos werden oft in selbstgesteuerten Lernaktivitäten eingesetzt und dazu in digital gestützte Lernumgebungen integriert. Wenn Lernende in multimedialen Lernumgebungen arbeiten, nutzen sie optional angebotene Visualisierungen oft nicht sinnvoll (Gerjets, 2017). In multimedialen Lernumgebungen ist es daher entscheidend, wie zusätzlich angebotene Visualisierungen didaktisch eingebettet werden (Schaumburg & Prasse, 2019). Häufig wird ein didaktischer Mehrwert erst in der Kombination von digitalen Medien und ihrer Einbettung in einem didaktisch sinnvollen Setting festgestellt (Schaumburg, 2018). Findeisen et al.(2019) kamen jedoch zum Schluss, dass zur Effektivität von Erklärvideos, die in Lernumgebungen eingebettet werden und in Verbindung mit anderen Lernmaterialien eingesetzt werden, noch Forschungsbedarf besteht. In der vorliegenden Arbeit wird deshalb die Wirksamkeit von Erklärvideos nicht in einer losgelösten Sequenz untersucht, sondern als Teil einer didaktischen Unterrichtseinheit. Wie die Einbindung der Erklärvideos in eine Unterrichtseinheit konkret umgesetzt wird und wie Lernende die bereitgestellten Videos in der Lernumgebung *LearningView* nutzen, ist deshalb ebenfalls Teil des Forschungsinteresse dieser Arbeit.

Fazit

Durch die Verbreitung neuer didaktischer Konzepte zum Einsatz von Lernvideos haben sich Videos als Lernmedium etabliert und die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer nimmt weiter zu. Einfache Suchverfahren erleichtern den Zugang zu Erklärvideos, was zur Folge hat, dass Videos häufig im Unterricht eingesetzt werden. Videos für den Unterricht werden einerseits von professionellen Anbietern produziert. Andererseits stehen durch die Verbreitung auf Videoplattformen heute viele Lernfilme von nicht professionellen Anbietern zur Verfügung. Die umfassenden Einsatzmöglichkeiten regen Lehrpersonen dazu an, Videos vielfältig im Unterricht einzusetzen. Durch das breite Angebot und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden Lehrpersonen, bezüglich des effektiven Einsatzes und der passenden Auswahl von Videos, vor neue Herausforderungen gestellt. Die Faktoren, welche die Lernwirksamkeit von Videos beeinflussen werden im nächsten Kapitel erläutert.

2.2 Lernwirksamkeit von Erklärvideos

Der verbreitete Einsatz von Videos im Schulumfeld wirft die Frage auf, ob Videos einen positiven Effekt auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler haben und wenn ja, wie sich dieser begründen lässt. Das folgende Kapitel beschreibt Effekte von Videos, welche einen positiven Einfluss auf das Lernen mit

multimedialen Inhalten aufweisen. Besondere Beachtung wird dabei dem Einfluss auf die Motivation gewidmet. Im letzten Teil wird auf Probleme eingegangen, die beim Lernen mit Videos auftauchen.

Multimediaeffekt

Eine erste Antwort auf die Frage, ob Videos tatsächlich lernwirksam sind, liefert die Theorie des Multimedia Learning. *«Menschen lernen besser mit Worten und Bildern als mit Worten allein»* (Mayer, 2009, S.4). Mit diesem kurzen Satz lässt sich das multimediale Lernen grob zusammenfassen. Worte und Bilder lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise miteinander kombinieren. Multimedialer Unterricht kann daher viele verschiedene Ausprägungen haben. Wenn die Lehrperson an der Wandtafel steht und dabei ein gezeichnetes Schema erklärt, ist dies ebenso multimedialer Unterricht, wie wenn die Schülerinnen und Schüler in einer Lernumgebung mit Erklärvideos arbeiten. Mayer (2009) definiert multimedialen Unterricht als *eine «Präsentation von Material in Wort und Bild mit dem Ziel, das Lernen zu fördern. Mit Worten meine ich, dass das Material in verbaler Form präsentiert wird, z. B. durch gedruckten oder gesprochenen Text. Mit Bildern meine ich, dass der Stoff in bildlicher Form präsentiert wird, z. B. mit statischen Grafiken wie Illustrationen, Diagrammen, Fotos oder Karten oder mit dynamischen Grafiken wie Animationen oder Videos»* (Mayer, 2009, S. 5). Entgegen der in der Umgangssprache oft verwendeten Gleichsetzung von multimedialem Lernen mit dem Lernen mit ausschliesslich digitalen Medien, kann multimediales Lernen auch ohne technische Hilfsmittel stattfinden. Die Ergebnisse vieler empirischer Studien weisen darauf hin, dass multimediales Unterrichtsmaterial das Lernen besser unterstützt, als monomediales Unterrichtsmaterial (Scheiter et al., 2020). Mayer (2009) beschrieb diesen Effekt als Multimediaeffekt. Das Lernen mit multimedialen Inhalten ist jedoch nicht per se erfolgreich. Damit der Multimediaeffekt eintritt und das Lernen fördert, müssen geeignete Repräsentationsformen ausgewählt (1), die Merkmale der Lernenden berücksichtigt (2) sowie geeignete Text- Bild- Kombinationen eingesetzt (3) werden (Scheiter et al., 2020). Die Wirksamkeit des Multimediaeffekts in Zusammenhang mit Videos wurde in aktuellen Meta- Analysen zum *Flipped- Classroom- Ansatz* bestätigt (Wagner et al., 2020).

Einfluss auf die Motivation

Dass Erklärvideos die Motivation der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen, wurde in mehreren Studien bestätigt. Somit kann die gesteigerte Motivation als weiterer Einflussfaktor auf die Lern-effektivität von Erklärvideos gesehen werden. Die Lernmotivation wird durch eine emotionale Beteiligung am Thema begünstigt. Obwohl Emotionen und deren Wirkung auf den Lernprozess sehr subjektiv sind und die Forschung in diesem Bereich in einem gewissen Mass spekulativ bleibt, wird die emotionale Beteiligung an einem Lernprozess als eines der wichtigsten Merkmale für eine günstige Lernsituation genannt (Karppinen, 2005). Die Auslösung einer emotionalen Beteiligung kann einerseits die persönliche Verbundenheit mit dem Thema sein und andererseits mit dem zur Vermittlung genutzten Medium zusammenhängen (Karppinen, 2005). Eine grundlegende Theorie zum Einfluss von digitalen Medien auf die Lernmotivation von Schülerinnen und Schüler ist die kognitiv-affektive Theorie des Lernens mit Medien (Moreno & Mayer, 2007). Die Autoren ergänzten die kognitive Theorie des multimedialen Lernens (vgl. [Kapitel 2.3.3](#)) um den Aspekt, dass durch motivierende Elemente, die dem Lernmaterial hinzugefügt werden, Lernprozesse unterstützt werden. Als motivierende Elemente können, neben Videos und Animationen, auch virtuelle Realität oder agenten- und fallbasierte Lernumgebungen eingesetzt werden (Moreno & Mayer, 2007). Wenn die Lernenden motiviert sind, erhöht sich die Ausdauer und die Schülerinnen und Schüler befassen sich vertiefter mit dem Lerngegenstand.

Schaumburg & Prasse (2019) weisen darauf hin, dass bei der Auswahl von motivierenden Elementen, wie beispielsweise Videos, auch eine gewisse Vorsicht geboten ist. Nicht selten werden Animationen und Videoclips vermeintlich zur Steigerung der Motivation in Unterrichtseinheiten eingefügt. Beziehen sich die multimedialen Elemente jedoch nicht auf das eigentliche Lernziel, können sie das Lernen sogar behindern. Die zusätzliche kognitive Belastung kann einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses führen. Beziehen sich digitale Medien hingegen auf die Erreichung des Lernziels, können sie zu einer Unterrichtsgestaltung beitragen, die das Lernen auf der emotionalen Ebene beeinflusst. Der *Fear-Envy-Anger-Sympathy-Pleasure-Ansatz* (FEASP) besagt, dass durch den Einsatz von computerbasiertem Lernen, negative Emotionen (Angst, Neid und Ärger) verringert und positive Emotionen (Sympathie und Freude) gesteigert werden können (Astleitner & Wiesner, 2004). In Bezug auf die didaktische Einbettung von Erklärvideos hat die übersichtliche Gestaltung der verwendeten Lernumgebung einen wichtigen Einfluss auf die Lernfreude. Merkmale, die das Gefühl des Wohlbefindens und der Freude bei Lernenden steigern können, sind die Bereitstellung von strukturellen Hinweisen (1), die klare Kennzeichnung von auswählbaren Bereichen (2), die Anzeige von Auswahlen und Fortschritten (3), der Bereitstellung von Hilfesystemen (4) sowie die Kürze der Seiten (5) und die angemessenen Kennzeichnung von Links (6) (Astleitner & Wiesner, 2004). Das in der vorliegenden Untersuchung verwendete Learning Management System (*LearningView*), vereint diese Merkmale. Die Darstellung der Aufgaben in Form von Kacheln ermöglicht eine klare Übersicht über die Aufgabenstellung. *LearningView* visualisiert den Fortschritt, indem bereits gelöste Aufgaben eine andere Farbe erhalten. Zusätzlich bieten die bereitgestellten Videos eine Hilfestellung, welche die Lernenden fakultativ in Anspruch nehmen können.

In der vorliegenden Untersuchung werden der Versuchs- sowie die Kontrollgruppe Erklärvideos zur Verfügung gestellt. Es wurde davon abgesehen, eine Gruppe mit Videobedingung mit einer Kontrollgruppe ohne Videobedingung zu vergleichen. Dieses Vorgehen kann mithilfe von zwei Forschungsbefunden zum Lernen mit Erklärvideos begründet werden. Erstens lieferten mehrere Studien Belege dafür, dass Videos die emotionale Beteiligung in hohem Masse fördern können (White et al., 2000). Empirische Untersuchungen zum Lernen mit Bildschirmvideos haben gezeigt, dass Videos hohes Motivationspotential besitzen. Die Lernenden sind motiviert, mehr über ein Thema zu erfahren (Atlas et al., 1997; Hegarty, 2004). Sind die Schülerinnen und Schüler motiviert, erhöht dies wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Interesse geweckt wird und ihre Konzentration über längere Zeit aufrechterhalten bleibt (Rieber, 1991). Zweitens kann bei der Nutzung neuer Medien ein Neuheiteneffekt auftreten (Clark, 1983). Die Studie von Clark (1983) konnte belegen, dass Schülerinnen und Schüler sich am Anfang mehr Mühe geben, wenn die Nutzung eines Mediums neu für sie ist. Wenn sie sich mehr anstrengen, erreichen sie in der Folge oft einen grösseren Lernzuwachs. Die beiden Versuchsgruppen der vorliegenden Untersuchung arbeiten in einer digital gestützten Lernumgebung mit Erklärvideos. Für die Lernenden könnte diese Art von selbstgesteuertem Unterricht als neu eingeschätzt werden. Dadurch, dass beide Versuchsgruppen in der vorliegenden Arbeit eine Videobedingung haben, kann der Einfluss des Neuheiteneffekts sowie der Einfluss auf die Motivation in beiden Gruppen konstant gehalten werden.

Soziale Präsenz

In den für diese Untersuchung produzierten Erklärvideos wird ein Modell eingesetzt, welches durch lautes Denken die Strategien zur Informationsintegration vorzeigt. So treten die Lernenden direkt mit einer erklärenden Person in Verbindung. Forschungsergebnisse belegten, dass Schülerinnen und

Schüler sich durch den Modelleffekt stärker involviert fühlten. Aus motivationspsychologischer Sicht ist einerseits das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit ein Faktor, der die Motivation der Lernenden beeinflusst. Speziell in Videos kann die soziale Eingebundenheit gefördert werden, indem die Schülerinnen und Schüler sich mit Rollenmodellen auf unterschiedliche Art und Weise identifizieren und sich angesprochen fühlen (Buhl et al., 2021). Die soziale Eingebundenheit kann in Videos besonders gut gefördert werden, indem das Modell die Zuschauerinnen und Zuschauer persönlich anspricht. Andererseits vermittelt die Anwesenheit einer Person in einem gewissen Mass das Gefühl der sozialen Präsenz (Gunawardena, 1995). Eine fiktiv anwesende Person kann folglich das Gefühl des Engagements der Lernenden steigern und so den Anstieg der kognitiven Belastung durch das Video kompensieren. Daher kann ein Video die Lernergebnisse der Lernenden verbessern, auch wenn durch das Video selbst die kognitive Belastung erhöht ist (Homer et al., 2008). Allerdings belegten mehrere Studien, dass es keinen Einfluss auf Lernanstrengung oder Lernerfolg hatte, ob die erklärende Person im Video sichtbar war oder nicht (Findeisen et al., 2019).

Nutzung Interaktiver Funktionen

Wie bereits im [Kapitel 2.1](#) erwähnt wurde, entstanden durch die Digitalisierung neue Nutzungsmöglichkeiten für Videos im Unterricht. Durch das Video-Streaming wird beispielsweise ein individuelles Abspielen von Videos für mehrere Nutzer und Nutzerinnen gleichzeitig möglich (Hartsell & Yuen, 2006). Die Lernenden steuern das Lerntempo selbständig, indem sie bestimmen, wann sie das Bildmaterial starten, anhalten, überspringen und wiederholen wollen. Die Nutzung interaktiver Funktionen scheint einen Einfluss auf die Lerneffektivität von Erklärvideos zu haben. Schwan & Riempp (2004) zeigten in ihrer Studie, dass sich, durch die Nutzung interaktiver Funktionen während der Rezeption von Videos, der Zeitaufwand für das Erlernen verschiedener Seemannsknoten minimieren liess. Die positiven Ergebnisse dieser Studie liessen sich allerdings nicht auf alle Arten von Erklärvideos und Animationen übertragen. Wenn die vermittelten Inhalte sehr komplex sind, zeigte sich, dass die Lernenden durch die Bereitstellung von Interaktivität eher überfordert waren. Der kognitive Aufwand, der für die zielführende Handhabung interaktiver Funktionen erforderlich ist, scheint bei komplexen Lerninhalten zu gross zu sein (Lowe, 1999). Eine gezielte Nutzung der Wiedergabefunktionen in Erklärvideos wird demzufolge von Schülerinnen und Schüler nicht in jedem Fall angewendet. Werden die Wiedergabefunktionen nicht genutzt, hat dies einen Einfluss auf den Lernerfolg. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, einerseits die Nutzung der Erklärvideos zu beschreiben und andererseits deren Wirkung auf den Lernerfolg. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit auch Daten zur Nutzung der Wiedergabefunktionen erhoben und ausgewertet.

Didaktische Einbettung

Die Lernwirksamkeit von Videos hängt stark davon ab, wie sie in Lernszenarien integriert werden. Vor dem Einsatz eines Erklärvideos sollte das Vorwissen zum Thema aktiviert werden (Kulgemeyer 2020). Wird deklaratives Wissen vermittelt, macht es Sinn, dass die Lernenden Beobachtungsaufträge oder spezifische Fragen erhalten, anhand derer sie Notizen machen (Petko, 2020). Bei Videos, die prozedurales Wissen vermitteln, ist es wichtig, dass die Lernenden nach dem Betrachten des Videos selbst aktiv werden und die neuen Informationen selbständig in Form einer Lernaufgabe anwenden (Kulgemeyer, 2020). Als Verarbeitungsaufgaben eignen sich beispielsweise die Beantwortung von Leitfragen, Diskussionen, Eigenproduktionen oder ein Multiple – Choice Quiz (Petko, 2020). Durch solche weiterführenden Aufgaben kann dem Umstand entgegengewirkt werden, dass Lernende beim

Betrachten von Videos weniger Aufmerksamkeit aufwenden als beim Lesen von Texten (Petko, 2020). Die Ursache für die tiefere kognitive Anstrengung beim Lernen mit Videos wird im nächsten Abschnitt erläutert.

Probleme beim Lernen mit Videos

In den vorhergehenden Abschnitten wurde aufgezeigt, dass Videos durchaus als lerneffektives Medium eingesetzt werden können. Die Lernwirksamkeit von Videos wird in vielen Studien allerdings auch kritisch betrachtet. Ein Grund dafür liegt darin, dass Lernende Videos, im Vergleich zu statischen Grafiken oder Texten, oft als einfacher verständlich beurteilen, weil sie diese mit Fernsehen und Unterhaltung in Verbindung setzen. (Kühl et al., 2011; Lewalter, 2003; Salomon, 1984). Salomon (1984) stellte fest, dass Kinder, wenn sie ein Medium als wenig anspruchsvoll wahrnehmen, dafür weniger geistige Anstrengung investieren und in der Folge einen geringeren Lernerfolg erzielen. Kinder schätzen Fernsehen als wesentlich einfacher als gedruckte Texte ein und weisen in der Folge eine tiefere Erinnerungsleistung auf. Die Tatsache, dass YouTube das am meisten genutzte Online- Angebot von Kindern und Jugendlichen ist und die aufgerufenen Videos fast ausschliesslich zur Unterhaltung dienen (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020), lässt vermuten, dass die Einstellung *«television is easy, print is tough»* nicht an Aktualität verloren hat. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Lernende die in Videos vermittelten Inhalte weniger tiefgründig verarbeiten und das gezeigte Verhalten nur imitieren (Palmiter et al., 1991). Der Grund für diese oberflächliche Verarbeitung liegt möglicherweise in der Verringerung des Engagements der Lernenden. Dadurch umgehen sie wertvolle Verarbeitungsaktivitäten, die für ein tiefes Verständnis notwendig sind (Salomon 1984). Lowe (2003) bezeichnete diesen Effekt als *Underwhelming - Effekt*. Hinderlich für ein erfolgreiches Lernen mit Videos ist nicht nur die verringerte Verarbeitungstiefe. Die Inhalte von Videos sind flüchtig und können dazu führen, dass Lernende unter Umständen relevante Informationen verpassen, wenn diese dicht aufeinander folgen (Sturm, 1984). Neue Studien liefern Hinweise darauf, dass durch die Möglichkeit zur Implementierung interaktiver Funktionen (z.B Kontrolle der Darbietungsgeschwindigkeit) die negativen Auswirkungen der Flüchtigkeit von Informationen in Videos abgeschwächt werden (Merkt & Schwan, 2016).

Fazit

Wenn Videos in ein sinnvolles, didaktisches Setting eingebettet werden, erweisen sie sich aus mehreren Gründen als lerneffektives Medium. Begründet wird die Lerneffektivität von Videos durch den Multimedia Effekt, den positiven Einfluss auf die Motivation, die vermittelte soziale Präsenz und die Möglichkeit zur Nutzung interaktiver Funktionen. Die Lerneffektivität von Videos wird eingeschränkt durch eine oberflächliche Verarbeitung der Inhalte und blosser Imitation des Gezeigten, sowie einem möglichen Informationsüberfluss, der zu Ablenkung oder Überlastung führen kann.

2.3 Gestaltungskriterien von Erklärvideos

Videos werden auf vielfältige Weise im Unterricht eingesetzt und erwiesen sich in vielen empirischen Untersuchungen als lerneffektiv. Im folgenden Kapitel wird die Frage beantwortet, wie Erklärvideos gestaltet sein müssen, damit sie den Lernenden zu erfolgreichem Lernen verhelfen. Im ersten Abschnitt werden die häufigsten Formate, welche in Erklärvideos zum Einsatz kommen, beschrieben. Anschliessend werden Qualitätsmerkmale von Erklärvideos erläutert. Diese lassen sich aufteilen in mediale Gestaltungsmerkmale und Merkmale der instruktionalen Erklärung.

Begriffsdefinition

Die beiden Begriffe Video-Tutorial und Erklärvideo werden oft als Synonyme verwendet. Eine Definition der beiden Begriffe hilft klarzustellen, wie sie in der vorliegenden Arbeit verwendet werden. Verortet man die beiden Begriffe im Referenzsystem der Filmbildung, lässt sich feststellen, dass Video-Tutorials eine Unterkategorie innerhalb der Kategorie der Erklärvideos darstellen. Abbildung 1 zeigt, dass sowohl Video-Tutorials als auch Erklärvideos dem Genre der Sachfilme zugeordnet werden. Die in Abbildung 1 abgebildeten Genres unterscheiden sich anhand ihres Didaktisierungsgrades, der enthaltenen Spielhandlung sowie deren Professionalisierung. Erklärvideos und Video-Tutorials werden entweder von Nutzerinnen und Nutzern selbst und vereinzelt von professionellen Anbietern produziert und weisen daher eine mittlere Professionalisierung auf. Die Didaktisierung wird aufgrund der grossen gestalterischen Bandbreite ebenfalls als *mittel* eingestuft. Die Themen von Erklärvideos reichen von der Erklärung einfacher Arbeitsabläufe bis hin zur Verdeutlichung abstrakter Konzepte (Wolf, 2015b). Die sogenannten Video-Tutorials bezeichnen eine spezielle Art von Erklärvideos. Darin werden Handlungsabläufe so gezeigt, dass sie sich von den Zuschauerinnen und Zuschauern einfach nachmachen lassen (Wolf, 2015b). Erklärvideos kennzeichnen sich zudem durch eine kurze Dauer von wenigen Minuten bis maximal 20 Minuten (Schaarschmidt et al., 2016) und der Abbildung einzelner Themenausschnitte (Findeisen et al., 2019). Zusammenfassend lassen sich Tutorials und Erklärvideos definieren als *«eigenproduzierte, kurze Filme, in denen Inhalte, Konzepte und Zusammenhänge erklärt werden (Erklärvideos im engeren Sinne) oder Tätigkeiten und Prozesse demonstriert und kommentiert werden (Tutorial), jeweils mit der Intention, beim Betrachter ein Verständnis zu erreichen bzw. einen Lernprozess auszulösen»* (Findeisen et al., 2019, S. 18). In den Videos, welche in dieser Untersuchung eingesetzt werden, wird den Lernenden ein Handlungsablauf erklärt. Die Inhalte können jedoch nicht eins zu eins nachgemacht werden, sondern dienen lediglich als Beispiel. Daher wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff *Erklärvideo* entsprechend der Definition von Findeisen (2019) verwendet.

2.3.1 Formate von Erklärvideos

Ein Erklärvideo nimmt einen Themenausschnitt auf und kann dem Betrachter oder der Betrachterin in kurzer Zeit eine grosse Menge an Information vermitteln (Zander et al., 2020). Erklärvideos können daher auch als *dichtes Medium* bezeichnet werden (Ertelt, 2007). Zusätzlich zur hohen Informationsdichte zeichnen sich Erklärvideos durch weitere Merkmale aus, welche durchaus als Vorteile betrachtet werden können. Zu diesen Merkmalen gehören die thematische Vielfalt (1), die gestalterische Vielfalt (2), der informelle Kommunikationsstil (3) und die Diversität der Autorenschaft (4) (Zander et al., 2020). Durch die gestalterische Vielfalt haben Produzentinnen und Produzenten von Erklärvideos viele Möglichkeiten, einen Inhalt in Form eines Videos zu präsentieren. Bei der Konzeption eines Erklärvideos ist es wichtig, die Vor- und Nachteile der gewählten Gestaltungsart bezüglich der Produktion und der Einsatzmöglichkeiten zu kennen um die richtige Wahl zu treffen (Zander et al., 2020). Die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten inklusive ihrer Vor- und Nachteile werden im folgenden Abschnitt beschrieben. Es ist zu beachten, dass die gängigsten Videoformate vorgestellt werden und die Aufzählung daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Schiebetechnik

Für diese Gestaltungsmethode werden ausgeschnittene Figuren oder Abbildungen in das Bild hinein- und hinausgeschoben und gleichzeitig gefilmt. Die legende Hand kann zusätzlich eingesetzt werden, um relevante Bewegungen und Prozesse zu verdeutlichen. Die Methode eignet sich zur Vermittlung von einfachen Inhalten und bietet den Vorteil einer schnellen und wenig aufwändigen Produktion. Insbesondere bei jüngeren Kindern kommt dieses Format häufig zur Anwendung, da das Video in einzelnen, kurzen Sequenzen gefilmt wird, die sich später zusammensetzen lassen. Ein möglicher Nachteil besteht darin, dass die Präsentation von statischen Bildern auf Dauer eher eintönig wirkt und sich negativ auf die Motivation auswirkt (Zander et al., 2020).

Abbildung 2: Legetechnik (Zander et al., 2020, S. 251)

Zeichnung Whiteboard

Zeichnungen werden direkt auf ein Whiteboard gezeichnet und im Hintergrund kommentiert (Schön & Ebner, 2020). Abbildung 3 zeigt den Bildausschnitt mit der Hand der zeichnenden Person, die in Erklärvideos dieser Art üblicherweise sichtbar ist.

Abbildung 3: Bildausschnitt Zeichnung Whiteboard (Schön und Ebner, 2020, S. 77)

Screencast

Als weitere Gestaltungsmöglichkeit können Erklärungen mittels einer Bildschirmaufnahme direkt vom Computerbildschirm gefilmt werden. Diese Methode ist ebenfalls mit wenig Aufwand verbunden und eignet sich zur Vermittlung komplexer Zusammenhänge. Das Format wird oft zur Einführung in neue Themen eingesetzt (Zander et al., 2020).

Vortrag via (Web-)Cam

In dieser Form von Erklärvideos werden Vortragende live mit einer am Computer installierten Kamera gefilmt. Gleichzeitig werden Folien oder Grafiken eingeblendet. Vorträge via Webcam werden immer häufiger an Hochschule und in Weiterbildungen eingesetzt (Zander et al., 2020).

Aufzeichnung von Live-Vorträgen/Konferenzen

Vorträge und Konferenzen können in Echtzeit aufgezeichnet werden und bieten dem Betrachter so die Möglichkeit, ein Thema zu wiederholen oder bei Abwesenheit nachträglich zu erarbeiten (Zander et al., 2020).

2D und 3D-Animation

Abbildung 4 zeigt eine Grafik in Form einer 2D Animation, wie sie in Erklärvideos zum Einsatz kommt. Animationen eignen sich sehr gut zur Präsentation von Prozessen und Abläufen. In 3D Animationen können darüber hinaus komplexe Zusammenhänge realitätsnah präsentiert werden, da sie räumliche Informationen enthalten, welche für das bloße Auge nicht sichtbar sind. Der grosse Produktionsaufwand ist ein Nachteil dieser Gestaltungsmethode (Zander et al., 2020).

Abbildung 4: 2D/3D Animation (Zander et al. 2020, S. 255)

2.3.2 Qualitätskriterien guter Erklärvideos

Um Kriterien für gute Erklärvideos zu definieren, können die Erkenntnisse aus zwei Forschungsfeldern herangezogen werden. Einerseits lassen sich aus der Forschung zur kognitiven Theorie des multimedialen Lernens wichtige Gestaltungsprinzipien für Erklärvideos ableiten. Andererseits haben Erklärvideos das Ziel, dem Betrachter oder der Betrachterin eine gute Erklärung zu vermitteln. Das zweite Forschungsfeld, rund um die instruktionalen Erklärungen, liefert weitere Kriterien für gute Erklärvideos (Kulgemeyer, 2020). Die in den folgenden Abschnitten vorgestellten Gestaltungsprinzipien dienen bei der Konzeption der für diese Arbeit produzierten Erklärvideos als Grundlage.

2.3.2.1 Mediale Gestaltungsprinzipien

In Erklärvideos können Informationen gleichzeitig sprachlich und bildhaft verarbeitet werden. Sie haben somit einen Vorteil gegenüber bildlichen Darstellungen, die nur visuell aufgenommen werden. Videos können das Arbeitsgedächtnis jedoch auch stark belasten. Damit erfolgreiches Lernen mit Videos möglich wird, müssen verschiedene Gestaltungsprinzipien beachtet werden. Die empirische Forschung zur kognitiven Theorie des multimedialen Lernens stellt Multimedia-Designern mehrere Gestaltungsprinzipien zur Verfügung. Bei der Konzeption von Erklärvideos bieten diese Prinzipien eine wichtige Gestaltungsgrundlage, denn sie helfen dabei, Lernmaterialien zu erstellen, die der kognitiven Architektur des Menschen entsprechen. Im folgenden Abschnitt wird die kognitive Theorie des multimedialen Lernens nach Mayer (2014) und deren Bedeutung für die Gestaltung von Erklärvideos zusammengefasst.

Kognitive Theorie des multimedialen Lernens

Mayer (2014) kombinierte in seiner kognitiven Theorie multimedialen Lernens die Erkenntnisse mehrerer anderer Theorien. Einerseits weiss man, dass Menschen über getrennte Kanäle für die Verarbeitung von verbalem und bildlichem Material verfügen (Paivio, 1986, 2001). Gleichzeitig besagt die Theorie des Cognitive Load (Sweller et al., 1998) dass in jedem Kanal nur wenige Informationen gleichzeitig verarbeitet werden können (Baddeley, 1986, 1999; Sweller, 1998). Daraus entwickelte Mayer (2014) die Theorie, dass sinnvolles Lernen nur dann stattfindet, *«wenn Menschen während des Lernens eine angemessene kognitive Verarbeitung vornehmen, einschließlich der Aufmerksamkeit für die relevanten Informationen, der mentalen Organisation in kohärente Strukturen und der Integration mit anderen Strukturen und mit dem aus dem Langzeitgedächtnis aktivierten Wissen»* (Mayer, 2014, S. 388). Die Theorie von Mayer hat einen direkten Einfluss auf das Lernen mit Erklärvideos. Führt man die Theorie weiter aus, so wirken sich alle Massnahmen positiv auf das Lernen aus, *«die die gleichzeitige Organisation und Integration zusammengehöriger sprachlicher und bildlicher (also: multimedialer) Informationen unterstützen bzw. die (sensorischen) Kosten der Selektion multimedialer Informationen niedrig halten»* (Schmidt-Borcherding, 2020, S. 63). In Erklärvideos werden sprachliche und bildliche Informationen kombiniert. Damit werden der visuelle und der auditive Kanal gleichzeitig beansprucht und daraus resultiert eine hohe kognitive Belastung. Damit Lernende mit diesen Inhalten optimal lernen können, braucht es eine Gestaltung, die den Cognitive Load tief hält.

In den folgenden Abschnitten werden mediale Gestaltungsmerkmale kurz zusammengefasst. Sie stammen aus der Fachliteratur zur kognitiven Theorie multimedialen Lernens und zusätzlicher Fachliteratur zur Gestaltung von Erklärvideos.

Signalisierungsprinzip

Das Signalisierungsprinzip besagt, dass die Hauptgedanken des Erklärvideos zusammengefasst und hervorgehoben werden sollen, um die Lernenden dabei zu unterstützen, relevante Informationen zu identifizieren und einzuordnen. Dazu können konkrete Hinweise in Form von Text oder Symbolen hinzugefügt werden, um die wichtigsten Gedanken zu kennzeichnen (Ibrahim et al., 2012). Die extrinsische kognitive Belastung kann so bei Anfängerinnen und Anfängern reduziert werden und es steht mehr Kapazität für die germane kognitive Belastung zur Verfügung (Brame, 2016).

Eliminieren unnötiger Informationen

Informationen, die nicht zum Lernziel gehören, sollen aus Erklärvideos entfernt werden. So erhöhen beispielsweise komplexe Hintergründe oder Hintergrundmusik die extrinsische kognitive Belastung (vgl. [Abschnitt 2.1.6](#)) und können die Schülerinnen und Schüler am Lernen hindern (Brame, 2016). Der Vorgang der Elimination überflüssiger Informationen wird in der Fachliteratur als *Weeding* bezeichnet (Brame, 2016). *Weeding* ist ein gutes Instrument, um das Wichtigste in den Fokus zu rücken. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass für Expertinnen und Experten eine Information eine überflüssige Ablenkung sein kann, während dieselbe Information für einen Anfänger oder eine Anfängerin durchaus wichtig ist (Ibrahim et al., 2012). Der Lernstand der Schülerinnen und Schüler muss daher beim *Weeding* bekannt sein und dementsprechend berücksichtigt werden.

Segmentierungsprinzip

Während die zuvor genannten Gestaltungsprinzipien darauf abzielen, überflüssige kognitive Belastung zu vermeiden, kann das Segmentierungsprinzip zur Bewältigung der intrinsischen kognitiven Belastung beitragen (Ibrahim et al., 2012). Das Lernmaterial soll in mehrere kleinen Einheiten unterteilt werden. Das Segmentierungsprinzip bezieht sich nicht auf die Dauer der Erklärvideos, sondern legt den Produzentinnen und Produzenten der Videos nahe, einen Arbeitsprozess in mehrere Teilschritte zu unterteilen. Zusätzlich kann durch die Vergabe von *Labels* erreicht werden, dass die Lernenden wissen, was in den jeweiligen Teilschritten gelernt werden soll (Ertelt, 2007). Darüber hinaus kann die Segmentierung einer geringeren Verarbeitungstiefe entgegenwirken. Diese Tendenz tritt oft beim Lernen mit Videos auf (vgl. [Kapitel 2.2 \(Probleme beim Lernen mit Videos\)](#)). Wird ein Lösungsprozess ohne die erwähnten Teilschritte präsentiert, erhöht dies bei den Schülerinnen und Schülern die Tendenz der Nachahmung (Atkinson et al., 2003). In den Erklärvideos der beiden Versuchsgruppen dieser Untersuchung werden zwei Teilschritte präsentiert und mit den *Labels Lesen und markieren* sowie *Notizen machen und ordnen* versehen.

Modalitätsprinzip

Damit kann das Problem umgangen werden, dass Lernende mehr kognitive Anstrengung aufwenden müssen, wenn sie gleichzeitig einen Text lesen und eine Abbildung betrachten. In Videos können Kommentare zu Animationen als gesprochener Text über den auditiven Kanal vermittelt werden. Der visuelle Kanal ist so weniger stark belastet und die Informationen aus Text und Animation können besser verarbeitet werden (Kulgemeyer, 2018).

Prinzip der räumlichen Kontiguität

Lernende können mehr Informationen aus einem Video verarbeiten, wenn der erklärende Text nahe bei den Animationen oder Bildern platziert wird. Die Begründung dafür liegt darin, dass Lernende kognitive

Kapazitäten aufwenden müssen, wenn sie auf dem Bildschirm nach dem Teil der Animation suchen, der dem präsentierten Text entspricht (Mayer & Moreno, 2002).

Prinzip der zeitlichen Kontiguität

Das Prinzip der zeitlichen Kontiguität besagt, dass Schülerinnen und Schüler mehr lernen, wenn Teile der Erklärung und der dazugehörige Videoausschnitt (oder die Animation) zeitgleich präsentiert werden. Einen weniger guten Lerneffekt hätte es, wenn sie zeitlich voneinander getrennt abgespielt würden (Mayer & Moreno, 2002).

Kohärenzprinzip

Mayer und Moreno (2002) stellten in ihrer empirischen Untersuchung fest, dass Schülerinnen und Schüler besser lernen, wenn sie Animationen oder Erklärungen ohne zusätzliche Wörter oder Geräusche betrachten. Wird beispielsweise in einem Erklärvideo die Funktionsweise eines Blitzes gezeigt, sollte auf Hintergrundmusik oder irrelevante Informationen während der Animation verzichtet werden. Generell wird empfohlen, dekorative Informationen, die nicht zum eigentlichen Lerngegenstand gehören, wegzulassen (Klepsch et al., 2017).

Redundanzprinzip

Um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen, soll in einem Erklärvideo auf die gleichzeitige Präsentation von gesprochenen und gedruckten Wörtern verzichtet werden. Menschen lernen demnach besser von Grafiken und Animationen, wenn nur gesprochener Text eingefügt wird. (Mayer, 2005, 2009; Moreno & Mayer, 2007).

Videoperspektive

Die Befunde von Fiorella et al. (2017) belegten, dass die Wahl der Perspektive, aus der das Erklärvideo gefilmt wird, einen Einfluss auf die Lernergebnisse hat. Es wird davon ausgegangen, dass der Cognitive Load beim Nachmachen einer Handlung tiefer ausfällt, wenn das Video aus der Sicht des Modells gefilmt wurde. Die gezeigten Handgriffe werden aus derselben Perspektive dargeboten, die die Lernenden selbst bei der Ausführung einnehmen. Die tiefere kognitive Belastung lässt mehr Kapazität für eine vertiefte Verarbeitung des Gezeigten übrig und wirkt sich somit positiv auf den Lernerfolg aus.

Länge des Videos

In einem Erklärvideo wird die Vielzahl an Informationen vermittelt und gleichzeitig werden unterschiedliche Sinneskanäle angesprochen. Aufgrund der hohen kognitiven Belastung, ist es sinnvoll, die Länge von Erklärvideos kurz zu halten (Findeisen et al., 2019). In einer empirischen Studie zu Video - Engagement identifizierten Guo et al. (2014) die Länge eines Videos als wichtigsten Einflussfaktor auf das Engagement der Studierenden. Die Autoren empfehlen, Videos in Abschnitte von maximal 6 Minuten Länge aufzuteilen. Für längere Videosequenzen ist es sinnvoll, die Videos mit Timecodes zu ergänzen und diese mit Überschriften zu versehen. Auf diese Weise wird entsteht eine Art Inhaltsverzeichnis und die Lernenden können leichter zur gewünschten Stelle des Videos navigieren (Lukeš, 2022).

Sprechgeschwindigkeit und Sprache

Die Sprechgeschwindigkeit und die gewählte Sprache der erklärenden Person in Erklärvideos beeinflussen das Engagement der Schülerinnen und Schüler (Brame, 2016). Mayer (2008) stellte fest, dass ein personalisierter Kommunikationsstil sich positiv auf das Engagement der Lernenden auswirkt. Die personalisierte Sprache lässt sich durch den Einsatz von «*dein*» anstelle von «*ein*» oder der *Ich* - *Perspektive* des Erzählers erzeugen. Vermutet wird, dass die persönliche Ansprache bei den Lernenden ein Gefühl der sozialen Verbindung mit der erklärenden Person hervorruft und sie sich in der Folge mehr anstrengen, den Inhalt zu verstehen (Mayer, 2008). Dass das Gefühl der sozialen Eingebundenheit einen positiven Einfluss auf die Motivation hat, wurde bereits in [Kapitel 2.2](#) beschrieben. In Bezug auf die Sprechgeschwindigkeit ist es wichtig, dass die erklärende Person relativ schnell und mit Enthusiasmus spricht (Guo et al., 2014). Diese Forschungsergebnisse widersprechen der gängigen Vorstellung, dass Erklärungen möglichst langsam und deutlich gesprochen werden müssen, um sicherzustellen, dass die Lernenden alle wichtigen Inhalte erfassen (Brame, 2016). Dass Lernende ein eher hohes Sprechtempo bevorzugen, lässt sich durch die Möglichkeit der Wiedergabekontrolle erklären. Durch das Pausieren und das Wiederholen von Sequenzen können auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schülern den präsentierten Inhalten folgen.

2.3.2.2 Merkmale instruktionaler Erklärungen

Damit gutes Erklären möglich ist, wird im Normalfall eine direkte Interaktion zwischen einer erklärenden Person und den angesprochenen Personen vorausgesetzt (Kulgemeyer, 2018). Auf diese Weise kann die Lehrperson z.B. durch Nachfragen sicherstellen, dass die Lernenden die Erklärung verstanden haben. Erklärvideos schliessen solche Interaktionen jedoch weitestgehend aus. Dennoch können, durch das Einhalten bestimmter Prinzipien, die Erklärungen so gestaltet werden, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, mit der die Lernenden die Inhalte der Videos verstehen (Kulgemeyer, 2020). In Tabelle 1 werden die Gestaltungsmerkmale instruktionaler Erklärungen von Kulgemeyer (2020) in einer Kurzübersicht zusammengefasst.

Merkmal	Erläuterung
Minimalistisch	Die Erklärung ist sparsam im Einsatz von Effekten, aber auch von Veranschauligungsmitteln und Exkursen zum Thema: Sie ist auf das Wesentliche konzentriert (geringer Cognitive Load).
Rule-Example-Strategie (deduktives Erklären)	Die Erklärung stellt zunächst das zu erklärende Prinzip vor und illustriert es danach mit Veranschauligungswerkzeugen. Ein einleitendes Beispiel, das die Relevanz des zu erklärenden Inhalts begründet, schliesst das nicht aus.
Adaption an den Wissensstand	Die Erklärung knüpft an Vorwissen und typische Fehlvorstellungen an.
Beispiele	Die Erklärung verwendet Beispiele, an denen sich ein Prinzip als leistungsfähig erweist. Diese Beispiele stammen aus einem bekannten Phänomenbereich.
Modelle und Analogien	In der Erklärung wird durch Analogien oder Modelle die Übertragung des Prinzips auf einen bekannten Phänomenbereich gewährleistet.
Darstellungsformen	In der Erklärung werden grafische Darstellungsformen, schriftliche Repräsentationen, Gegenstände, Animationen oder Experimente gezeigt, die das Gesagte illustrieren (Multimediaprinzip).
Sprachebene	Die Erklärung führt neue fachsprachliche Wendungen über Alltagssprache ein. Es schließt an das Sprachniveau der Zielgruppe an.

Struktur geben	Die Erklärung gibt zu Beginn einen Ausblick auf das Thema und fasst die wesentlichen Aspekte noch einmal zusammen.
Relevanz verdeutlichen	Die Erklärung stellt dar, warum das erklärte Prinzip wichtig ist. Dies kann an einem Problem geschehen, zu dessen Lösung das Prinzip beiträgt oder an einem Beispiel, zu dessen Verständnis das Prinzip dienlich ist.
Interesse wecken	Die Erklärung verwendet Kontexte, die Interesse erzeugen (z.B. bei der Auswahl der Beispiele; eher Beispiele aus dem Alltag oder zu spektakulären Naturphänomenen).
Anschlussaufgabe	Die Erklärung stellt am Ende eine Verständnisaufgabe, die dazu geeignet ist, selbst mit der erklärten Information zu arbeiten.
Direkte Ansprache	Die Erklärung spricht die Adressatengruppe direkt an, z.B. durch regelmässige Fragen.

Tabella 1: Checkliste zur Bewertung der Qualität von Erklärvideos (nach Kulgemeyer, 2020)

Fazit

Erklärvideos können unterschiedliche Formate aufweisen. Innerhalb des gewählten Formats müssen einerseits mediale Gestaltungskriterien und andererseits Merkmale einer instruktionalen Erklärung beachtet werden, um ein gutes Erklärvideo produzieren zu können. Viele medialen Gestaltungsprinzipien lassen sich aus der kognitiven Theorie des multimedialen Lernens ableiten. Daneben gibt es weitere Gestaltungsmerkmale wie die Videoperspektive, die Länge der Videos, die Sprache und die Sprechgeschwindigkeit, welche sich durch Forschungsergebnisse begründen lassen.

2.4. Modelllernen und metakognitive Elemente in Erklärvideos

In der vorliegenden Arbeit werden die in [Kapitel 2.3](#) vorgestellten Gestaltungsprinzipien von Erklärvideos um zwei weitere Perspektiven erweitert. Einerseits wird das Modelllernen angewendet und andererseits werden metakognitive Elemente in die Videos eingebunden. Dem Modelllernen wird, im Vergleich zu anderen didaktischen Vorgehensweisen, ein grosses Potenzial zugeschrieben. Im Jahr 1961 gelang Albert Bandura ein wichtiger Durchbruch in der modernen Psychologie. Er stellte fest, dass *"die Bereitstellung eines Modells [zum Beobachten] ... eine der effektivsten Möglichkeiten ist, Informationen über die Regeln für die Erzeugung eines neuen Verhaltens zu vermitteln"* (Bandura, 1986, S. 51). Das Modell kann dabei eine reale Person sein (entweder live oder auf Video) oder ein computerbasierter Agent, der als unsichtbares Modell eine Aufgabe in Form einer Bildschirmaufnahme löst (Van Gog & Rummel, 2010). Die Beobachtung eines erfolgreichen Modells fördert bei den Lernenden die Überzeugung, dass sie über das nötige Wissen verfügen, um selbst eine ähnliche Aufgabe lösen zu können (Huang, 2017). Diese Förderung der Selbstwirksamkeit von Lernenden kann insbesondere bei der Vermittlung von Strategiewissen positive Auswirkungen auf die Lernmotivation haben. Zusätzlich zur Förderung der Selbstwirksamkeit hat das Modelllernen den Vorteil eines hohen Kontextualisierungsgrades. Das bedeutet, dass die vermittelten Strategien oder Vorgehensweisen nicht bloss als allgemeine Handlungsanweisungen oder Empfehlungen vermittelt werden, sondern dass sie aufgabenspezifisch und situationsgebunden und dadurch auch ziel- und lösungsorientiert präsentiert werden (Reitbrecht et al., 2019). Zudem kann durch das Modelllernen der gesamte Prozess erfahrbar gemacht werden. Dies ist besonders wichtig für die Vermittlung von prozeduralem Wissen (Reitbrecht et al., 2019). Somit ist das Modelllernen ein geeignetes Format für die Vermittlung von Strategien zur Informationsintegration. Mehrere empirische Studien belegen den positiven Effekt von Modelllernen auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern. Das beobachtende Lernen wirkt sich positiv auf die Lernergebnisse bei

Schreib- wie auch bei Leseaufgaben aus (Rijlaarsdam et al., 2008). Rijlaarsdam et al. (2008) stellten fest, dass sich das beobachtende Lernen zu Schreibaufgaben auch auf die Lesekompetenz übertägt. Daher werden im folgenden Abschnitt Forschungsergebnisse präsentiert, welche sich mit dem beobachtenden Lernen von Schreibprozessen befassen. Die Forschungsergebnisse lassen sich auf das beobachtende Lernen bei Leseaufgaben übertragen. Lernende, die Schreibprozesse eines Modells beobachten, zeigen im eigenen Schreibprozess vermehrt Planungsaktivitäten auf einer höheren Ebene, welche als analysierende, planende und metaanalytische Aktivitäten charakterisiert werden können (Braaksma et al., 2004). In den Erklärvideos der Testgruppe dieser Untersuchung wird die Methode des Modelllernens eingesetzt, um einerseits die Strategien zur Informationsintegration und andererseits die metakognitiven Reflexionsaufforderungen zu vermitteln. Die Ergebnisse der Studie von Braaksma et al. (2004) lassen vermuten, dass diese Kombination besonders lernwirksam ist. Denn bereits durch die modellierte Vermittlung des Strategiewissens werden metakognitive Aktivitäten angeregt, welche durch die Reflexionsaufforderungen, die das Modell an die Lernenden richtet, verstärkt werden.

Wichtig in Zusammenhang mit modellierten Erklärvideos ist auch das Kompetenzniveau des Modells. Die Forschung zeigt, dass das Kompetenzniveau des Modells einen Einfluss auf den Lernerfolg hat. Modellierungsbeispiele von Experten bewirken bei den Lernenden eine höhere Behaltensleistung sowie bessere Ergebnisse in Transferaufgaben (Huang, 2017). Raedts et al. (2017) empfehlen trotzdem den Einsatz von gleichaltrigen Modellen, weil diese glaubwürdiger erscheinen. Insbesondere bei einer Strategieinstruktion lohnt sich der Einsatz von Peer- Modellen. Sie fördern bei Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft, neue Strategien auszuprobieren und bereits bekannte Strategien anzupassen. Für die Erklärvideos in dieser Untersuchung wurde ein Modell gewählt, das zwar über Expertenwissen verfügt, jedoch zur gleichen Altersgruppe wie die Schülerinnen und Schüler der Stichprobe gehört.

Neben dem Kompetenzniveau des Modells, trägt auch das Kompetenzniveau der Lernenden zum Lernerfolg von Modelllernen bei. Der Einsatz von Arbeitsbeispielen fördert bei unerfahrenen Lernenden den Aufbau neuer Schemata und dadurch gleichzeitig den Lernerfolg (Sweller et al., 2003). Für erfahrene Lernende ist diese zusätzliche Unterstützung überflüssig. Während bei unerfahrenen Schülerinnen und Schülern die kognitive Belastung reduziert wird, erhöht sich diese bei den Lernenden mit hohem Ausgangsniveau. Die teilweise redundanten Anleitungen können bei diesen Schülerinnen und Schülern dazu führen, dass das Lernen eher behindert als unterstützt wird, da sie einen erheblichen kognitiven Aufwand betreiben, um die überflüssigen Strategien zu ignorieren. Sweller et al. (2003) bezeichneten diesen Effekt als *Umkehreffekt der Erfahrung*. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, werden, in der für diese Arbeit entwickelten Unterrichtseinheit, zusätzlich zu den Erklärvideos auch Tipps in schriftlicher Form bereitgestellt. Wie die Schülerinnen und Schüler die bereitgestellten Hilfestellungen einsetzen, ist Teil des Forschungsinteresses dieser Arbeit.

Das Modell im Video kann die Modellfunktion nutzen, um bei Lernenden metakognitive Prozesse auszulösen. Dies ist die zweite Perspektive, welche in der vorliegenden Arbeit in Erklärvideos integriert wird. Metakognition soll bei den Schülerinnen und Schülern Denkprozesse zu strategischem Wissen (1), Wissen über die Aufgabe (2) sowie die Selbsterkenntnis (3) fördern (Pintrich, 2002, Ellis et al., 2014). Insbesondere beim Erlernen von Prozessen, wie dies in der vorliegenden Arbeit der Fall ist, bietet sich die Anregung zur Reflexion über den eigenen Denkprozess an. Die Forschung zeigt, dass metakognitives

Training am häufigsten durch Modellierung unterrichtet wird (Ellis et al., 2014). Beim Modellieren werden den Lernenden einerseits spezifische Verfahren zur Anwendung einer Strategie gezeigt, andererseits wird auch die Nützlichkeit der Strategie erklärt. Verschiedene Studien zeigen, dass Lehrpersonen am häufigsten eine visuelle und verbalisierte Modellierung einsetzen (Ellis et al., 2014). Das heisst die Lehrperson verbalisiert was er oder sie tut, warum er oder sie es tut und wie Probleme bewältigt werden können. Die Lehrperson gibt auch an, was er oder sie in einer bestimmten Lehr- oder Lernsituation einfließen lässt und was bewusst weggelassen wird (Ellis et al., 2014). Kistner et al. (2010) stellten fest, dass eine explizite Instruktion von metakognitiven Strategien sich positiv auf die Leistung auswirkt. Die Verwendung einer impliziten Methode ist hingegen weniger wirksam. Schülerinnen und Schüler explizit in der Anwendung einer metakognitiven Strategie zu unterrichten bedeutet, ihnen eine Strategie vorzumachen und gleichzeitig die eigenen Gedankengänge zu verbalisieren oder während der Demonstration Fragen zu stellen. Ebenfalls als lernwirksam erweist sich die kombinierte Vermittlung kognitiven und metakognitiven Lernstrategien (Berthold et al., 2007). Die Studie von Berthold et al. (2007) konnte belegen, dass metakognitive Aufforderungen allein weniger wirksam sind, als wenn sie zusammen mit kognitiven Strategien angeboten werden. Klauer (2000) benannte dieses Phänomen bereits in einer früheren Studie als *Huckepack-Theorem*. In den für die vorliegende Arbeit produzierten Erklärvideos werden die Erkenntnisse aus den Studien von Klauer (2000) und Berthold et al. (2007) angewendet, indem das Modell metakognitive Reflexionsaufforderungen an die Lernenden richtet, währenddem die Strategien zur Informationsverarbeitung erklärt werden. Wenn eine verbalisierte Form der Modellierung von metakognitiven Strategien zum Einsatz kommt, verwenden Lehrpersonen häufig das laute Denken. Zum lauten Denken gehört neben dem Erklären der Arbeitsschritte und Strategien auch Stellen von Fragen, das Aufzeigen von Ressourcen und das Einbringen von Bestätigungen (Ellis et al., 2014). Verwendet die Lehrperson am Schluss des *Think-Aloud-Modells* ein *I Learned Statement*, wirkt sich dies ebenfalls sehr positiv auf den Lernerfolg aus (Bond & Ellis, 2013). Ein *I Learned Statement* ist eine Zusammenfassung des Gelernten durch die Lehrperson, welche mit: «Ich habe gelernt...» beginnt. Ellis & Denton (2013) und Evans & Ellis (2013) stellten fest, dass wenn Lehrpersonen die Methode des lauten Denkens und des *I Learned Statements* vorleben, die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt werden, sie selbst anzuwenden.

Fazit

Modelllernen wirkt sich nachweislich positiv auf den Lernerfolg bei der Vermittlung von Lesestrategien aus. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit die Wirkung des Modelllernens auf den Lernerfolg bei der Vermittlung von Lesestrategien untersucht. Da metakognitives Training am häufigsten durch Modellierung unterrichtet wird, ergibt sich eine weitere Perspektive, die sich in Erklärvideos integrieren lässt. Die Ansätze des Modelllernens und des metakognitiven Trainings wurden getrennt voneinander bereits empirisch untersucht. Das Forschungsinteresse dieser Arbeit richtet sich auf eine Kombination der beiden Ansätze und eröffnet damit gleichzeitig eine neue Forschungsperspektive. Forschungsergebnisse belegen, dass in Erklärvideos gleichaltrige Modelle (1), explizite Strategieanweisungen (2), lautes Denken (3) sowie *I Learned Statements* (4) eingesetzt werden sollen. In der vorliegenden Arbeit werden diese Gestaltungselemente in die Konzeption der Erklärvideos miteinbezogen.

3 Anlage und Methodik der Forschung

Begründet durch den beschriebenen Forschungsstand, verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, modellierte Erklärvideos mit metakognitiven Elementen in einer multimedialen Lernumgebung zu erproben. Die Erklärvideos vermitteln Strategien zum Markieren in digitalen Texten und zum Sammeln und Ordnen von Notizen. Zu diesem Zweck wurden zwei unterschiedliche Arten von Erklärvideos entwickelt. Die Testgruppe erhielt modellierte Erklärvideos mit metakognitiven Elementen, währenddem der Kontrollgruppe rein instruktionale Erklärvideos zur Verfügung standen. In den instruktionalen Erklärvideos wurde bewusst auf ein Modell, welches die Strategien vorzeigt, verzichtet. Die Videos der Kontrollgruppe wurden stark vereinfacht und visualisierten lediglich die wichtigsten Tipps, die durch einige Beispiele ergänzt wurden. Die Gestaltungsmerkmale der beiden eingesetzten Videotypen werden in Form einer Gegenüberstellung im [Kapitel 3.4.2](#) präsentiert.

Die erhobenen Daten setzen sich zusammen aus quantitativen Fragebogen, die während der Intervention erhoben wurden, sowie Schülerinnen- und Schülerinterviews, welche nach der Intervention geführt wurden. Im folgenden Kapitel werden, die aus der vorhergehenden Theorie abgeleiteten Fragestellungen und Hypothesen, erläutert. Ausgehend davon wird das Untersuchungsdesign vorgestellt. Anschliessend werden die Stichprobe und die für die Untersuchung entwickelten Materialien beschrieben. Zum Schluss werden die Instrumente zur Datenerhebung und -aufarbeitung sowie das Datenauswertungsverfahren genauer erklärt.

3.1 Fragestellung und Hypothesen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wie sich verschiedene Arten von Erklärvideos auf den Lernprozess und auf das Lernergebnis auswirken. Die Arbeit verfolgt zwei Ziele. Einerseits soll mittels quantitativer und qualitativer Daten eine Aussage darüber gemacht werden können, wie die Lernenden die Videos einsetzen und wie sie deren Nutzen und die Verständlichkeit der Unterrichtseinheit beurteilen. Andererseits wird die Wirkung der unterschiedlichen Videodesigns auf den Lernerfolg untersucht.

Erstens soll untersucht werden, ob Unterschiede in der Nutzung der zur Verfügung gestellten Materialien bestehen. Den Lernenden stehen in der Unterrichtseinheit sowohl Tipps in schriftlicher Form als auch in Form eines Erklärvideos zur Verfügung. Es wird untersucht, ob und wie oft die Schülerinnen und Schüler die Erklärvideos und die schriftlichen Tipps während ihres Arbeitsprozesses einsetzen. Im Fokus steht dabei die folgende Frage:

FF1: Wie nutzen Lernende Erklärvideos und schriftliche Erklärungen in einer multimedialen Lernumgebung?

Es ist bekannt, dass Videos hohes Motivationspotential besitzen und die Lernenden motiviert sind, mehr über ein Thema zu erfahren (Atlas et al., 1997; Hegarty, 2004). Kinder der Zielgruppe dieser Studie nutzen Videos nicht mehr nur zur Unterhaltung, sondern sehr oft als Informationsquelle (Wolf, 2015a). Nutzungsgewohnheiten von Jugendlichen deuten darauf hin, dass Videoportale wie *YouTube* zunehmend als audio-visuelle Enzyklopädie genutzt werden, um Anleitungen und Informationen zu allen Facetten des Lebens zu erhalten (Wolf, 2015). Dieses Nutzungsverhalten legt die Vermutung nahe, dass Kinder und Jugendliche Erklärvideos den schriftlichen Anleitungen vorziehen. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird die folgende Hypothese formuliert:

	Hypothese
1	Die Schülerinnen und Schüler aus beiden Versuchsgruppen greifen öfters auf die Erklärvideos zurück als auf die schriftlichen Erklärungen.

Zweitens wird erforscht, wie die Lernenden der zwei Versuchsgruppen den Nutzen und die Verständlichkeit der geschauten Erklärvideos beurteilen. Daraus lässt sich die folgende Forschungsfrage ableiten:

FF2: Wie beurteilen die Lernenden den Nutzen und die Verständlichkeit unterschiedlich gestalteter Erklärvideos?

Die modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen wurden entsprechend der Gestaltungskriterien aus der Fachliteratur, wie sie in [Abschnitt 2.3](#) beschrieben wurden, gestaltet und sollten deshalb den Lernenden eine gute Hilfestellung bieten. Durch die Umsetzung der empirisch erforschten Gestaltungskriterien, kann der Cognitive Load tief gehalten werden, obwohl die Erklärvideos eine hohe Informationsdichte aufweisen. Multimediale Inhalte, die entsprechend dieser Kriterien gestaltet sind, wirken positiv auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler aus (Schmidt-Borcherding, 2020). Die Erklärvideos der Testgruppe vermitteln den Lernenden das Strategiewissen somit auf verständliche Art und Weise. Modelllernen eignet sich gut zur Vermittlung von prozeduralem Wissen (Reitbrecht et al., 2019). Demzufolge erweisen sich für die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe die Erklärvideos als nützlich für ihren Arbeitsprozess, indem darin ganze Arbeitsschritte vorgezeigt werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden die folgenden Hypothesen formuliert:

	Hypothese
2	Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe weisen den modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen einen höheren Nutzen zu als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

	Hypothese
3	Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe weisen den modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen eine bessere Verständlichkeit zu als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

Längere Videos wirken sich negativ auf das Engagement der Lernenden aus (Guo et al. 2014). Die Erklärvideos der Testgruppe sind aufgrund der ausführlicheren Gestaltung rund doppelt so lang wie diejenigen der Kontrollgruppe. Daraus lässt sich folgende Hypothese ableiten:

	Hypothese
4	Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe brechen das Erklärvideo häufiger ab als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

Drittens soll der Einfluss der metakognitiven Elemente in den Erklärvideos untersucht werden. Das Modell richtete konkrete Reflexionsaufforderungen direkt an die Betrachterinnen und Betrachter. Sie tat dies an verschiedenen Stellen im Video, mit dem Ziel, metakognitive Aktivitäten bei den Schülerinnen und Schülern auszulösen. Die folgende Forschungsfrage steht dabei im Zentrum:

FF3: Wurden durch die metakognitiven Elemente in den Erklärvideos metakognitive Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler angeregt und wie beurteilen sie diese Elemente?

Da der Einsatz metakognitiver Elemente in Erklärvideos bisher unerforscht ist, wird diese Frage explorativ erforscht und es werden an dieser Stelle keine Hypothesen formuliert.

Viertens wird die Wirkung auf den Lernerfolg der beiden Arten von Erklärvideos verglichen. Dazu wird die folgende Forschungsfrage formuliert:

FF4: Wirken sich instruktionale Erklärvideos und modellierte Erklärvideos mit metakognitiven Elementen unterschiedlich auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler aus?

In den Erklärvideos dieser Studie wird das Modelllernen angewandt. Die Lernenden können den Arbeitsablauf eines gleichaltrigen Modells beobachten. Rijlaarsdam et al. (2008) zeigten in ihrer Studie, dass das beobachtende Lernen sich positiv auf die Lernergebnisse bei Schreib- wie auch bei Leseaufgaben auswirkt. Zudem werden den Erklärvideos dieser Studie Elemente integriert, welche die Metakognition der Schülerinnen und Schüler fördern sollen. Ellis et al. (2012) belegten, dass metakognitives Training, welches durch Modellierung unterrichtet wird, sich positiv auf den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Beim Modellieren werden den Lernenden einerseits spezifische Verfahren zur Anwendung einer Strategie gezeigt, andererseits wird auch die Nützlichkeit der Strategie erklärt. Kistner et al. (2010) stellten fest, dass eine explizite Instruktion von metakognitiven Strategien sich positiv auf die Leistungszuwächse auswirkt. Die Verwendung einer impliziten Methode ist hingegen weniger wirksam. Schüler explizit in der Anwendung einer metakognitiven Strategie zu unterweisen bedeutet, den Lernenden eine Strategie vorzumachen und gleichzeitig die eigenen Gedankengänge zu verbalisieren oder während der Demonstration Fragen zu stellen. Um die explizite Strategieranweisung in den Erklärvideos dieser Studie umsetzen zu können, verwendet das Modell das laute Denken. Das laute Denken wird in der Praxis häufig zur Vermittlung metakognitiver Strategien eingesetzt und führte zu guten Lernergebnissen (Ellis et al., 2014, Ellis et al., 2012). Azevedo (2005) stellte fest, dass eine adaptive Unterstützung von Lernenden in selbstgesteuerten Lernprozessen durch einen menschlichen Tutor, zu signifikanten Modellveränderungen bei Schülerinnen und Schülern führen kann. In den in dieser Studie zur Verfügung gestellten Erklärvideos können zwar keine adaptiven Rückmeldungen gegeben werden. Das Erklärvideo bietet jedoch die Möglichkeit, die Lernenden durch Modeling und gezielte metakognitive Fragen und Hinweise in ihren selbstregulierten Lernprozessen zu unterstützen. Die Lernenden können einen menschlichen Tutor zumindest auf dem Bildschirm sehen, welcher ihnen die Anleitungen erteilt. Die genannten Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass modellierte Videos in Kombination mit metakognitiven Reflexionsaufforderungen sich als besonders lernförderlich erweisen. Die Forschungslage ermöglicht daher die Formulierung folgender Hypothese:

Hypothese

5

Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe erzielen einen höheren Lernerfolg als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

3.2 Untersuchungsdesign

Die Erklärvideos wurden in einem Feldversuch in drei 6. Klassen erprobt. Bei der Untersuchung wurde ein quasi-experimentelles Forschungsdesign mit zwei Versuchsgruppen angewendet, bei dem keine Messwiederholung durchgeführt wurde. Die zwei Versuchsgruppen lösten die Aufgaben der Unterrichtseinheit unter zwei verschiedenen Bedingungen. Der Testgruppe wurden modellierte Erklärvideos mit metakognitiven Reflexionsaufforderungen zur Verfügung gestellt. Die Kontrollgruppe erhielt ebenfalls Erklärvideos, jedoch waren diese stark vereinfacht und enthielten nur die wichtigsten Anleitungen. Die Erklärvideos beider Versuchsgruppen vermittelten identische Strategien zur Informationsintegration aus Sachtexten. Beide Gruppen bearbeiteten eine Unterrichtseinheit zum Thema Gletscherseen in *LearningView*. Es handelt sich dabei um ein Learning-Management-System (LMS) für die Primarschule, welches Schülerinnen und Schülern zur Planung, Dokumentation und Reflexion des

eigenen Lernprozesses dient. Für Lehrpersonen stellt *LearningView* zudem Instrumente zur Diagnostik zur Verfügung. *LearningView* wurde an der Pädagogischen Hochschule Schwyz entwickelt und wird Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt (Hielscher et al., 2017). Die Lernenden erhielten Tipps zur Identifikation wichtiger Textstellen und der Integration der Informationen aus dem Sachtext. Diese Tipps wurden in Form von zwei Erklärvideos präsentiert. Zudem stand beiden Versuchsgruppen eine schriftliche Zusammenfassung der Tipps zur Verfügung. Die Tipps in der schriftlichen Zusammenfassung waren identisch mit denjenigen, die in den Videos präsentiert wurden. Die Testgruppe arbeitete mit der Unterrichtseinheit, welche mit modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen ergänzt wurde. In den modellierten Erklärvideos wurden die einzelnen Arbeitsschritte von einem Modell vorgezeigt. Die Kontrollgruppe bearbeitete dieselbe Unterrichtseinheit, die Erklärvideos waren jedoch rein instruktional und enthielten keine modellierten oder metakognitiven Elemente. Es wurden keine Arbeitsschritte vorgezeigt. Für die Erhebung der quantitativen Daten wurde vor der Unterrichtseinheit ein Fragebogen eingesetzt, der das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zum Lesen und Markieren sowie zum Thema Gletscherseen abfragte (Frageblock Vorwissen). Nach Abschluss der beiden Etappen *Lesen und markieren* und *Notizen machen und ordnen* füllten die Schülerinnen und Schüler je einen weiteren Fragebogen aus, in welchem sie Fragen zur Nutzung der Videos beantworteten (Frageblock 1 und 2). Nach Abschluss der gesamten Unterrichtseinheit beantworteten alle Lernenden den Frageblock 3. Dieser Block beinhaltete Fragen zur Verständlichkeit und der empfundenen Nützlichkeit der Erklärvideos. Die qualitativen Daten wurden durch Interviews erhoben, welche zeitnah nach Abschluss der Unterrichtseinheit geführt wurden. Als Interviewmethode wurde ein halbstrukturiertes Leitfadeninterview eingesetzt. Der Vorteil von halbstrukturierten Interviews lag darin, dass die Fragen zwar im Interviewleitfaden vorgegeben sind, aber dass die interviewende Person einzelne Fragen vorziehen, überspringen oder vertiefen konnte (Bortz & Döring, 2016). Das individuelle Nachfragen des Interviewenden war notwendig, um Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten zu erfahren. Ebenso waren zusätzliche Fragen wichtig, um das Gespräch aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ermöglichte der Interviewleitfaden eine gewisse Vergleichbarkeit der Transkripte der beiden Versuchsgruppen. (Friebertshäuser, 2010). In den folgenden Tabellen wird das Forschungsdesign zusammenfassend visualisiert.

Unterrichtseinheit Testgruppe

Frageblock Vorwissen: quantitativer Fragebogen	Video 1: Lesen und Markieren modelliertes/ metakognitives Erklärvideo	Lernstandserhebung 1: Markierungen	Video 2: Notizen machen und ordnen modelliertes/ metakognitives Erklärvideo	Lernstandserhebung 2: Geordnete Notizen	Frageblock 3: Fragen zum Schluss Quantitativer Fragebogen	Lernstandserhebung 3: Multiple Choice Fragen
		Frageblock 1: quantitativer Fragebogen		Frageblock 2: quantitativer Fragebogen		
Im Anschluss an Unterrichtseinheit: Qualitatives Leitfaden-Interview: 5 Schüler / -innen pro Klasse						

Tabelle 2: Forschungsdesign der Testgruppe

Unterrichtseinheit Kontrollgruppe

Frageblock Vorwissen: quantitativer Fragebogen	Video 1: Lesen und Markieren instruktionales Erklärvideo	Lernstandserhebung 1: Markierungen	Video 2: Notizen machen und ordnen	Lernstandserhebung 2: Geordnete Notizen	Frageblock 3: Fragen zum Schluss Quantitativer Fragebogen	Lernstandserhebung 3: Multiple Choice Fragen
--	--	---------------------------------------	--	--	---	---

		Frageblock 1: quantitativer Fragebogen	instruktionales Erklärvideo	Frageblock 2: quantitativer Fragebogen		
Im Anschluss an Unterrichtseinheit: Qualitatives Leitfaden-Interview: 5 Schüler / -innen pro Klasse						

Tabelle 3: Forschungsdesign der Kontrollgruppe

Die qualitativen Daten wurden transkribiert und anschliessend wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) durchgeführt. Die Kategorien wurden durch ein induktives Vorgehen gebildet. Die quantitativen Daten wurden mit dem Statistikprogramm SPSS ausgewertet.

3.3 Beschreibung der Stichprobe

Der folgende Abschnitt beschreibt in einem ersten Teil die Gesamtstichprobe. In einem zweiten Teil wird die Interviewstichprobe beschrieben, welche sich aus ausgewählten Schülerinnen und Schülern der Gesamtstichprobe zusammensetzte.

3.3.1 Gesamtstichprobe der Studie

Die Teilnehmer dieser Untersuchung waren Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Primarschule. Es nahmen drei 6. Klassen mit insgesamt 44 Schülerinnen und Schülern teil. Alle Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Klassen besuchten dieselbe Schule im Kanton Nidwalden. Da es sich um eine explanative und zu einem kleinen Teil explorative Studie handelt, sind kleine, nicht zufällige Samples ausreichend (vgl. Bortz & Döring, 2016). Die Klassen, in denen die Studie durchgeführt wurde, wurden gezielt durch die Autorin dieser Arbeit ausgewählt. Im Anschluss wurden die entsprechenden Klassenlehrpersonen bezüglich der Teilnahme an der Untersuchung angefragt. Es handelte sich folglich um eine nicht- probabilistische Stichprobe und es ist unklar, wie stark sich die ausgewählte Stichprobe von der Zielpopulation unterscheidet (Bortz & Döring, 2016).

Die Klassen wurden in zwei gleichgrosse Gruppen eingeteilt. Aufgrund zweier Krankmeldungen betrug die Gruppengrösse der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler schlussendlich 23 und 21 (vgl. Tabelle 4). Die an der Studie teilnehmenden Schülerinnen und Schüler waren zwischen 11 und 13 Jahre alt und besuchten alle die 6. Klasse. Das Durchschnittsalter betrug 12,02 Jahre ($M=12.0$, $SD=0.594$). Von den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler waren 48% männlich und 52% weiblich.

	Klasse 6a	Klasse 6b	Klasse 6c	Total
Anzahl teilnehmende Schülerinnen und Schüler	14	15	15	44
Testgruppe	8	7	8	23
Kontrollgruppe	6	8	7	21

Tabelle 4: Übersicht Gesamtstichprobe

Innerhalb der Klassen wurden die Schülerinnen und Schüler randomisiert einer Gruppe zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler wurden entsprechend der alphabetisierten Nachnamen einer Versuchsgruppe zugeordnet. Die zufällige Zuordnung wirkte sich positiv auf die Repräsentativität der Untersuchung aus und hatte dadurch gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die externe Validität der Studie

(Bortz & Döring, 2016). Die drei Klassen, in denen die Unterrichtseinheit durchgeführt wurde, gehörten zur gleichen Schulgemeinde. Alle teilnehmenden Klassen verfügten über eine 1:1 Laptopsausstattung und nutzten die Geräte regelmässig im Unterricht. Es konnte daher von ähnlichen Nutzungskompetenzen ausgegangen werden. Die Unterrichtseinheit wurde in den Klassen von der gleichen Lehrperson durchgeführt, was dazu beitrug, dass die Untersuchungsbedingungen in den drei Klassen gleich gehalten werden konnten. Die Konstanthaltung dieser möglichen Störvariablen begünstigte die interne Validität der Studie (Bortz & Döring, 2016).

3.3.2 Interviewstichprobe

Die Stichprobenauswahl für die Interviews erfolgte in Form eines qualitativen Stichprobenplans. Der qualitative Stichprobenplan wurde bewusst so zusammengestellt, dass möglichst alle für den untersuchten Sachverhalt wichtigen Merkmale und Merkmalskombinationen im Sample vorkamen (Bortz & Döring 2016). Da der vorliegenden Arbeit die Nutzung von Erklärvideos in einer multimedialen Lernumgebung untersucht wird, wurde das unterschiedliche Nutzungsverhalten als Merkmal zur Auswahl der Interviewstichprobe festgelegt. Aus diesem Grund wurden aus den beiden Gruppen gezielt Schülerinnen und Schüler ausgewählt, die das ganze Video geschaut haben (1), das Video abgebrochen haben (2) oder das Video gar nicht geschaut haben (3). Die Auswahl der am Interview teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurde nach Abschluss der Unterrichtseinheit getroffen. Somit konnten die Antworten aus den Frageblocks 1 und 2 zur Auswahl beigezogen werden (vgl. [Kapitel 3.2](#)). In diesen Frageblocks gaben die Schülerinnen und Schüler an, ob sie die Videos geschaut, abgebrochen oder nicht geschaut haben. Wie in Tabelle 5 ersichtlich, liessen sich nicht allen Merkmalen gleich viele Schülerinnen und Schüler zuweisen. Aus der Gesamtstichprobe gab nur gerade eine Schülerin oder ein Schüler an, sich die Videos nicht angeschaut zu haben. In der Kontrollgruppe, die sich instruktionale Videos anschaute, gab es ebenfalls nur eine Testperson, die angab, das Video abgebrochen zu haben. Die Interviewstichprobe bestand aus insgesamt 15 Kindern, darunter 8 Jungen und 7 Mädchen. Die nachfolgende Tabelle fasst die Interviewstichprobe zusammen.

Geschlecht	Testgruppe		Kontrollgruppe		Total
	m	w	m	w	
ganz geschaut	3	1	2	3	9
abgebrochen	2	2	1	-	5
nicht geschaut	-	-	-	1	1
Total	5	3	3	4	15

Tabelle 5: Qualitativer Stichprobenplan für die Interviews

3.4 Beschreibung des Materials

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine Unterrichtseinheit zum Thema Gletscherseen in *LearningView* aufbereitet. Des Weiteren wurden zwei unterschiedliche Arten von Erklärvideos produziert. Für die Datenerhebung wurden drei unterschiedliche Frageblocks in *LearningView* sowie ein Interviewleitfaden erstellt. Die Herstellung dieses Materials wird im folgenden Kapitel beschrieben.

3.4.1 Unterrichtseinheit

Als Grundlage für die Unterrichtseinheit konnte das Material des Learn2Learn-Forschungsprojekts der PHSZ verwendet werden. Im Rahmen dieser Studie wurde die Unterrichtseinheit *Rätselhafte Gletscher* für die 5. und 6. Klasse entwickelt, welche insgesamt 12 Einheiten zu Gletscherphänomenen beinhaltet. Für die vorliegende Arbeit wurde das Phänomen *Gletscherseen* ausgewählt. Dieses Thema weist einen einfachen bis mittleren Schwierigkeitsgrad auf und wurde daher als geeignet für eine Lerngruppe mit heterogenen Leistungslevels eingeschätzt. Die Unterrichtseinheit wurde überarbeitet und an die Rahmenbedingungen der Untersuchung angepasst. Die Lernenden absolvierten die Lerneinheit in vier Etappen. Als Einstieg diente ein Brief der erfundenen *GEO4all* Redaktion. Darin wurden die Schülerinnen und Schüler über die Teilnahme an einem fiktiven Wettbewerb informiert. Die *GEO4all* Redaktion suchte in Form dieses Wettbewerbs nach talentierten Kinderreporterinnen und Kinderreportern. Diese sollten sich so gut wie möglich über das Thema Gletscherseen informieren und im letzten Teil ein Experteninterview absolvieren. Nach einem kurzen Einstieg in die Thematik in Etappe 1 erarbeiteten sich die Lernenden Fachwissen zum Phänomen *Gletscherseen* und stellten am Schluss ihr Wissen in einem Experteninterview unter Beweis. Das Experteninterview bestand aus 12 Multiple-Choice-Fragen und einer Freitext-Frage zum Thema. Um sich das Fachwissen zum Thema anzueignen, wurden den Lernenden drei Lesetexte zur Verfügung gestellt. Jeder Text umfasste zwei Seiten und war mit Bildern ergänzt, welche die gelesenen Inhalte verdeutlichten. In einem ersten Teil lasen und bearbeiteten die Lernenden die Sachtexte, indem sie wichtige Textstellen markierten (Etappe 2). Im Anschluss hielten sie ihr Wissen in Form von Notizen fest (Etappe 3). Die Notizen wurden auf drei separaten Blättern notiert, auf denen je eine Expertenfrage beantwortet wurde. Diese sogenannten Expertenfragen waren Leitfragen, die es den Schülerinnen und Schülern erleichterten, die wichtigsten Fakten zum Thema zu finden. In Abbildung 5 ist ein Überblick über die inhaltliche Struktur der Unterrichtseinheit dargestellt.

Abbildung 5: Übersicht Inhaltsstruktur der Unterrichtseinheit in LearningView (eigene Darstellung)

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, fördert die Unterrichtseinheit dieser Untersuchung Kompetenzen aus dem Lehrplan Medien und Informatik sowie überfachliche Kompetenzen. Daneben werden auch Kompetenzen aus den Fachbereichen Deutsch und NMG gefördert. Die folgende Tabelle beschreibt die

einzelnen Etappen der Unterrichtseinheit und die entsprechenden Kompetenzen aus den verschiedenen Fachbereichen.

Etappe	Beschreibung	Bezug zum Lehrplan
Etappe 1 Thema entdecken	Die Lernenden erhielten ein Rätselphoto und stellten Vermutungen darüber an, was auf dem Foto zu sehen ist. Sie lasen die Expertenfragen, welche am Schluss, in Form von Notizen beantwortet wurden.	Deutsch: Lesen Verstehen von Sachtexten D.2.B.1.e
Etappe 2 Lesen und Markieren	Die Lernenden lasen die drei Sachtexte und markierten die wichtigsten Stellen direkt in <i>LearningView</i> .	Deutsch: Lesen Verstehen von Sachtexten D.2.B.1.f , D.2.B.1.e
Etappe 3 Notizen machen und ordnen	Die Lernenden machten sich handschriftliche Notizen auf drei separate Blätter. Pro Notizblatt beantworteten sie eine Expertenfrage. Die Notizen wurden anschliessend verdichtet und nach Wichtigkeit sortiert.	NMG: Naturereignisse und Naturgefahren NMG.4.4.2d , NMG.4.4.2e
Etappe 4 Experteninterview	Um ihr Wissen zu überprüfen, lösten die Lernenden zum Abschluss der Unterrichtseinheit ein Multiple-Choice Quiz zum Thema Gletscherseen bestehend aus 13 Fragen.	M&I: Medien und Medienbeiträge verstehen MI.1.2.c , Recherche und Lernunterstützung

Tabella 6: Lehrplanverortung der Unterrichtseinheit (eigene Darstellung)

Gestaltung der Lerntipps

In *LearningView* standen den Lernenden Lerntipps zur Verfügung. Die Lerntipps zum Thema *lesen und markieren* sowie zum Thema *Notizen machen und ordnen* wurden je in einer separaten Kachel abgelegt. In der Kachel befanden sich einerseits das Erklärvideo (instruktional oder Modelllernen) sowie die wichtigsten Tipps in schriftlicher Form. Die Begründung dafür, dass die Tipps in Form eines Videos wie auch in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt wurden, lieferte eine Studie von Opfermann et al. (2013). Die Untersuchung führte zum erstaunlichen Ergebnis, dass erfahrene Lernende mit ausgeprägten Selbstregulierungsfähigkeiten nach Abschluss einer Lerneinheit in einer Hypermedia-Lernumgebung nur einen geringen Wissenszuwachs aufwiesen. In der besagten Lernumgebung wurden ein Modellierungsvideo sowie Prompts zur Instruktion eingesetzt. Eine Begründung für dieses Ergebnis könnte der Umstand sein, dass die Lernenden mit Lernstrategien konfrontiert wurden, die sich möglicherweise von denen unterschieden, die sie bis anhin eingesetzt hatten. Das wiederum könnte zu einer erhöhten kognitiven Belastung geführt haben, welche nicht zielführend war. Für weniger erfahrene Lerner war die zusätzliche Unterstützung durch Video und Prompts hilfreich. Dieser Umkehreffekt der Erfahrung wurde bereits in [Kapitel 2.4.](#) dieser Arbeit beschreiben. In der Unterrichtseinheit der vorliegenden Untersuchung wurde daher bewusst darauf verzichtet, dass alle Lernenden die Erklärvideos schauen. Die Lernenden sollten selbst entscheiden können, ob sie eine zusätzliche Modellierung benötigten oder ob sie sich für die Tipps in schriftlicher Form entschieden. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel einer Tippkachel, wie sie in der Unterrichtseinheit eingesetzt wurde. In den Tippkacheln wurden den Lernenden beide Formen der Instruktion angeboten. Die schriftlichen Tipps waren identisch in Inhalt und Darstellungsweise mit den Tipps, die in den Erklärvideos präsentiert wurden. Insgesamt erhielten die Lernenden fünf Tipps zum Thema *lesen und markieren* sowie fünf Tipps zum Thema *Notizen machen und ordnen*. Da eine explizite Strategieanweisung in Form von visuellen Hinweisen zu einem grösseren Lernerfolg führt (Raedts et al., 2017), wurden in den beiden Modellvideos die einzelnen Tipps bewusst in Form einer gut erkennbaren Tippkarte dargestellt. Für alle Tipps wurde

eine einheitliche Darstellungsweise gewählt, damit die Schülerinnen und Schüler diese klar als solche identifizieren konnten. Ein Beispiel für die Darstellungsweise ist in Abbildung 7 dargestellt. Das Modell im Video las die Lerntipps jeweils laut vor. Durch eine Präsentation von gedrucktem Text und gleichzeitiger Kommentierung ergab sich ein Widerspruch zum Redundanzprinzip, welches im [Kapitel 2.3.3](#) beschrieben wird. Aufgrund der kurzen Dauer der redundanten Präsentation von gedrucktem und gesprochenem Text, überwog der Vorteil der expliziten Strategieanweisung und die Darstellungsweise wurde, wie beschrieben, belassen.

Abbildung 6: Tippkachel in LearningView

Abbildung 7: Darstellungsweise der Lerntipps

Experteninterview

Zur Kontrolle des Textverständnisses lösten die Schülerinnen und Schüler am Ende der Unterrichtseinheit ein Quiz mit 13 Fragen. Es wurden unterschiedliche Antwortoptionen eingesetzt. Bei drei Fragen wurde eine Mehrfachantwort verlangt und fünf Fragen konnten mit einer Einfachantwort beantwortet werden. Zudem gab es vier *richtig / falsch* Aufgaben und eine Freitext- Aufgabe. Die Kachel erhielt den Namen *Experteninterview* und stellte für die Schülerinnen und Schüler die Abschlussaufgabe dar. Sie konnten darin das angeeignete Wissen über Gletscherseen überprüfen. Alle Fragen konnten mithilfe der Informationen aus den Sachtexten beantwortet werden. Bevor die Lernenden das Quiz lösten, wurden sie aufgefordert, ihre Notizen der Lehrperson abzugeben. Die Kachel Experteninterview konnte von den Schülerinnen und Schüler nur einmal bearbeitet werden, danach war die Kachel blockiert. Im Einleitungstext der Aufgabe wurden die Schülerinnen und Schüler auf diesen Umstand hingewiesen. Alle Fragen und Antworten des Experteninterviews befinden sich im Anhang dieser Arbeit.

3.4.2 Erklärvideos

Für die Operationalisierung der unabhängigen Variablen in quasi- experimentellen Studien ist es wichtig, dass das Material so gestaltet ist, dass es sich nur in Bezug auf die zu untersuchenden Merkmale unterscheidet. Alle übrigen Merkmale sollten möglichst gleich gehalten werden (vgl. Bortz & Döring, 2016). Aus diesem Grund wurden die beiden Arten von Erklärvideos eigens für diese Studie produziert. Im folgenden Abschnitt werden schwerpunktmässig die Planung und die Produktion der Modellvideos mit metakognitiven Elementen erläutert. Die Produktion der instruktionalen Erklärvideos war nicht Teil des Forschungsinteresses dieser Masterarbeit und diente lediglich dem Vergleich der beiden Versuchs-

gruppen. Eine Gegenüberstellung der Merkmale der beiden Arten von Erklärvideos, am Ende dieses Abschnitts, soll die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Videotypen aufzeigen.

Planung

Als wichtige Grundlage für die Produktion der Videos diente eine umfassende Planung, welche der Aufnahme der Videos vorausging (Reitbrecht et al., 2019). In die Planung einbezogen wurden verschiedene Leitprinzipien, welche im Rahmen der AaMoL Studie von Reitbrecht & Dawidowicz (2018) ausgearbeitet und in Form einer Handreichung zusammengefasst wurden. Die Planung Erklärvideos dieser Studie wurde in Form eines Videoscripts schriftlich festgehalten. Um die Leitprinzipien bestmöglich umzusetzen, wurde die Planung der Videoscripts in drei Spalten verfasst. Die Spalten umfassten die Identifizierung der Lernziele (1), die Planung des visuellen Teils (2) sowie die schriftlichen Kommentierungen (3). Im Folgenden werden die Leitprinzipien kurz erläutert und mit einem Beispiel aus dem Videoscript veranschaulicht.

Alle Videoscripts zu den Erklärvideos dieser Arbeit können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://drive.google.com/drive/folders/1mfYAJLWBj8rN05ETTdz-4bSJqX1Ky3pv?usp=sharing>

Leitprinzip 1: Explizites Benennen von Lehr-/Lernzielen: In den Erklärvideos wurde darauf geachtet, dass bereits beim Einstieg auf die jeweiligen Lernziele des Videos eingegangen wurde. Durch eine Bewusstmachung der Lernziele konnte die Metakognition der Lernenden bewusst einbezogen werden. Die Schülerinnen und Schüler erhielten so die Möglichkeit, das vermittelte Strategiewissen zu systematisieren (Reitbrecht & Dawidowicz, 2018). Abbildung 8 zeigt beispielhaft, wie die Benennung der Lernziele in der Kommentierung des Videos *Lesen und Markieren* umgesetzt wurde.

Fokus / Ziel	Visueller Teil	Komentierung
Begrüßung / Lernziele	ganzer Text «Zeitung» sichtbar	Das ist schon der dritte Text, den ich zum Thema Eisberge lese. Darin gibt es ganz schön viele Informationen, die ich mir für später merken möchte. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Ich zeige dir, welche Tipps es während des Lesens gibt und wie du wichtige Textstellen markieren kannst. Den ersten Arbeitsschritt mache ich schon bevor ich den Text lese. Dazu gibt es einen ersten Tipp:

Abbildung 8: Ausschnitt Videoscript

Leitprinzip 2: Anknüpfung an das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler: Diesem Leitprinzip liegt die Annahme zugrunde, dass Verknüpfung der neuen Inhalte mit dem bestehenden Wissen der Schülerinnen und Schüler zu einem leichteren Verständnis sowie zu einer besseren Integration der neuen Informationen im Langzeitgedächtnis führen kann (Reitbrecht & Dawidowicz, 2018). Folglich wurde in den Erklärvideos darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Vorwissen aktivieren konnten. In Abbildung 9 wird beispielhaft aufgezeigt, wie durch die Kommentierung des Videos das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler aktiviert wurde.

Fokus / Ziel	Visueller Teil	Kommentierung
Wissen zum Thema nutzen	ganzer Text «Zeitung» sichtbar	Der Eisberg auf dem Foto ist riesig. Der könnte einem Schiff bestimmt gefährlich werden. So wie damals, als die Titanic gegen einen Eisberg geprallt ist. Weisst du schon etwas über Eisberge? Ich bin schon gespannt, um was für einen ungewöhnlichen Eisberg es im Text wohl geht.

Abbildung 9: Ausschnitt Videoscript

Leitprinzip 3: Erklären und Begründen: Die Arbeitsschritte der modellierenden Person sollen erklärt und begründet werden (Reitbrecht & Dawidowicz, 2018). In der Kommentierung der Videos wurde darauf geachtet, dass ein Arbeitsschritt, wann immer möglich, mit einer Begründung des Nutzens ergänzt wurde. Ein konkretes Beispiel einer Erklärung und Begründung eines Arbeitsschrittes wird in Abbildung 10 gezeigt.

Fokus / Ziel	Visueller Teil	Kommentierung
Begrüßung / Lernziele	ganzer Text «Zeitung» sichtbar mit markierten Textstellen	Ich komme nun zum nächsten Schritt und werde mir Notizen machen und diese dann ordnen. So kann ich den Text für mich zusammenfassen und ich habe die wichtigsten Infos aus mehreren Texten auf einem Blatt. Schau mir zu, denn ich gebe dir auch zu diesem Schritt praktische Tipps!

Abbildung 10: Ausschnitt Videoscript

Leitprinzip 4: Nicht-Beispiele einbinden: Gerade beim Markieren von wichtigen Stellen und dem Verfassen von Notizen gab es keine einheitliche Lösung. Daher wurde in den Videos an verschiedenen Stellen betont, dass mehrere Lösungsvorschläge richtig sind. Damit die Schülerinnen und Schüler mögliche Handlungsalternativen erkennen, ist es wichtig, dass die modellierende Person nicht nur ihre durchgeführten Handlungsschritte erklärt, sondern dass sie aufzeigt, dass auch andere Lösungen richtig sind (Reitbrecht & Dawidowicz, 2018). Abbildung 11 verdeutlicht anhand eines Beispiels aus dem Videoscript, wie die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam gemacht wurden, dass verschiedene Lösungen korrekt sein können.

Fokus / Ziel	Visueller Teil	Kommentierung
Informationen sortieren:	Ausgefülltes Blatt Expertenfrage 1	Hättest du gleich entschieden wie ich? Wie ich die Zahlen verteile, ist Ansichtssache. Es kann sehr unterschiedliche Lösungen geben und das ist auch gut so. Mache es auf deinem Blatt so, wie du es für richtig hältst!

Abbildung 11: Ausschnitt Videoscript

Metakognition

In die modellierten Videos der Testgruppe wurden zusätzlich metakognitive Anmerkungen und Rückfragen eingefügt. Diese sollten die Lernenden anregen, sich Gedanken zur Wahrnehmung des Lernfortschritts, der eigenen Lernaktivitäten und der motivationalen und emotionalen Stimmungslage zu machen (Petko, 2020). Tabelle 7 zeigt eine Übersicht der verwendeten metakognitiven Elemente,

welche in die Erklärvideos der Testgruppe eingefügt wurden. In Anlehnung an eine Studie von Berthold et al. (2007) wurden die metakognitiven Elemente entlang der zwei Kategorien *Aufforderung zur Selbstregulierung* und *Überwachung und Aufforderung zur Selbstdiagnose* gegliedert. In den Erklärvideos wurden die metakognitiven Elemente, in Form von Fragen oder Aufforderungen, von der Sprecherin mündlich an die Betrachter und Betrachterinnen des Videos gerichtet.

Video 1: Lesen und Markieren

Aufforderungen zur Selbstregulierung:

Keine Angst: Wenn du in einem Abschnitt zu viele Wörter markiert hast, kannst du dich im nächsten Abschnitt verbessern!

Hast du dir die Tipps gemerkt? Wenn du später Hilfe brauchst, kannst du dir das Video nochmal anschauen.

Überwachung und Aufforderungen zur Selbstdiagnose:

Weisst du schon etwas über Eisberge?

Erinnerst du dich an den Tipp Weniger ist mehr?

Welche Stichwörter würdest du in diesem Abschnitt markieren?

Video 2: Notizen machen und ordnen

Aufforderungen zur Selbstregulierung:

Denk daran, dass du dir das Video auch nochmals anschauen könntest.

Auch du kannst die Notizen jederzeit nochmal überarbeiten.

Überwachung und Aufforderungen zur Selbstdiagnose:

Wie sieht dein Text aus? Hast du den Text verstanden? Und hast du auch nur die Stellen markiert, die wirklich wichtig sind?

Fällt dir etwas auf, das doppelt vorkommt?

Welchem Thema würdest du die Nummer 1 geben?

Hättest du gleich entschieden wie ich?

Tabelle 7: Übersicht metakognitive Hinweise und Rückfragen (eigene Darstellung))

Zusätzlich zu den beschriebenen Videomerkmalen wurden die medialen Gestaltungsprinzipien, welche im [Kapitel 2.3.3](#) beschrieben wurden, ebenfalls in die Planung der Erklärvideos einbezogen. Tabelle 8 zeigt auf, dass sich die beiden Arten von Erklärvideos in den Aspekten *Modelllernen* und *metakognitive Elemente* unterscheiden. Die übrigen Merkmale konnten gleichgehalten werden. Die explizite Strategieanweisung bezieht sich in dieser Tabelle auf die Vermittlung der Strategien zur Informationsintegration und nicht auf die Vermittlung metakognitiver Strategien. Zur Vermittlung der metakognitiven Strategien in den Erklärvideos der Testgruppe wurde ebenfalls die explizite Instruktion angewendet. Dieses Vorgehen wird in [Kapitel 3.1](#) erläutert.

Merkmal		Video Modelllernen und metakognitive Elemente (Testgruppe)	Video instruktional (Kontrollgruppe)
Videoperspektive		Sicht des Modells	Bildschirmansicht
Modelllernen		ja	nein
Metakognitive Elemente		ja	nein

Explizite Strategieanweisung		ja	ja
Mediale Gestaltungsprinzipien (vgl. Kapitel 2.3.3)		ja	ja
Sprecherin		weiblich, zügige Sprechweise	weiblich, zügige Sprechweise
Dauer	Video 1	4:40min	1:37min
	Video 2	7:29min	1:59min

Tabelle 8: Gegenüberstellung Videomerkmale (eigene Darstellung)

Produktion

Die Aufnahmen für die Erklärvideos wurden mit einem Tablet gefilmt und anschliessend mit dem Video-Softwareprogramm *iMovie* bearbeitet. Für Bildschirmaufnahmen des Markierens von Textstellen wurde die App *Explain Everything* verwendet. Die Kommentierung der Videos durch eine Sprecherin wurde separat aufgezeichnet und den Bildaufnahmen im Nachhinein angefügt.

Alle Erklärvideos, welche für diese Arbeit produziert wurden, können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mfYAJLWBj8rN05ETDdz-4bSJqX1Ky3pv?usp=sharing>

3.4.3 Quantitative Fragebogen

Zur Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit wurden insgesamt drei unterschiedliche quantitative Fragebogen entwickelt. Der Frageblock zum Thema Vorwissen beinhaltete drei Fragen, Frageblock 1 und 2 je fünf Fragen und im Frageblock zum Schluss wurden neun Fragen beantwortet. Bei den Fragen zur persönlichen Einschätzung eines Aspekts stand den Lernenden eine Ratingskala von 1 bis 4 zur Verfügung. Zusätzlich zu den vier Stufen der Skala wurde die Antwortmöglichkeit «*Ich habe die Videos nicht geschaut.*» hinzugefügt. Die gerade Anzahl der Abstufungen dieser Skala verlangte von den Lernenden eine Entscheidung, ob sie ein Item eher positiv oder negativ einschätzen und ein neutrales Urteil war nicht möglich. Es wurde eine bipolare Ratingskala gewählt, weil die Gegensätze der Begriffe bekannt waren und auf diese Weise die beiden Endpunkte der Skala klar definiert wurden (Hussy, 2013). Die beiden Endpunkte der bipolaren Ratingskala wurden verbalisiert und die Beschreibungen waren für die Lernenden bei jeder Frage sichtbar. Die Formulierungen der verbalisierten Endpunkte variierten je nach Fragestellung. Bei Fragen zum Wissensstand war eine Bewertung zwischen *1= gar nicht gut* und *4= sehr gut* möglich. Fragen zu einer persönlichen Einschätzung einer Behauptung konnten die Lernenden mit *1= trifft gar nicht zu* bis *4= trifft ganz genau zu* bewerten. Die Schwierigkeit konnten sie mit Abstufungen zwischen *1= gar nicht schwierig* und *4= sehr schwierig* beurteilen. Tabelle 9 fasst die Fragestellungen der vier eingesetzten Fragebogen zusammen. Gleich zu Beginn der Unterrichtseinheit wurden die Fragen zum Vorwissen beantwortet. Frageblock 1 und 2 bestanden aus identischen Fragen und wurden je einmal eingesetzt. Ein erstes Mal beantworteten die Lernenden die Fragen nach Abschluss der ersten Etappe (lesen und markieren) und die zweite Fragerunde folgte im Anschluss an Etappe 2 (Notizen machen und ordnen). Den etwas umfangreicheren Fragebogen mit neun Fragen beantworteten die Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der gesamten Lerneinheit.

Beschreibung	Frage	Erhebungsmethode
Vorwissen	Wie gut kannst du die wichtigen Informationen in einem Text markieren?	Skala 1-4 1= gar nicht gut 4= sehr gut
	Wie gut weisst du, wie du vorgehen musst, um gute Notizen zu einem Text zu erstellen?	Skala 1-4 1= gar nicht gut 4= sehr gut
	Wie schätzt du dein Wissen zum Thema Gletscherseen ein?	Skala 1-4 1= gar nicht gut 4= sehr gut
Frageblock 1 und 2	Hast du das Erklärvideo geschaut?	Multiple Choice ja / ja aber abgebrochen / nein
	Wann hast du das Video ungefähr abgebrochen?	Multiple Choice ganz geschaut / vor der Mitte / etwa in der Mitte / nach der Mitte
	Wie oft hast du das Erklärvideo geschaut?	Multiple Choice einmal / zwei Mal / mehr als zwei Mal / nicht geschaut
	Weshalb hast du das Video nicht geschaut oder abgebrochen?	Freitext
	Hast du die Tipps in schriftlicher Form durchgelesen?	Multiple Choice ja / teilweise / nein
Fragen zum Schluss	Es war interessant, die Videos anzuschauen.	Skala 1-4 1= trifft gar nicht zu 4= trifft ganz genau zu
	Nach den Videos habe ich mich angestrengt, die Tipps in meiner eigenen Arbeit umzusetzen.	Skala 1-4 1= trifft gar nicht zu 4= trifft ganz genau zu
	Die Erklärungen in den Videos waren verständlich.	Skala 1-4 1= trifft gar nicht zu 4= trifft ganz genau zu
	Mir war nach den Videos völlig klar, in welchen Schritten ich vorgehen muss.	Skala 1-4 1= trifft gar nicht zu 4= trifft ganz genau zu
	Die Videos haben mir beim Bearbeiten der Aufgabe geholfen.	Skala 1-4 1= trifft gar nicht zu 4= trifft ganz genau zu
	Ich fand die Videos nützlich für meine Arbeit.	Skala 1-4 1= trifft gar nicht zu 4= trifft ganz genau zu
	Wie schwierig fandest du die Aufgaben der Lerneinheit?	Skala 1-4 1= gar nicht schwierig 4= sehr schwierig
	Wie schwierig war es, die wichtigen Informationen in den Texten zu finden?	Skala 1-4 1= gar nicht schwierig 4= sehr schwierig
	Wie schwierig war es, gute Notizen für deine Fragen zu machen?	Skala 1-4 1= gar nicht schwierig 4= sehr schwierig

Tabelle 9: Zusammenfassung quantitative Fragebogen (eigene Darstellung)

3.4.4 Interviewleitfaden

In Anlehnung an die Forschungsfragen dieser Arbeit wurden mehrere Themenblöcke festgelegt. Vorrangiges Ziel der Interviewuntersuchung war es, Beweggründe für ein bestimmtes Nutzungsverhalten, Aussagen zur empfundenen Nützlichkeit und Verständlichkeit der Erklärvideos sowie Einstellungen zu metakognitiven Elementen zu erhalten. Insgesamt beantworteten die Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe Fragen zu diesen sechs Themenbereichen:

- Thema 1: Rezeption des Videos
- Thema 2: Nutzen und Verständlichkeit der Videos
- Thema 4: Fragen zur Metakognition
- Thema 5: Fragen zur empfundenen Schwierigkeit der Unterrichtseinheit
- Thema 6: Fragen zu Gestaltungselementen der Videos

Der Interviewleitfaden enthielt ausformulierte Fragen (Hauptfragen) und Detailfragen. Die Hauptfragen wurden in jedem Interview abgefragt. Die Detailfragen konnten flexibel eingesetzt werden, um die Erzählung aufrecht zu erhalten oder um nochmal gezielt nach einer Begründung zu fragen. Insgesamt wurde eine starke Strukturierung vorgenommen, damit sichergestellt werden konnte, dass alle für die Forschung relevanten Aspekte angesprochen wurden (Helfferich, 2019). Der gesamte Interviewleitfaden befindet sich im Anhang dieser Arbeit.

3.5 Datenerhebung und Aufbereitung

Die Datengrundlage dieser Masterarbeit bildeten einerseits quantitative Daten, welche mittels Fragebogen in *LearningView* erhoben wurden. Andererseits wurden 15 Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt, welche anhand eines Stichprobenplans ausgewählt wurden. Es nahmen 44 Schülerinnen und Schüler an der Untersuchung teil. Die Durchführung der Unterrichtseinheiten in den Klassen und die anschließenden Interviews fanden im April und Mai 2022 statt. Die Durchführung der Unterrichtseinheit in der Klasse sowie das Führen der Interviews wurde von derselben Person durchgeführt.

3.5.1 Lernprodukte der Schülerinnen und Schüler

Für die Unterrichtseinheit in *LearningView* wurden pro Klasse vier Lektionen à 45 Minuten eingesetzt. Während der Unterrichtseinheit arbeiteten die Schülerinnen und Schüler mit ihren persönlichen Laptops. Nach jeder Etappe hatten die Lernenden ein Produkt erarbeitet, welches später für eine Auswertung des Lernerfolgs hinzugezogen werden konnte (vgl. Tabelle 2 und 3). In Etappe 1 haben die Schülerinnen und Schüler wichtige Stichworte in den Textdokumenten markiert. Alle Dokumente, welche die Schülerinnen und Schüler in *LearningView* mit Markierungen versahen, waren für eine Datenauswertung zugänglich. Nach der Bearbeitung der zweiten Etappe haben die Lernenden ihre Notizen zu den Texten auf Notizblätter geschrieben und den jeweiligen Expertenfragen zugeordnet. Für die handschriftlichen Notizen lagen Kopien bereit. Jede Schülerin und jeder Schüler erstellte anhand der Expertenfragen drei separate Notizblätter. Nach Abschluss der Unterrichtseinheit wurden die Notizen eingesammelt, damit sie für das spätere Rating zur Verfügung standen. Für die Auswertung wurde nur ein Dokument, aus den drei handschriftlichen Notizblättern der Schülerinnen und Schüler, ausgewählt. Die Wahl fiel auf die Notizen zur Expertenfrage 3. Begründet wurde diese Auswahl dadurch, dass die Lernenden, zur Beantwortung dieser Expertenfrage, Informationen aus allen drei gelesenen Sachtexten kombinieren mussten. Eine Auswertung aller Schülernotizen hätte den Umfang dieser Arbeit gesprengt.

Als weitere Lernstandserhebung lösten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Ende der Unterrichtseinheit ein Multiple-Choice-Quiz mit 13 möglichen Punkten. Die gewonnenen Daten aus diesem Experteninterview sollten Aufschluss darüber geben, wie gut die Lernenden die Sachtexte inhaltlich verstanden haben.

3.5.2 Erhebung der quantitativen Daten

Die quantitativen Daten wurden mittels mehrerer Online- Fragebogen in *LearningView* erhoben (vgl. [Kapitel 3.4.2](#)). Im Anschluss an die Unterrichtseinheit wurden die Antworten der Schülerinnen und Schüler in Form von *Excel-Dateien* exportiert und anonymisiert abgespeichert. Die Daten wurden in das Statistik- Softwareprogramm *SPSS* eingelesen. Dazu wurde pro Frage eine Variable erstellt. Nach Abschluss der Unterrichtseinheit wurden die Klassenlehrpersonen gebeten, ihren Schülerinnen und Schülern ein Leistungslevel im Fach Deutsch zuzuweisen. Die Skala umfasste vier Leistungslevels und reichte von *ungenügend* bis *sehr gut*. Das jeweilige Leistungslevel wurde als weitere Variable in *SPSS* eingefügt. Die Angaben zu Geschlecht und Alter der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurde ebenfalls als Variablen den anonymisierten Fragebogendaten zugewiesen.

Der *SPSS* Datensatz zu dieser Untersuchung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

Für Veröffentlichung entfernt

3.5.3 Erhebung der qualitativen Daten

Nach Abschluss der Unterrichtseinheit wurden 15 Schülerinnen und Schüler zu einem Leitfadent-Interview eingeladen. Es wurde darauf geachtet, dass die Interviews zeitnah zum Abschluss der Unterrichtseinheit geführt werden konnten. Zu Beginn der Befragung wurden die Schülerinnen und Schüler darüber informiert, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Die Interviewdauer belief sich auf ungefähr acht bis zehn Minuten pro Interview. Für das Interview wurde der Leitfaden (vgl. [Kapitel 3.4.3](#)), ein Tablet für die Audioaufnahmen sowie ein weiterer Laptop benötigt. Vor den Fragen zu den metakognitiven Elementen wurde den Lernenden, zur Erinnerung, ein kurzer Ausschnitt aus dem Erklärvideo abgespielt. Der Videoausschnitt zeigte einen metakognitiven Hinweis, welcher durch die Sprecherin an die Betrachterinnen und Betrachter des Videos gerichtet wurde. Alle Interviews wurden aufgezeichnet und anonymisiert abgespeichert. Im Anschluss wurden die Audiodateien nach den Regeln der inhaltlich- semantischen Transkription nach Dresing & Pehl (2018) verschriftlicht. Alle Transkriptionen wurde von derselben Person vorgenommen und direkt im Analyse -Softwareprogramm *MAXQDA 2020* verfasst.

3.6 Datenauswertungsverfahren

Das nachfolgende Kapitel widmet sich der Beschreibung der angewendeten Datenauswertungsverfahren. Bezug genommen wird in diesem Kapitel zunächst auf die Aufbereitung der qualitativen und quantitativen Daten. In einem weiteren Abschnitt wird auf die Itemanalyse eingegangen, da die Bildung von Skalen für die Beantwortung der zweiten Forschungsfragen notwendig war. Der letzte Abschnitt beschreibt weitere Auswertungsverfahren, welche in der Datenanalyse angewendet wurden.

3.6.1 Qualitative Auswertung der Interviews

Die transkribierten Interviews der Interviewstichprobe wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Zur Kategorienbildung wurde zudem die Vorgehensweise der *fokussierten Inhaltsanalyse mit MAXQDA* von Kuckartz und Rädiker (2020) beigezogen. In einem ersten Schritt wurde eine Exploration der Interviewtranskripte durchgeführt. Die Exploration hatte das Ziel, sich einen Überblick über die Texte zu verschaffen und dabei Auffälligkeiten und Muster zu entdecken.

Es wurde darauf geachtet, ob dabei unvermutete Zusammenhänge zum Vorschein kommen würden (Kuckartz & Rädiker, 2020). Mit dem Interviewleitfaden als Ausgangspunkt, wurden in einem nächsten Schritt die Kategorien gebildet. Die gebildeten Kategorien standen in engem Zusammenhang mit den Forschungsfragen. Wichtig war zudem, dass die Kategorien erschöpfend, trennscharf und verständlich waren (Kuckartz & Rädiker, 2020). Die gebildeten Kategorien wurden mit Subcodes ergänzt. Eine Paraphrasierung der Texte war nicht nötig, da die Antworten der Schülerinnen und Schüler nicht sehr lang waren. Im Anschluss wurden die Textabschnitte ausgewählt und mit einem Code versehen. Nach der ersten Basiscodierung wurden die Kategorien und Subcodes noch einmal ergänzt und präzisiert. Als letzter Schritt folgte die endgültige Codierung aller Transkripte. Bei den Transkripten der vorliegenden Arbeit handelte es sich um stark strukturierte Interviews mit einem wenig komplexen Kategoriensystem. In solchen Fällen, kann auf eine Zweitcodierung zur Kontrolle verzichtet werden (Kuckartz & Rädiker, 2020). Da alle Transkripte von einer Person codiert wurden, wurde auf eine Überprüfung der Intercode-reliabilität verzichtet.

Die Interviewtranskripte können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

Für Veröffentlichung entfernt

3.6.2 Auswertung der Notizen

Die Notizen der Schülerinnen und Schüler wurden anhand verschiedener Kriterien bewertet und die erreichte Gesamtpunktzahl wurde in den SPSS Datensatz importiert. Im Rating wurde überprüft, ob die Lernenden die Strategien, welche in den Erklärvideos vorgestellt wurden, angewendet haben. Als Kriterien dienten die Angabe der Quelle (1), das Verfassen von Stichworten anstelle von ganzen Textabschnitten (2), die Anzahl passender Stichworte (3) sowie die Verständlichkeit der Stichworte (4). Die Übersicht über die verwendeten Ratingkriterien und die Punkteverteilung befindet sich im Anhang dieser Arbeit.

3.6.3 Itemanalyse

Forschungsfrage 2 möchte die Nützlichkeit und die Verständlichkeit unterschiedlich gestalteter Erklärvideos beantworten. Zur Messung dieser zwei Konstrukte wurden mehrere Items aus den Fragebogen zu einer Skala zusammengefasst. Für die Skalenbildung wurden geeignete Items ausgewählt und die Skala anschliessend auf ihre Reliabilität geprüft, die mit Cronbachs Alpha gemessen wurde. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Itemanalyse zusammengefasst. Als unterer Wert für die Trennschärfe wurde für alle gebildeten Skalen ein Wert von 0,3 festgelegt (Kuckartz et al., 2013). Die Items mussten folglich mindestens diese Item-Total-Korrelation aufweisen, damit sie in die Skala aufgenommen wurden.

Nützlichkeit

Zur Messung der Nützlichkeit der Erklärvideos wurden die Variablen V20, V23, V24 zu einer Skala zusammengefasst. Mit einem Cronbachs Alpha von 0,800 wies die Skala eine gute Reliabilität auf (Kuckartz et al., 2013). Die Werte zur Trennschärfe in Tabelle 10 zeigen, dass alle Items der Skala deutlich über dem festgelegten Mindestwert von 0,3 lagen.

	Korrigierte Item – Skala Korrelation
V20: Nach den Videos habe ich mich angestrengt, die Tipps in meiner eigenen Arbeit umzusetzen.	0,668
V23: Die Videos haben mir beim Bearbeiten der Aufgabe geholfen.	0,644
V24: Ich fand die Videos nützlich für meine Arbeit	0,662

Tabelle 10 Itemanalyse "Nützlichkeit"

Verständlichkeit

Aus den Variablen V21 und V22 wurde die Skala zur Messung der Verständlichkeit der Erklärvideos gebildet. Cronbachs Alpha betrug 0,832. Die Trennschärfen der Items in Tabelle 12 lagen mit 0,810 und 0,840 deutlich über dem festgelegten Mindestwert von 0,3.

	Korrigierte Item – Skala Korrelation
V21: Die Erklärungen in den Videos waren verständlich	0,810
V22: Mir war nach den Videos völlig klar, in welchen Schritten ich vorgehen muss.	0,840

Tabelle 11 Itemanalyse "Verständlichkeit"

3.6.4 Bildung von Variablen

Score_mean

Mit *Score_mean* wurde die Variable bezeichnet, welche den erreichten Punktemittelwert der Lernprodukte abbildet. Zunächst wurden die beiden Variablen, die den Lernerfolg messen, zu einer neuen Variablen verrechnet. In die Berechnungen der neuen Variablen wurde das Rating der Notizen sowie die erreichte Punktzahl des Experteninterviews einbezogen. Da die beiden Variablen eine unterschiedliche Maximalpunktzahl aufwiesen, mussten die Daten neu skaliert werden, um einen Mittelwert errechnen zu können. Die neu skalierte Variable sollte einer Normalverteilung möglichst nahekommen. Die Punktzahlen aus beiden Variablen wurden einer Skala von 1 bis 5 zugeordnet. Daraus wurden zwei neue Variablen gebildet und anschliessend deren Mittelwert berechnet. Der Mittelwert der neuen Werte wurden als neue Variable *Score_mean* in SPSS eingefügt. In Tabelle 13 wird eine Übersicht über die Punkteverteilung präsentiert.

Score_mean	1	2	3	4	5
Punktzahl Experteninterview	3/4	5/6	7/8/9	10/11	12/13
Rating der Notizen	4	5	6/7	8	9

Tabelle 12: Skalierung der Variable *Score_mean*

Nützlichkeit_dichotomisiert

In einem weiteren Schritt wurde die Variable *Nützlichkeit* dichotomisiert. Der Minimalwert der Variable lag bei 1 und der Maximalwert bei 4. Der Trennwert zwischen den beiden Gruppen wurde bei 2.5 festgelegt. Werte die 2.5 und tiefer waren, wurden als tiefe Nützlichkeit eingestuft und Werte über 2.5

als hohe Nützlichkeit. Das beschriebene Vorgehen führte zu einer neuen, dichotomen Variablen mit den zwei Ausprägungen *Nützlichkeit hoch* (n=25) und *Nützlichkeit tief* (n= 16). Die drei fehlenden Werte wurden nicht berücksichtigt. Sie stammten von Schülerinnen und Schülern, welche angaben, die Erklärvideos nicht geschaut zu haben.

Vorwissen_dichotomisiert

Auf die gleiche Weise wurde die Variable *Vorwissen* in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Minimal- und Maximalwerte lagen bei 1 beziehungsweise 4 Punkten. Als Trennwert zwischen den zwei Gruppen wurde ein Wert von 2.5 Punkten festgelegt. Werte die 2.5 und tiefer waren, wurden als tiefes Vorwissen eingestuft und Werte über 2.5 als hohes Vorwissen. Die neue Variable mit den Ausprägungen *Vorwissen tief* (n=19) und *Vorwissen hoch* (n=25) wurde mit *Vorwissen_dichotomisiert* benannt. Auch bei dieser Variablen fehlten 3 Antworten. Sie stammten von Schülerinnen und Schülern, welche angaben, die Erklärvideos nicht geschaut zu haben.

3.6.5 Weitere Auswertungsverfahren

t-Test für unabhängige Stichproben

Der t-Test für unabhängige Stichproben wird häufig eingesetzt, um Unterschiede zwischen den Stichprobenmittelwerten festzustellen (Gaciu, 2021). Der t-Test für unabhängige Stichproben wurde in der vorliegenden Untersuchung bei einigen Variablen eingesetzt, um die Mittelwerte zwischen der Test- und der Kontrollgruppe zu vergleichen. Bevor der t-Test durchgeführt wurde, wurden in einem ersten Schritt ungültige Werte entfernt. Die Schülerinnen und Schüler, welche keines der beiden Videos geschaut haben, konnten einige Fragen nicht beantworten. Diese Werte wurden in SPSS als ungültige Werte definiert. Um zu prüfen, ob die Daten normalverteilt sind, wurde der Shapiro- Wilk Test durchgeführt, da es sich um eine kleine Stichprobe mit n=44 handelt. Der Shapiro- Wilk Test eignet sich gut für kleine Stichprobengrößen (n<100) (Gaciu, 2021; Grünwald, 2022). Die Daten der vorliegenden Studie waren nicht normalverteilt. Verschiedene Autoren stellen fest, dass der t-Test für unabhängige Stichproben relativ robust gegenüber Verletzungen der Normalverteilung ist (Pagano, 2012; Wilcox, 2011). Aus diesem Grund konnte der t-Test trotzdem angewendet werden (Hemmerich, 2022). Da es sich um eine kleine Stichprobe handelte, wurde ein 5% Signifikanzniveau festgelegt (Kuckartz et al., 2013).

Bestimmung der Varianzhomogenität

Die Varianzhomogenität wurde mithilfe des Levene- Tests ermittelt. Eine Prüfung der Varianzhomogenität ergab, dass die abhängigen Variablen, welche für den t- Test für unabhängige Stichproben verwendet wurden, homogene Varianzen aufweisen.

ANCOVA

Um den Einfluss des Leistungslevels Deutsch zu kontrollieren, wurde als Varianzanalyse die Kovarianzanalyse („analysis of covariance“, ANCOVA) genutzt. Mithilfe der Kovarianzanalyse konnte der Einfluss der unabhängigen Variablen auf die – um den Einfluss der von Kontrollvariablen bereinigte – abhängige Variable festgelegt werden (Bortz & Döring, 2016). Damit eine ANCOVA als statistisches Verfahren eingesetzt werden kann, müssen mindestens eine intervallskalierte abhängige Variable, sowie eine intervallskalierte Kovariate vorliegen (Hemmerich, 2022). Die in dieser Studie verwendeten Variablen *Score_mean* und *Leistungslevel* erfüllten diese Bedingung. Die unabhängige Variable muss ein

nominales Skalenniveau aufweisen. Die Variable *Gruppe* ist dichotom und erfüllte damit diese Bedingung. Als weitere Voraussetzung wurde die Homogenität der Regressionssteigungen durch die Bildung der entsprechenden Interaktionsterme überprüft, und war für die Kovariate gegeben ($p = 0.519$). Die Prüfung der Varianzen in den Gruppen ergab einen Wert von $p = 0,231$ was bedeutet, dass diese Voraussetzung ebenfalls erfüllt war.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert. Zunächst werden die Ergebnisse entlang der vier Forschungsfragen vorgestellt. Gleichzeitig werden die Hypothesen geprüft und entweder bestätigt oder verworfen. Als Abschluss jedes Kapitels werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

4.1 Einsatz von Erklärvideos und schriftlichen Erklärungen in einer multimedialen Lerneinheit

Zu Beginn soll die Frage geklärt werden, wie die Lernenden die Erklärvideos in der multimedialen Unterrichtseinheit in *LearningView* eingesetzt haben. Im Vergleich zur Videonutzung soll auch beantwortet werden, ob und wie die schriftlichen Erklärungen zum Einsatz kamen. Als Teil des Forschungsinteresses wird auch die Nutzung von Wiedergabefunktionen ausgewertet.

FF1: Wie nutzen Lernende Erklärvideos und schriftliche Erklärungen in einer multimedialen Lernumgebung?

H1: Die Schülerinnen und Schüler aus beiden Versuchsgruppen greifen öfters auf die Erklärvideos zurück als auf die schriftlichen Erklärungen.

Die Schülerinnen und Schüler beider Versuchsgruppen wurden im Anschluss an die Etappen 1 und 2 mittels eines Fragebogens zur Nutzung der Videos und der schriftlichen Erklärungen befragt. Dabei interessiert die Frage, ob sie die Erklärvideos angeschaut haben. Die Häufigkeitsverteilung der Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche die Erklärvideos ganz oder teilweise geschaut haben, ist in den Tabellen 14 und 15 abgebildet. Die Verteilung zeigt, dass unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit, die meisten Schülerinnen und Schüler die Erklärvideos ganz oder teilweise angeschaut haben. Die 14 befragten Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe begründeten die bevorzugte Wahl von Erklärvideos am häufigsten damit, dass in den Videos Inhalte besser oder genauer erklärt wurden. Ebenfalls erwähnten mehrere Kinder den Vorteil, dass man in Videos nicht selbst lesen musste, weil einem die Inhalte erklärt wurden. Die positive Einstellung der Schülerinnen und Schüler dieser Studie gegenüber Erklärvideos deckt sich mit Ergebnissen aus der Forschung. Diese belegen, dass Lernumgebungen, die durch Videos angereichert sind, die Motivation der Lernenden erhöhen.

	Testgruppe	Kontrollgruppe	Total (n)
Video 1 geschaut	18	19	37
Video 1 abgebrochen	3	1	4
Video 1 nicht geschaut	2	1	3

Tabelle 13: Häufigkeitsverteilung innerhalb der Gruppen Video 1

	Testgruppe	Kontrollgruppe	Total (n)
Video 2 geschaut	16	18	34
Video 2 abgebrochen	5	1	6
Video 2 nicht geschaut	2	2	4

Tabelle 14: Häufigkeitsverteilung innerhalb der Gruppen Video 2

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden in den folgenden Abschnitten die Ergebnisse der Gesamtstichprobe berichtet (n=44), da die Verteilungen innerhalb der Gruppen praktisch identisch waren. In den folgenden Abschnitten werden zuerst die Ergebnisse der Befragung zur Videonutzung und danach zur Nutzung der schriftlichen Tipps dargestellt.

4.1.1 Nutzung der Erklärvideos

Nach Etappe 1 (lesen und markieren) gaben 84% der befragten Schülerinnen und Schüler an, das Video geschaut zu haben. In 9% der Fälle wurde das Video abgebrochen und 7% haben das Video nicht geschaut. Nach Abschluss der Etappe 2 (Notizen machen und ordnen) gaben noch 77% der Schülerinnen und Schüler an, das Video geschaut zu haben. Die Anzahl teilweise geschauter und abgebrochener Videos war mit 14% und 9% leicht höher als nach Etappe 1. Der Vergleich der Antworten nach den beiden Befragungszeitpunkten in Abbildung 12 verdeutlicht, dass die Anzahl ganz geschauter Videos in Etappe 2 leicht tiefer war als in Etappe 1. Im Gegensatz dazu stieg die Anzahl abgebrochener oder teilweise geschauter Videos nach Etappe 2 leicht an.

Abbildung 12: Häufigkeiten Videonutzung Video 1 (Lesen und markieren) und Video 2 (Notizen machen und ordnen)

Als Grund, warum Schülerinnen und Schüler Erklärvideos nutzen, wurde am häufigsten die genaueren oder besseren Erklärungen in den Videos genannt. Oft wurde in diesem Zusammenhang der Vorteil hervorgehoben, dass in Videos jemand etwas vorzeigt.

Weil einfach so dort ist ein Beispiel wie sie das machen. Bei den Tipps muss man selber herausfinden wie und wo. Im Video wird alles erklärt. (Interview 6c_instr_2_abgebrochen, Pos. 48)

Hinsichtlich der Nutzung der Erklärvideos interessiert zudem die Frage, wie häufig die Lernenden diese während ihres Arbeitsprozesses eingesetzt haben. Die Werte der Antwortmöglichkeit *nicht geschaut* wurden für diese Auswertung nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse der Befragungen zeigten, dass 80% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Erklärvideos in Etappe 1 (lesen und markieren) einmal angeschaut haben. Mit insgesamt 9% war der Anteil der Kinder, welche die Videos zwei oder mehr als zwei Mal anschauten, sehr klein. Abbildung 13 zeigt auf, dass die Ergebnisse nach der Etappe 2 praktisch identisch waren. Die einzige Veränderung war ein Anstieg der Probandinnen und Probanden, die das Video einmal geschaut haben, auf 82%.

Abbildung 13: Wiederholtes Betrachten Video 1 (Lesen und markieren) und Video 2 (Notizen machen und ordnen)

4.1.2 Nutzung von Wiedergabefunktionen

Erklärvideos haben den Mehrwert, dass sie auf individuelle Art und Weise zugänglich sind. Im Gegensatz zu Erklärungen der Lehrperson können Schülerinnen und Schüler den Lernstoff im Video beliebig oft abspielen, vor- und zurückspulen und pausieren. Wenn Schülerinnen und Schüler diese Funktionen nutzen, passt sich ein Erklärvideo an das Lerntempo der Lernenden an (Dorgerloh et al., 2019). Weil die Nutzung der Wiedergabefunktionen einen wichtigen Einfluss auf das Verständnis und den Lernerfolg haben kann, werden die Ergebnisse dazu zusätzlich zur Beantwortung der Forschungsfrage berichtet. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe zur Nutzung der Wiedergabefunktionen befragt. Aussagen der Gesamtstichprobe lagen nicht vor. Die Frage, ob das Video zwischendurch pausiert wurde, beantworteten 8 der 14 befragten Schülerinnen und Schüler mit nein, 4 gaben an das Video gestoppt zu haben und 2 konnten sich nicht daran erinnern. Eine Schülerin wurde für diesen Teil der Befragung nicht berücksichtigt, weil sie beide Erklärvideos nicht geschaut hat. Als Hauptgrund für das Nutzen der Stopp- Funktion wurde genannt, dass es hilfreich war, die Instruktion zu pausieren, um dadurch ein besseres Verständnis zu erhalten.

Also zum Repetieren was sie gesagt hat. Einfach für mich selber und nachher wieder weiter abspielen. (Interview 6b_instr_1_ganz geschaut, Pos. 14)

Also einmal, beim Markieren und Ordnen, dort habe ich schnell Pause gemacht. Ich habe das Video geschaut und dann habe ich wieder angefangen und dann ging ich dorthin, wo ich etwas machen musste und dann wusste ich nicht mehr wie und wo. Dann habe ich dort Stopp gedrückt und habe nachher geschaut und dann kam ich wieder draus. (Interview 6c_instr_2_abgebrochen, Pos. 6)

Das Vor- und Zurückspulen wurde von 6 der 14 befragten Schülerinnen und Schülern bestätigt. Die übrigen 8 Kinder haben, laut eigenen Aussagen, die Videos nicht vor- und zurückgespult. Aus den Aussagen der befragten Schülerinnen und Schüler lässt sich ableiten, dass sowohl das Vor- als auch das Zurückspulen der Videos eingesetzt wurde.

Nein, also ich habe zuerst das ganze Video geschaut und vielleicht wenn ich dann etwas nicht mehr gewusst habe, habe ich dann nochmal zurückgespult aber nach vorne eher nicht. (Interview 6c_ml_2_ganz geschaut, Pos. 10)

Ich habe den Anfang geschaut und das Ende. (Interview 6c_ml_3_abgebrochen, Pos. 3)

4.1.3 Nutzung der schriftlichen Tipps

Die Frage, ob sie die schriftlichen Tipps gelesen haben, beantworteten nach Abschluss der ersten Etappe 68% der Kinder mit ja. 18% der befragten Schülerinnen und Schüler sagten, dass sie die Tipps zwar angeschaut, jedoch nicht alle davon durchgelesen haben. Währenddem die grosse Mehrheit der Kinder die Tipps ganz oder teilweise las, gaben 14% Prozent an, diese nicht angeschaut zu haben. Nach Abschluss der Etappe 2 (Notizen machen und ordnen) gaben wiederum 68% der Schülerinnen und Schüler an, die schriftlichen Tipps gelesen zu haben. Die Anzahl der Kinder, die den Text nicht gelesen haben, war mit 21% etwas höher als in Etappe 1. 11% der befragten Kinder gaben an, die schriftlichen Tipps nicht gelesen zu haben. Der Vergleich der Antworten nach den beiden Befragungszeitpunkten in Abbildung 14 verdeutlicht, dass die Anzahl der Kinder, die die schriftlichen Tipps ganz gelesen haben, konstant blieb. Im Gegensatz dazu stieg die Anzahl Kinder, die den Text nicht gelesen haben in Etappe 2 leicht an. In Etappe 2 haben weniger Kinder die schriftlichen Tipps nur teilweise gelesen (11%) als in Etappe 1 (18%).

Abbildung 14: Nutzung der schriftlichen Tipps in Etappe 1 (Lesen und markieren) und Etappe 2 (Notizen machen und ordnen)

Einige Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe begründeten die Nutzung der schriftlichen Tipps durch einen besseren Überblick über die Tipps als im Video.

Weil ich glaube, dann hat man alles im Überblick. Im Video war es immer Video, dann Tipp dann Video. Und beim ändern war einfach Tipp, Tipp, Tipp (Interview 6b_ml_1_ganz geschaut, Pos. 24)

Als häufigster Grund gaben die Lernenden an, dass sie durch das Lesen der Tipps ein besseres Verständnis erreichten als durch das Betrachten der Erklärvideos. Zwei Kinder glaubten, dass das Lesen der Tipps zum Auftrag gehörte.

B: Wie schon gesagt, ich kann es mir besser merken, wenn ich es lese. Und ich kann auch zum Beispiel einen Satz gerade zwei Mal hintereinander lesen, wenn ich ihn mir nicht gemerkt habe, weil ich gerade etwas anderes überlegt habe. (Interview 6b_instr_1_ganz geschaut, Pos. 22)

4.1.4 Zusammenfassung

In der Befragung zu Video 1 und Video 2 gaben durchschnittlich 81% der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an, die Erklärvideos ganz geschaut zu haben. Die schriftlichen Erklärungen zu Etappe 1 und 2 wurden durchschnittlich von 68% der Lernenden gelesen. Zusammenfassend kam die Untersuchung zum Ergebnis, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Studie in multimedialen Lernumgebungen häufiger auf Erklärvideos zurückgriffen als auf schriftliche Erklärungen. Die Hypothese *H1* konnte somit bestätigt werden. Die Videos wurden von 80% der Kinder nur einmal angeschaut. Als häufigster Grund für den Einsatz der Videos wurde eine bessere Erklärweise durch Vorzeigen genannt. Rund 68% der Lernenden lasen die Tipps in schriftlicher Form. Gemäss den Aussagen der Schülerinnen und Schüler trugen die Tipps zu einem besseren Verständnis bei und verhalfen zu einer besseren Übersicht. Weniger als die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe gaben an, von den Wiedergabefunktionen (Vor- und Zurückspulen, Stopp- Funktion) Gebrauch gemacht zu haben.

4.2. Nutzen und Verständlichkeit von Erklärvideos in einer multimedialen Lerneinheit

In den quantitativen Fragebogen wie auch in den Leitfadenterviews wurden die Schülerinnen und Schüler zur Nützlichkeit und Verständlichkeit der Erklärvideos befragt. Diese quantitativen Daten und die gesammelten Aussagen werden im nachfolgenden Abschnitt genauer betrachtet. Dabei werden die folgende Forschungsfrage und die dazugehörigen Hypothesen beantwortet:

FF2: Wie beurteilen die Lernenden den Nutzen und die Verständlichkeit unterschiedlich gestalteter Erklärvideos?

H2: Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe weisen den Erklärvideos einen höheren Nutzen zu als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

H3: Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe weisen den Erklärvideos eine bessere Verständlichkeit zu als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

H4: Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe brechen das Erklärvideo häufiger ab als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

4.2.1 Beurteilung von Verständlichkeit und Nützlichkeit

Wie in [Kapitel 3.6.1](#) beschrieben, wurden mehrere Variablen zu Skalen zusammengefasst. Aus diesen Items wurden zwei neue Variablen *Nützlichkeit* und *Verständlichkeit* gebildet. Die neu berechneten Variablen konnten zur Beantwortung der zweiten Forschungsfragen herangezogen werden. Um Unterschiede zwischen den Mittelwerten der beiden Versuchsgruppen zu identifizieren, wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben angewendet. Für beide Variablen lag Varianzhomogenität vor und sie sind nicht normalverteilt.

	KG n	TG n	KG M(SD)	TG M(SD)	df	t	p
Verständlichkeit	19	22	2,97 (0,90)	3,00 (0,80)	39	0,10	0,92
Nützlichkeit	19	22	2,84 (0,84)	2,89 (0,83)	39	0,20	0,84

Tabelle 15: Ergebnisse t-Test Nützlichkeit / Verständlichkeit

Die Interpretation der Ergebnisse aus Tabelle 16 lässt erkennen, dass für beide untersuchten Variablen kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Kontroll- und Testgruppe bestand. Die Kinder, welche die modellierten Erklärvideos geschaut haben (M=3,00, SD=0,80, n=22), wiesen den Erklärvideos keinen signifikant höheren Wert für Verständlichkeit zu als Kinder, welche die instruktionalen Erklärvideos geschaut haben (M=2,97, SD=,90, n=19). Ebenso wiesen Kinder, welche die modellierten Erklärvideos geschaut haben (M=2,89, SD=0,83, n=22), den Erklärvideos keinen signifikant höheren Wert für Nützlichkeit zu als Kinder, welche die instruktionalen Erklärvideos geschaut haben (M=2,84, SD=0,84, n=19). Die drei fehlenden Werte ergaben sich aus den Schülerinnen und Schülern, welche angaben, beide Erklärvideos nicht geschaut zu haben.

Als Folge daraus mussten die Hypothesen H2 und H3 verworfen werden. Die Zugehörigkeit zur Testgruppe hatte keinen Einfluss auf das Verständnis oder die Nützlichkeit, welche den Erklärvideos attestiert wurde.

Es besteht die Möglichkeit, dass das Leistungsniveau im Fach Deutsch einen Einfluss auf die berichtete Verständlichkeit und den empfundenen Nutzen der Erklärvideos hat. Um einen möglichen Einfluss der Leistungsniveaus zu prüfen, wurden die beiden Variablen zusätzlich nach Leistungsniveaus getrennt ausgewertet. Es wurde erneut ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. Es handelte sich um Daten, die nicht normalverteilt waren und Varianzhomogenität aufwiesen. Die Ergebnisse des t-Tests sind in Tabelle 17 aufgeführt. Sie belegen, dass kein statistisch signifikanter Mittelwertunterschied zwischen den Gruppen mit Leistungslevels *tief* (M=3,10, SD=0,84, n=20) und *hoch* (M=2,81, SD=0,83, n=21) in Bezug auf die Nützlichkeit vorlag. Ebenfalls wiesen Kinder mit einem tiefen Leistungslevel im Fach Deutsch (M=3,05, SD=0,86, n=20) den Erklärvideos keine signifikant höhere Verständlichkeit zu als Kinder mit einem hohen Leistungslevel im Fach Deutsch (M=2,93, SD=0,84, n=21). Betrachtet man die Mittelwerte der beiden Gruppen, lässt sich erkennen, dass die Schülerinnen und Schüler der Gruppe mit tieferem Leistungslevel den Erklärvideos einen leicht höheren Wert für Nützlichkeit sowie ein besseres Verständnis zuwiesen.

	LL tief n	LL hoch n	LL tief M(SD)	LL hoch M(SD)	df	t	p
Nützlichkeit	20	21	3,10 (0,84)	2,81 (0,83)	39	1,11	0,27
Verständlichkeit	20	21	3,05 (0,86)	2,93 (0,84)	39	0,46	0,65

Tabelle 16: Ergebnisse t-Test Einfluss Leistungslevel Deutsch auf Nützlichkeit und Verständlichkeit

Dass die teilnehmenden Kinder aus beiden Gruppen den Erklärvideos einen hohen Durchschnittswert für die Nützlichkeit zuwiesen (M= 2,95 von 4 möglichen Punkten), zeigte sich auch in den Antworten der Interviewstichprobe. 10 der 14 befragten Schülerinnen und Schüler sagten aus, dass sie die Tipps in Video 1 (Lesen und markieren) nützlich fanden. 11 von 14 machten dieselbe Aussage zu Video 2 (Notizen machen und ordnen). Die Verständlichkeit wurde von der Gesamtstichprobe mit einem Wert von 2,99 (von 4 möglichen Punkten) ebenfalls als gut bewertet. In der Interviewstichprobe bestätigten sich diese

Werte mit 11 von 14 befragten Kindern, die angaben, dass sie den Videos gut folgen konnten. Die häufigste Aussage war, dass die Videos einfach erklärt waren und die Tipps deshalb als nützlich empfunden wurden. Förderlich für das Verständnis war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Vorhandensein der Stoppfunktion oder dass man nochmal zu einer bestimmten Stelle im Video zurückkehren konnte.

Man konnte auch wieder zurück, wenn man etwas nicht mehr wusste, aber wenn man es merken konnte musste man das nicht. (Interview 6c instr_1_ganz geschaut, Pos. 62)

Einfach immer wieder, wenn sie etwas Frisches gesagt hat, zum Beispiel kurz stoppen und kurz überlegen, was sie dann meint. (Interview 6c_ml_2_ganz geschaut, Pos. 38)

Zwei Kinder sagten aus, dass das laute Vorlesen für sie zur Verständlichkeit beitrug. Ein Kind las die Tipps zusätzlich zum Video nochmal durch, um ein besseres Verständnis zu erzielen.

4.2.2 Abbrechen der Erklärvideos

Als nächstes wird die Frage beantwortet, ob die unterschiedliche Gestaltung der Erklärvideos einen Einfluss auf die Anzahl der Schülerinnen und Schüler hatte, welche die Videos abbrachen. Im folgenden Abschnitt werden zusätzlich zu den Häufigkeiten die Ergebnisse zum Zeitpunkt des Abbruchs sowie die genannten Gründe präsentiert.

Die Umfrage in den quantitativen Fragebogen zeigte, dass die Videos in der Testgruppe mit fünf und sieben Fällen, häufiger abgebrochen oder nicht geschaut wurden. In der Kontrollgruppe wurden die Videos in den beiden Etappen nur zwei, beziehungsweise drei Mal abgebrochen oder nicht geschaut. Tabelle 18 zeigt die absoluten Häufigkeiten der Fälle, in denen die Erklärvideos abgebrochen oder nicht geschaut wurden. Die Hypothese 4 konnte aufgrund der Datenlage bestätigt werden.

	Video 1 abgebrochen	Video 1 nicht geschaut	Video 1 gesamt	Video 2 abgebrochen	Video 2 nicht geschaut	Video 2 gesamt
Kontrollgruppe	1	1	2	1	2	3
Testgruppe	3	2	5	5	2	7

Tabelle 17: Häufigkeiten Videos abgebrochen / nicht geschaut

Die Auswertung der Antworten zum Zeitpunkt des Abbruchs zeigte, dass in der Mehrheit der Fälle bereits vor der Mitte des Videos abgebrochen wurde. Hier drängt sich die Frage auf, weshalb die Lernenden die Erklärvideos abgebrochen haben. Aus der Gesamtstichprobe haben 4 Schülerinnen und Schüler das Video 1 vor der Mitte abgebrochen. Zwei Schülerinnen und Schüler haben ungefähr in der Mitte abgebrochen und zwei weitere Lernende nach der Mitte. Ähnliche Werte entstanden bei Video 2, welches von fünf Schülerinnen und Schülern vor und von zwei etwa in der Mitte abgebrochen wurde.

Als Gründe für den Abbruch des Erklärvideos nannten die befragten Schülerinnen und Schüler einerseits, dass die Dauer zu lange war und andererseits, dass sie das Thema bereits nach kurzer Zeit verstanden hätten. Ein Kind sagte aus, dass die Lektion gerade zu Ende war und das Video deshalb abgebrochen wurde.

4.2.3 Zusammenfassung

Ein Mittelwertvergleich der empfundenen Nützlichkeit und der Verständlichkeit zwischen den beiden Versuchsgruppen führte nicht zu einem statistisch signifikanten Unterschied. Die Zugehörigkeit zur Testgruppe, welche modellierte Erklärvideos mit metakognitiven Elementen zur Verfügung hatte, schien keinen Einfluss auf die Nützlichkeit und das Verständnis zu haben. Eine getrennte Auswertung nach den Leistungslevels im Fach Deutsch führte zum gleichen Ergebnis. In der Folge wurden die Hypothesen 2 und 3 verworfen. Ein Vergleich der Mittelwerte zeigte jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe den Erklärvideos eine etwas tiefere Verständlichkeit und Nützlichkeit zuwies. Des Weiteren kam die Untersuchung zum Schluss, dass die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe die Erklärvideos häufiger abgebrochen oder nicht geschaut haben. Als Hauptgrund dafür gaben die Lernenden die Dauer der Videos an. Ein Abbruch bereits vor der Mitte der Erklärvideos war die Folge. Die Hypothese 4 konnte demzufolge bestätigt werden.

4.3 Beurteilung und Wirkung der metakognitiven Elemente

Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler der Testgruppe zur Wirkung der metakognitiven Elemente in den Erklärvideos wurden qualitativ ausgewertet und die Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt zusammengefasst.

FF3: Wurden durch die metakognitiven Elemente in den Erklärvideos metakognitive Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler angeregt und wie beurteilen sie diese Elemente?

Da nur die Videos der Testgruppe metakognitive Elemente enthielten, werden in diesem Abschnitt die Aussagen der acht Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, welche gemäss dem qualitativen Stichprobenplan für die Befragung ausgewählt wurden (vgl. [Kapitel 3.3.2](#)).

In einer ersten Frage wurden die Kinder gefragt, ob sie jeweils mitgedacht haben, als die Sprecherin metakognitive Fragen stellte oder Hinweise dieser Art machte. Sieben der acht befragten Schülerinnen und Schüler beantworteten diese Frage mit ja. Bei einem Kind der Interviewstichprobe hatten die metakognitiven Elemente nur teilweise den erwünschten Effekt.

Ja, zum Beispiel habe ich gedacht: Gut, dann schaue ich nochmal zum Text und wenn ich dann gefunden habe es ist gut, dann ging ich wieder auf das Video zurück. (Interview 6b_ml_1_ganz geschaut, Pos. 72)

Ja, also dann denke ich mir irgendwie automatisch: Nicht so viel anstreichen, sondern wirklich nur das Wichtigste, wie sie gesagt hat. (Interview 6b_ml_3_ganz geschaut, Pos. 53)

Auf die Frage, ob die metakognitiven Fragen und Hinweise nützlich waren, antworteten wiederum sieben der acht befragten Schülerinnen und Schüler mit ja. Ein Kind gab an, die Hinweise nicht als nützlich empfunden zu haben.

Doch ich fand das schon nützlich. Wenn sie das nicht gefragt hätte, hätte ich vielleicht nicht daran gedacht. Ich hätte einfach weitergemacht wie vorher. (Interview 6b_ml_3_ganz geschaut, Pos. 55)

Als nächstes wurde gefragt, ob sich die Schülerinnen und Schüler bei der späteren Arbeit selbst solche Fragen gestellt haben. Fünf der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie sich später keine ähnlichen Fragen stellten. Es fiel den Schülerinnen und Schülern schwer, zu begründen, weshalb das nicht der Fall war. Aus diesem Grund können an dieser Stelle keine Begründungen zusammengefasst werden. Dasselbe gilt für die drei befragten Kinder, welche angaben, sich solche Fragen gestellt zu haben.

Die Reaktionen auf die Frage, ob die metakognitiven Rückfragen sie motiviert hätten, darüber nachzudenken, ob sie die Tipps richtig angewendet haben, waren sehr positiv. Sieben der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass diese Fragen sie motiviert haben.

Schon, weil, dann kann man auch sagen: Oh, das habe ich richtig gemacht! Nicht nur: Ja, das habe ich nicht gemacht und das nicht. Dass man wie einfach ganz schnell durch ist aber dass man die Aufgabe nicht gut gemacht hat oder nicht richtig. (Interview 6b_ml_1_ganz geschaut, Pos. 78)

Diese positiven Antworten legen die Frage nahe, ob die Schülerinnen und Schüler in ihren Unterlagen im Nachhinein etwas geändert haben. Diese Frage wurde von der Mehrheit (n=5) der Schülerinnen und Schüler verneint. Nur zwei Kinder gaben an, im Nachhinein etwas verändert zu haben. Ein Kind sagte, es habe zumindest nochmal nachgeschaut. Eine Schwierigkeit war, dass die Schülerinnen und Schüler die Videos vor der Arbeit an ihren Texten anschauten. Deshalb war es für sie schwierig einzuschätzen, ob die metakognitiven Rückfragen einen Effekt auf ihre Arbeitsweise hatten. Diese Vermutung wurde von zwei Kindern bestätigt.

Hm, also wenn ich das Video am Schluss geschaut hätte, hätte ich vielleicht schon etwas geändert. Aber ich habe es ja am Anfang geschaut. (Interview 6c_ml_2_ganz geschaut, Pos. 76)

In Tabelle 19 werden die Aussagen der Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe zur Wahrnehmung der metakognitiven Rückmeldungen und Hinweisen zusammengefasst. Die metakognitiven Elemente des Erklärvideos haben metakognitive Aktivitäten bei den Schülerinnen und Schülern angeregt. Jedoch haben diese sie nicht dazu bewogen, in den Unterlagen nachträglich Änderungen vorzunehmen. Die Forschungsfrage 3 konnte folglich teilweise mit ja beantwortet werden. Mit Ausnahme eines Kindes reagierten die Lernenden insgesamt sehr positiv auf die metakognitiven Elemente. Sie empfanden die Aufforderung zum Nachdenken und Überprüfen der bereits getätigten Arbeitsschritte als hilfreich und berichteten, dass diese sie zum Mitdenken angeregt hätten.

	Ja	Nein	teilweise
F1: Hast du bei solchen Fragen ein bisschen mitgedacht?	7	-	1
F2: War das nützlich, dass sie das gefragt hat?	7	1	-

F3: Hast du dir später diese Fragen auch gestellt, als du am Arbeiten warst?	3	5	-
F4: Haben dich die Fragen ermutigt, darüber nachzudenken, ob du die Tipps richtig angewendet hast?	7	1	-
F5: Hast du in deinen Unterlagen im Nachhinein etwas geändert?	2	5	1

Tabelle 18: Ergebnisse der Interviewstichprobe zur Metakognition

4.4 Auswirkungen auf den Lernerfolg

Zur Messung des Lernerfolgs wurden die Antworten aus dem Experteninterview zur Überprüfung des Textverständnisses sowie die Ratings der erstellten Notizen ausgewertet. Mit diesen Ergebnissen soll überprüft werden, ob sich Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Test- und Kontrollgruppe feststellen lassen.

FF4: Wirken sich instruktionale Erklärvideos und modellierte Erklärvideos mit metakognitiven Elementen unterschiedlich auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler aus?

H5: Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe erzielen einen höheren Lernerfolg als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

4.4.1 Überprüfung der Hypothese

Aus der erreichten Punktzahl Experteninterviews und dem Rating der Notizen wurde die neue Variable *Score_mean* erstellt, in welcher der Mittelwert der zuvor genannten Lernprodukte berechnet wurde. Das Vorgehen zur Berechnung der Variable *Score_mean* wird in [Kapitel 3.6.2](#) erläutert. Tabelle 20 fasst die Ergebnisse des t-Tests für die Gruppierungsvariable der Kontroll- und Testgruppe und den *Score_mean* als unabhängige Variable zusammen. Die Schülerinnen und Schüler, welche die modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen schauten (M=2,94, SD=0,87, n=23), erzielten keinen grösseren Lernerfolg als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe (M=3,34, SD=0,92, n=21). Demzufolge hatte die Zugehörigkeit zu einer Gruppe keinen statistisch signifikanten Einfluss auf den Leistungserfolg. Die Hypothese 5 bestätigte sich nicht und wurde verworfen. Überraschenderweise erzielten die Lernenden der Kontrollgruppe mit M = 3,34 (SD=0,87, n=23) Punkten einen leicht höheren Mittelwert für den Lernerfolg als die Testgruppe (M=2,94, SD=0,87, n=23). Dieses Ergebnis wirft die Frage auf, ob weitere Faktoren den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler beeinflussten. Aus diesem Grund werden im folgenden Kapitel weiterführende Datenauswertungen präsentiert.

	KG n	TG n	KG M(SD)	TG M(SD)	df	t	p
Score_mean	21	23	3,34 (0,92)	2,94 (0,87)	42	-1,23	0,27

Tabelle 19: Ergebnisse t-Test *Score_mean* und Gruppenzugehörigkeit

4.4.2 Kontrolle des Leistungslevels Deutsch

Bei einer weiteren Betrachtung der Datenlage lässt sich feststellen, dass Kinder mit einem höheren Leistungslevel im Fach Deutsch in der Lerneinheit in *LearningView* bessere Lernergebnisse (M=3,67, SD=0,58, n=23) erzielten als Kinder mit einem tieferen Leistungslevel (M=2,43, SD=0,71, n=21). Das

Leistungslevel im Fach Deutsch korrelierte stark mit dem Mittelwert der erreichten Punkte ($r_s = 0,703$, $p = 0,001$, $n = 44$). Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) um einen starken Effekt. Tabelle 21 fasst die, in diesem Abschnitt berichteten, Ergebnisse des t-Tests für unabhängige Stichproben zusammen.

	tief n	hoch n	tief M(SD)	hoch M(SD)	df	t	p
Score_mean	21	23	2,43 (0,71)	3,67 (0,58)	42	-6,402	< 0,001

Tabelle 20: Ergebnisse t-Test Score_mean und Leistungslevel Deutsch

Zudem lässt sich aus Tabelle 22 ablesen, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit tiefem, beziehungsweise hohem Leistungslevel im Fach Deutsch in den beiden Gruppen nicht gleichmässig verteilt waren. Aufgrund des signifikanten Einflusses des Leistungslevels im Fach Deutsch auf den erreichten Scoremittelwert und der ungleichen Verteilung der Levels innerhalb der Gruppen, ist das Leistungslevel Deutsch ein Störfaktor. Durch die Kovarianzanalyse konnte dieser Störfaktor herauspartialisiert werden. In einem nächsten Analyseschritt wurde der Einfluss des Leistungslevels kontrolliert und der Einfluss der Gruppenzugehörigkeit auf den Scoremittelwert erneut berechnet. Nach Bereinigung um das Leistungslevel im Fach Deutsch unterschieden sich die erreichten Punkte der Leistungsmessung nicht statistisch signifikant für die beiden Gruppen *Modelllernen* und *instruktional*, $F(1, 42) = 1,27$, $p = .27$, partielles $\eta^2 = .029$. Das Vorgehen zur Berechnung der Kovarianzanalyse wird in [Kapitel 3.6.3](#) erläutert.

	LL tief (n)	LL hoch (n)	Total (n)
Testgruppe	13	10	23
Kontrollgruppe	8	13	21

Tabelle 21: Verteilung Leistungslevels in den Gruppen

4.4.3 Umkehreffekt der Erfahrung

Um einen möglichen Einfluss des Umkehreffekts der Erfahrung (vgl. [Kapitel 2.4.](#), Sweller et al., 2003) zu überprüfen, wird im folgenden Abschnitt untersucht, ob das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zu Strategien zur Informationsintegration den Lernerfolg beeinflusste. Der t-Test für unabhängige Stichproben ergab, dass Schülerinnen und Schüler, welche, nach eigenen Angaben, über ein hohes Vorwissen zu Lesestrategien verfügen ($M=2,98$, $SD=0,18$, $n=25$), keinen signifikant grösseren Lernerfolg erzielten als Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen Vorwissen ($M= 3,21$, $SD=0,92$, $n=19$). Die Ergebnisse in Tabelle 23 zeigen, dass die Lernenden, welche, laut eigener Aussage, über ein hohes Vorwissen zu Lesestrategien verfügen, einen leicht tieferen Punktemittelwert erzielten ($M=2,98$, $SD=0,18$, $n=25$) als Lernende mit hohem Vorwissen ($M= 3,21$, $SD=0,92$, $n=19$). Diese Befunde bestätigten, auf einem statistisch nicht signifikanten Niveau, zumindest teilweise einen Umkehreffekt der Erfahrung. Der Grund für den leicht besseren Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler mit tiefem Vorwissen könnte darin liegen, dass diese den Erklärvideos einen höheren Nutzen zuschrieben und sich vertiefter mit den in den Videos präsentierten Lesestrategien auseinandersetzten. Dieser Zusammenhang wird im folgenden Kapitel untersucht.

	VW tief n	VW hoch n	VW tief M(SD)	VW hoch M(SD)	df	t	p
Score_mean	19	25	3,21 (0,92)	2,98 (0,18)	42	0,84	0,40

Tabelle 22: Ergebnisse t-Test: Score_mean und Vorwissen

4.4.4 Einfluss des Vorwissens auf die empfundene Nützlichkeit

Wenn ein Umkehreffekt der Erfahrung auftritt, würde das zur Folge haben, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Vorwissen den bereitgestellten Erklärvideos einen tieferen Wert für die Nützlichkeit zuweisen als Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen Vorwissen. Zur Begründung der im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Mittelwertsunterschiede wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben mit der Nützlichkeit (unabhängige Variable) und dem Vorwissen (Gruppierungsvariable) durchgeführt. Aus den Ergebnissen in Tabelle 24 lässt sich folgern, dass Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Vorwissen ($M = 2,99$, $SD = 0,77$, $n = 24$) den Erklärvideos keine signifikant höhere Nützlichkeit zuweisen als Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen Vorwissen ($M = 2,71$, $SD = 0,89$, $n = 17$). Der Einfluss der Zugehörigkeit zur Test- oder Kontrollgruppe wird an dieser Stelle nicht in die Berechnungen miteinbezogen, da die beiden Gruppen einen nahezu identischen Mittelwert für die empfundene Nützlichkeit aufwiesen (Kapitel 4.2.1). Die Ergebnisse des t-Tests für unabhängige Stichproben legen den Schluss nahe, dass die Mittelwertsunterschiede aus dem vorhergehenden Abschnitt zufällig entstanden sind und sich kein Umkehreffekt der Erfahrung nachweisen lässt.

	VW tief n	VW hoch n	VW tief M(SD)	VW hoch M(SD)	df	t	p
Nützlichkeit_mean	17	24	2,71 (0,89)	2,99 (0,77)	39	-1,08	0,29

Tabelle 23: t-Test: Nützlichkeit_mean und Vorwissen

4.4.5 Zusammenfassung

Die Vermutung, dass die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe einen höheren Leistungserfolg erzielen, konnte nicht bestätigt werden und die Hypothese 5 wurde verworfen. Eine Kovarianzanalyse mit der Kovariate *Leistungslevel im Fach Deutsch* kam zum Ergebnis, dass auch mit der kontrollierten Störvariable keine signifikanten Unterschiede zwischen Kontroll- und Testgruppe vorhanden sind. Der leicht höhere Punktemittelwert der Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen Vorwissen zu Strategien zur Informationsintegration legte die Vermutung nahe, dass ein Umkehreffekt der Erfahrung die Ursache für dieses Ergebnis sein könnte. Es bestanden jedoch keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen dem Vorwissen und der empfundenen Nützlichkeit der beiden Versuchsgruppen. Folglich wurde die Vermutung, dass ein Umkehreffekt der Erfahrung zum leicht höheren Punktemittelwert der Schülerinnen und Schüler mit tiefem Vorwissen geführt hat, ebenfalls verworfen.

4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

In Hypothese 1 wurde vermutet, dass Schülerinnen und Schüler häufiger auf Erklärvideos zurückgreifen, als dass sie die Tipps in schriftlicher Form lesen. Eine deskriptive Auswertung der Häufigkeiten ergab, dass Hypothese 1 bestätigt werden konnte. Rund 81% der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gaben an, die Erklärvideos ganz geschaut zu haben. Die schriftlichen Erklärungen zu Etappe 1 und 2 wurden durchschnittlich von 68% der Lernenden gelesen.

Hypothese 2 musste verworfen werden, weil die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe den Erklärvideos keine höhere Nützlichkeit zuwies als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe. Ebenso wurde die Hypothese 3 verworfen. Die Zugehörigkeit zur Testgruppe führte nicht zu einer besseren Verständlichkeit der Erklärvideos als in der Kontrollgruppe.

Hypothese 4 stellte die Vermutung auf, dass die Lernenden der Testgruppe die Erklärvideos häufiger abbrechen. Eine Auswertung der Häufigkeiten der abgebrochenen Erklärvideos zeigte, dass die Hypothese 4 bestätigt werden konnte.

Die Frage, ob durch die modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen auch tatsächlich metakognitive Aktivitäten angeregt wurden, konnte zumindest teilweise mit ja beantwortet werden. Sieben von acht befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass die metakognitiven Rückfragen und Hinweise sie zum Mitdenken angeregt hätten. Jedoch gaben lediglich zwei der acht befragten Kinder an, nachträglich in den Unterlagen etwas geändert zu haben.

Die Vermutung, dass die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe einen höheren Leistungserfolg erzielen, konnte nicht bestätigt werden und die Hypothese 5 wurde verworfen. Eine Kovarianzanalyse mit der Kovariate *Leistungslevel im Fach Deutsch* führte zum selben Ergebnis. Ein möglicher Umkehr-effekt der Erfahrung wurde geprüft und konnte nicht nachgewiesen werden.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die zuvor präsentierten Ergebnisse der Studie diskutiert. Anschliessend werden daraus Anregungen zum Einsatz von Erklärvideos in multimedialen Lernumgebungen abgeleitet und Implikationen für die pädagogische Praxis und Theorie formuliert. In einem weiteren Schritt wird das methodische Vorgehen kritisch reflektiert. Ein Ausblick mit Anregungen für zukünftige Forschungsperspektiven schliesst dieses Kapitel ab.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

5.1.1 Nutzung von Erklärvideos in multimedialen Lernumgebungen

Die vorliegende Studie hatte das Ziel, möglichst genaue Informationen über das Nutzungsverhalten von Schülerinnen und Schülern in Bezug auf Erklärvideos und schriftliche Tipps zu erhalten. Über beide Videos betrachtet, haben durchschnittlich 80.5% der Lernenden die Videos angeklickt und zu Ende geschaut. Demgegenüber haben 68% der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die schriftlichen Anleitungen angeklickt und gelesen. Damit werden die Erklärvideos in dieser Stichprobe häufiger genutzt als die schriftlichen Erklärungen. Dies kann damit begründet werden, dass Videos, im Vergleich zu statischen Grafiken oder Texten, oft als einfacher verständlich beurteilt werden, weil sie mit Fernsehen und Unterhaltung in Verbindung gesetzt werden (Kühl et al., 2011; Lewalter, 2003; Salomon, 1984). Aussagen der Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe deuteten auch darauf hin, dass die Erklärvideos bevorzugt wurden, weil die Schülerinnen und Schüler fanden, dass sie sich weniger anstrengen müssen.

Ja die Tipps werden vorgelesen, das ist noch praktisch. (Interview 6b_instr_2_ganz geschaut, Pos. 22)

Weil einfach so dort ist ein Beispiel wie sie das machen. Bei den Tipps muss man selber herausfinden wie und wo. Im Video wird alles erklärt. (Interview 6c_instr_2_abgebrochen, Pos. 48)

Die hohen Prozentzahlen von Schülerinnen und Schülern, welche die Erklärvideos geschaut haben (80.5%) und denen, die die schriftlichen Tipps gelesen haben (68%) belegten, dass ein Grossteil der Probandinnen und Probanden sowohl die Videos geschaut als auch die Erklärungen gelesen haben. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie decken sich mit Ergebnissen aus der Forschung. Gemäss Hinweisen aus der Fachliteratur ist es durchaus sinnvoll, dass zu einem Erklärvideo weitere Lernressourcen bereitgestellt werden, da dies zur Festigung des Lerninhalts führen kann (Harder, 2022). Die Erklärungen in schriftlicher Form können als zusätzliche Hilfestellung betrachtet werden, für diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche das Erklärvideo ebenfalls geschaut haben. Die Bedeutung dieser Befunde für die Praxis wird in [Kapitel 5.2](#) erläutert. Der Anteil an Schülerinnen und Schülern, welche sowohl die Videos geschaut als auch die schriftlichen Anleitungen lasen war hoch. Hier würde sich die Frage aufdrängen, ob die Nutzung beider Lernressourcen (Erklärvideo und schriftliche Tipps) zu einem besseren Lernergebnis führte. Auf eine Beantwortung dieser Frage wurde verzichtet, da sie nicht Teil des Forschungsinteresses war und den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte.

Im Kontext der Nutzung von Erklärvideos in multimedialen Lernumgebungen interessierte auch die Frage, wie oft die Erklärvideos angeschaut wurden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass über beide Videos hinweg durchschnittlich 81% der befragten Schülerinnen und Schüler das Video einmal geschaut haben. Nur 7% gaben an, das Video zwei Mal geschaut zu haben und mit gerade 2% war der Anteil der Kinder, welche die Videos mehr als zwei Mal schauten, verschwindend klein. Aus der Interviewstichprobe gaben 11 von 14 befragten Schülerinnen und Schüler an, dass sie nicht noch einmal zu den Erklärvideos zurückgekehrt seien. Eine Begründung dafür, dass die Videos mehrheitlich nur einmal angeschaut wurden, könnte sein, dass die Hinweise als «Tipps» formuliert waren. Es war nicht zwingend nötig, später noch einmal zu den Videos zurückzukehren, da die Aufgabe auch auf andere Weise gelöst werden konnte. Eine weitere mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass in der 6. Klasse das Markieren in Texten sowie das Verfassen von Notizen bereits bekannte Strategien sind. In den Aussagen der Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe deuteten zwei Nennungen darauf hin, dass dieses Vorgehen bereits bekannt war.

Ja, wir haben in der Schule schon viel markiert und ich wusste eigentlich schon, dass man das Wichtigste markieren muss. (Interview 6b_ml_3_ganz geschaut, Pos. 31)

Das Markieren weiss ich eigentlich auswendig. Also wichtige Wörter zu den Expertenfragen suchen, also die Antworten im Text. Und diese muss man dann markieren. Und dann schreibt man das auf das Notizblatt. (Interview 6a_instr_2_ganz geschaut, Pos. 38)

5.1.2 Nutzung interaktiver Funktionen

Weniger als die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe gaben an, die zur Verfügung stehenden Wiedergabefunktionen genutzt zu haben. Dazu gehören neben der Stoppfunktion auch das Vor- und Zurückspulen der Videos. Diese tiefen Werte für die Nutzung der Wiedergabefunktionen können zwei Gründe haben. Einerseits könnte es sein, dass die Thematik wenig komplex war und die Schülerinnen und Schüler keine Pausen oder Wiederholungen benötigten, um das Verständnis zu unterstützen. Andererseits könnte die Ursache auch darin liegen, dass die Lernenden keine expliziten Hinweise zur Nutzung der Wiedergabefunktionen erhielten. In der einleitenden Instruktion wurde nicht darauf eingegangen, dass es Wiedergabefunktionen gibt und wie man diese sinnvoll einsetzt. Aufgrund aktueller Zahlen zur Videonutzung der Zielgruppe, kann von grundlegenden Kenntnissen zur Wiedergabekontrolle ausgegangen werden (vgl. [Kapitel 2.1](#)). Trotzdem hätte eine Instruktion zum Einsatz der Wiedergabemöglichkeiten möglicherweise einen häufigeren Einsatz zur Folge gehabt. Hegarty (2004) stellte fest, dass Lernende oft nicht über die notwendigen metakognitiven Strategien verfügen, um effektiv mit interaktiven Medien zu lernen. Zu diesen Strategien gehört die Nutzung interaktiver Funktionen. Es kann zu einer Verbesserung der Lernergebnisse führen, wenn Schüler lernen, wie man interaktive effektiv Medien nutzt. Neben den herkömmlichen interaktiven Funktionen (vor- und zurückspulen, pausieren) gibt es heute die Möglichkeit, weitere interaktive Funktionen in Erklärvideos zu integrieren (Timecodes, eingebaute Fragen). Erste Überlegungen dazu werden im [Kapitel 5.4](#) beschrieben.

5.1.3 Empfundene Nützlichkeit und Verständnis

Anders als vermutet, hatte die Art, wie die Erklärvideos gestaltet waren (instruktional oder modelliert), keinen Einfluss auf den empfundenen Nutzen oder das Verständnis. Sowohl in der Testgruppe (M=3,00,

SD=0,80, n=22) als auch in der Kontrollgruppe (M=2,97, SD=,90, n=19) waren die erreichten Mittelwerte für das Verständnis sehr hoch. Ebenfalls sehr hoch wurde in beiden Versuchsgruppen die Nützlichkeit eingeschätzt. Auch hier waren die Mittelwerte der beiden Gruppen fast identisch. In der Testgruppe wurde ein Mittelwert von M= 2,89 und in der Kontrollgruppe ein Mittelwert von M=2,84 berichtet. Eine mögliche Ursache für die hohen Werte könnte darin liegen, dass die Motivation, die Videos zu schauen, hoch war. Dies bestätigen die Aussagen der befragten Schülerinnen und Schüler der Interviewstichprobe. Auf die Frage, ob ihnen die Videos gefallen haben, betonten alle befragten Schülerinnen und Schüler die positiven Eigenschaften der Erklärvideos. Dazu gehörten hilfreiche und gute Erklärungen, das Vorzeigen sowie die gute Verständlichkeit. Bis auf eine Ausnahme gefielen den Schülerinnen und Schülern der Interviewstichprobe die Erklärvideos und 80.5% der Gesamtstichprobe schauten beide Erklärvideos von Anfang bis zum Schluss. Auch in der Fachliteratur finden sich zahlreiche Hinweise, dass das Medium Video einen positiven Einfluss auf die Motivation haben kann (Karppinen, 2005; Schaumburg & Prasse, 2019; Zander & Heidig, 2018). Deswegen können die hohen Werte für die Nützlichkeit und das Verständnis möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Erklärvideos mit grossem Engagement betrachteten und ihnen auch in der Befragung positive Eigenschaften zuordneten.

Zur Messung der empfundenen Nützlichkeit wurden drei Items eingesetzt. Aufgrund der geringen Anzahl an Items müssen die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden. Eine grössere Anzahl Items hätte die verschiedenen Aspekte des Konstrukts der Nützlichkeit genauer abbilden können. Die Variable *24 Ich fand die Videos nützlich für meine Arbeit* war für die Schülerinnen und Schüler möglicherweise zu pauschal formuliert und wurde unterschiedlich interpretiert.

Die Unterrichtseinheit wurde in mehreren 6. Klassen durchgeführt. Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe sind schon vertraut mit den in den Erklärvideos vermittelten Lesestrategien. Die hohen Mittelwerte für das Verständnis könnten mit der Tatsache begründet werden, dass keine völlig neuen Inhalte vermittelt wurden. Frühere Studien zeigten, dass Erklärvideos besser geeignet sind, um in ein neues Thema einzusteigen und sich mit unbekanntem Wissensinhalten vertraut zu machen (Dorgerloh et al., 2019). Wenn ein für die Schülerinnen und Schüler ein unbekanntes Thema mithilfe von Erklärvideos vermittelt worden wäre, hätten sich möglicherweise grössere Unterschiede hinsichtlich der Lernwirksamkeit in den beiden Versuchsgruppen gezeigt. Diesem Thema widmet sich das [Kapitel 5.1.5](#).

5.1.4 Förderung metakognitiver Aktivitäten

Die Befragung der Interviewstichprobe hat gezeigt, dass die befragten Schülerinnen und Schüler positiv auf die metakognitiven Hinweise in den Erklärvideos reagierten. Sie berichteten zudem, dass diese sie zum Mitdenken angeregt hätten. Mehrmals wurde erwähnt, dass diese Fragen für sie etwas Neues und daher spannend waren. Zu nachträglichen Veränderungen der Arbeitsergebnisse schienen sie jedoch nicht geführt zu haben. Ein Grund dafür könnte die wenig eigenständige Arbeitsweise in der vorgelegten Unterrichtseinheit sein. Darin waren die Abläufe klar vorgegeben. Das Multiple-Choice-Quiz als Endprodukt verlangte von den Lernenden keine metakognitiven Planungs- oder Reflexionsaktivitäten. Eine eigenständigere Verarbeitung der Inhalte hätte möglicherweise den Effekt gehabt, dass die Schülerinnen und Schüler, angeregt durch die metakognitiven Hinweise, ihre Arbeitsergebnisse nachträglich angepasst hätten.

Dass das Modellieren und die metakognitiven Elemente in den Erklärvideos nicht zu besseren Lernergebnissen führten, könnte zudem mit dem kurzen Einsatz der Methode begründet werden. So stellte Scharlach (2008) fest, dass metakognitive Strategien wiederholt geübt werden müssen, damit Leistungssteigerungen erzielt werden. Im regulären Unterricht wird bis anhin metakognitives Lernen oft wenig eingesetzt (Kistner et al., 2010). Um diese Lücke zu schliessen, bieten Erklärvideos interessante Einsatzmöglichkeiten. Gleich mehrere Argumente sprechen dafür, dass das Medium Video sich dazu eignet, metakognitives Lernen anzuregen. Die Lernenden haben die Möglichkeit, die Wiedergabe von Videos individuell zu steuern und sie mehrmals anzuschauen. Wenn Lernende die Videos mehrfach betrachten, könnten sich durch das wiederholte Training Leistungssteigerungen einstellen. Ein weiterer entscheidender Vorteil stellt die Wirksamkeit der expliziten Strategieranweisung dar, die in Erklärvideos gut umsetzbar ist. In den Erklärvideos der Testgruppe wurde grossen Wert darauf gelegt, parallel zur Vermittlung der Strategien, die entsprechenden Gedankengänge zu verbalisieren oder während der Demonstration gezielte Fragen gestellt werden (Kistner et al., 2010). Dieses Vorgehen des lauten Denkens lässt sich in modellierten Handlungen gut umsetzen. Einen weiteren positiven Effekt kann die soziale Präsenz haben, welche den Lernenden in gewissem Mass die Anwesenheit einer Person vermittelt (vgl. [Kapitel 2.2](#)). Die Sprecherin oder der Sprecher im Video kann die Lernenden gezielt ansprechen und ihnen Fragen zum Arbeitsstand stellen. In der vorliegenden Studie konnten die genannten positiven Effekte des modellierten Lernens, welches durch metakognitive Elemente ergänzt wurde, nicht nachgewiesen werden. Es wird vermutet, dass Lernende während einer längeren Zeitspanne wiederholt mit modellierten Erklärvideos, die mit metakognitiven Reflexionsaufforderungen angereichert wurden, arbeiten müssten, um eine Leistungssteigerung zu erzielen.

5.1.5 Auswirkungen auf den Lernerfolg

Aus den erhobenen Daten zum Lernerfolg liessen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Kontroll- und Testgruppe nachweisen und die Hypothese 5 musste verworfen werden. Nachdem das Leistungslevel als Störvariable kontrolliert wurde, ergaben sich keine statistisch signifikanten Unterschiede. Dieser Befund stimmt mit den ambivalenten Forschungslage überein, die besagt, dass eine direkte Lernwirksamkeit von Videos nicht in allen Fällen beobachtet werden kann und es sich um ein komplexes Forschungsfeld handelt. (Persike, 2020). Insgesamt kann man feststellen, dass es bestimmte Bedingungen braucht, damit lernförderliche Effekte durch den Einsatz von Videos im Vergleich zu klassischen Lernmedien auftreten (Persike, 2020). Die teilweise widersprüchlichen Forschungsergebnisse ergeben sich aufgrund der grossen Bandbreite an Möglichkeiten, wie Videos gestaltet und eingesetzt werden können. Folglich können eine Vielzahl von Faktoren das Ergebnis zur Lernwirksamkeit der Erklärvideos in der vorliegenden Untersuchung beeinflusst haben.

Zu diesen Einflussfaktoren zählt beispielsweise die Gestaltung der Videos. Erklärvideos können aufgrund ihrer Multimedialität die kognitive Belastung der Lernenden sogar erhöhen (Persike, 2020). In den für diese Studie produzierten Erklärvideos der Testgruppe wurden die Prinzipien, welche im Rahmen der kognitiven Theorie des multimedialen Lernens als wirksam beschrieben werden, beachtet ([Kapitel 2.3.3](#)). Jedoch wurde teilweise gesprochenes Wort mit simultan präsentierter Schrift kombiniert. Dies war an dann der Fall, wenn Textstellen von der Sprecherin vorgelesen wurden. Homer et al. (2008) zeigten in ihrer Studie, dass in Videos dieser Art die Anforderungen an Aufmerksamkeit und Verarbeitungskapazität der Lernenden steigen und weniger Kapazität zur Verarbeitung der Inhalte

übrigbleibt. Besonders für Schülerinnen und Schüler mit einer tiefen Lesegeschwindigkeit kann dieser Umstand ein Hindernis darstellen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Einbettung in die didaktische Lernumgebung. Die Implementation in *LearningView* bot den Lernenden eine gute Übersicht über die Inhalte der Lerneinheit und war dem Alter angepasst. Die Durchführung der Unterrichtseinheit verlief problemlos und die Lernenden beider Versuchsgruppen fanden sich darin gut zurecht. Auch das Aufrufen der Videos war jederzeit ohne technische Probleme möglich. Die übersichtliche Darstellungsweise in Form von klar definierten Kacheln unterstützte die Orientierung. Befunde aus der Forschung zu Blended- Learning- Szenarien zeigten, dass interaktive Lernszenarien, in denen die Lernenden Feedback erhalten und selbst die Kontrolle über ihren Lernprozess übernehmen, positive Effekte auf die Lernwirksamkeit aufweisen (Persike, 2020). Die Lernenden mussten in der vorgelegten Unterrichtseinheit wenig Kontrolle über ihre Lernprozesse übernehmen (vgl. [Kapitel 5.1.4](#)) In der Untersuchung wurde der Lernerfolg anhand der erstellten Notizen und einem Multiple- Choice- Quiz gemessen. Beide Lernprodukte waren stark strukturiert und liessen den Lernenden wenig Gestaltungsfreiraum. Eine eigenständigere Verarbeitung der Inhalte hätte bei der Testgruppe möglicherweise den Effekt gehabt, dass die Schülerinnen und Schüler von den metakognitiven Elementen sowie der modellierten Handlung im Erklärvideo in einem höheren Mass profitiert hätten. Somit hätte ein Endprodukt, das von den Lernenden mehr Eigeninitiative fordert, möglicherweise zu deutlicheren Unterschieden zwischen den beiden Versuchsgruppen geführt. Als Beispiel für ein solches Endprodukt, hätten die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Lernvideo zum Thema oder einen Magazinartikel erstellen können.

Nicht zuletzt hängt der Lernerfolg mit dem Interesse am Thema zusammen, welches wiederum einen Einfluss auf die Lernmotivation hat. In der vorliegenden Arbeit wurde das Thema *Gletscheseen* vorgegeben und war für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gleich. Dies hatte zur Folge, dass nicht alle Lernenden gleich engagiert gearbeitet haben. Das unterschiedliche Interesse am Thema könnte einen Einfluss auf die Lernergebnisse gehabt haben. Da keine Daten zum Interesse am Thema *Gletscheseen* erhoben wurden, konnte nicht festgestellt werden, ob es sich um einen möglichen Störfaktor handelt. Rückblickend wäre es daher ein Vorteil gewesen, wenn die Lernenden das Thema selbst hätten wählen können. Mit dem Ziel, eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurde darauf verzichtet.

Überraschenderweise erzielten die Schülerinnen und Schüler, welche über sich selbst ein tiefes Vorwissen zu Lesestrategien berichteten ($M= 3,21$, $SD=0,92$, $n=19$), einen leicht höheren Punktemittelwert auf als diejenigen, die sich selbst ein hohes Vorwissen zuschrieben ($M=2,98$, $SD=0,18$, $n=25$). Obwohl dieser Unterschied statistisch nicht signifikant ist, deutet dieses Ergebnis auf einen leichten Umkehreffekt der Erfahrung hin. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lernenden, die sich selbst zu Beginn der Lerneinheit ein tieferes Vorwissen zu Lesestrategien zuschrieben, sich intensiver mit den präsentierten Lesestrategien auseinandersetzten. Folglich müssten die Lernenden mit tiefem Vorwissen den Erklärvideos eine höhere Nützlichkeit zuweisen. Die beiden Gruppen erzielten in der Auswertung praktisch identische Mittelwerte. Diese Ergebnisse deuten auf eine eher inkonsistente Angabe der Selbsteinschätzung durch die Lernenden hin. Ein Blick in die Daten zeigt, dass das Vorwissen zu Strategien zur Informationsintegration, welches sich die Lernenden zuschrieben, in vielen Fällen nicht mit ihrem Leistungslevel übereinstimmte. Tabelle 25 zeigt, dass 11 Lernende mit einem hohen

Leistungslevel über sich selbst ein geringes Vorwissen berichteten. Demgegenüber schrieben sich 13 Lernende mit tiefem Leistungslevel ein hohes Vorwissen zu Strategien zur Informationsintegration zu. Dies bestätigt, dass die Aussagekraft der erhobenen Daten zur Selbsteinschätzung bezüglich des Vorwissens eher tief ist. Die eingeschränkte Aussagekraft der Selbsteinschätzungen bedeutet, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung mit Vorsicht zu interpretieren sind. Ein Pre-Test hätte ein genaueres Bild über das tatsächliche Strategiewissen zur Informationsintegration aufzeigen können.

	LL tief (n)	LL hoch (n)	Total (n)
Vorwissen tief (n)	8	11	19
Vorwissen hoch (n)	13	12	25

Table 24: Vergleich Vorwissen und Leistungslevel

5.2 Implikationen für Theorie und Praxis

Damit die wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Studie einen Wert für die Unterrichtspraxis erhalten, werden in diesem Abschnitt Empfehlungen für die Praxis zusammengefasst. Ein zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit war es, die Nutzung und die Wirkung von Erklärvideos in multimedialen Lernumgebungen zu untersuchen. Die entwickelten, modellierten Erklärvideos können dazu beitragen, metakognitive Aktivitäten bei Lernenden niederschwellig zu unterstützen.

Da die Erklärvideos im Schulumfeld erprobt wurden, kann eine grundsätzliche Eignung für die Praxis bestätigt werden. Die teilnehmenden Klassen arbeiteten unter realen Bedingungen. Das heisst, es wurde im Klassenverband gearbeitet und die Unterrichtseinheit wurde von einer Lehrperson durchgeführt. Zudem wurde die technische Ausstattung, welche in den Klassenzimmern vorhanden war, genutzt. Die Erklärvideos wurden in *LearningView* implementiert. Die Erklärvideos waren leicht zugänglich und wurden von den Lernenden sehr häufig genutzt. Eine Implementierung von Erklärvideos in *LearningView* kann aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung empfohlen werden. Da diese Plattform bereits an vielen Schulen in der Schweiz genutzt wird, ergibt sich aus dieser Empfehlung ein grosser Nutzen für die Praxis. Hinsichtlich der Gestaltung der Lernumgebung lässt sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit ableiten, dass eine schriftliche Zusammenfassung der wichtigsten Tipps für Schülerinnen und Schüler eine sinnvolle Ergänzung zu den Erklärvideos darstellt. Es sollten Zusammenfassungen mit den wichtigsten Erkenntnissen, die in den Videos präsentiert werden, für die Schülerinnen und Schüler abrufbar sein. Diese sollten möglichst am selben Ort, wie die Erklärvideos zu finden sind, platziert werden. Dadurch kann auf unterschiedliches Vorwissen der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden. Schülerinnen und Schüler mit einem grossen Vorwissen zum Thema können die Videos abbrechen und die zentralen Erkenntnisse in schriftlicher Form durchlesen. Für schwächere Lernende stellen Erklärvideos eine kognitive Entlastung dar, da durch Modellierung und die gleichzeitige Präsentation von mündlichen und visuellen Hinweisen das Arbeitsgedächtnis entlastet wird.

Die befragten Schülerinnen und Schüler dieser Untersuchung reagierten durchgehend positiv auf die metakognitiven Rückfragen und Hinweise in den Erklärvideos. Sie berichteten auch, dass diese sie zum Mitdenken angeregt hätten. Aufgrund der vielversprechenden Rückmeldungen können Erklärvideos als Medium eingesetzt werden, um den Schülerinnen und Schülern übergeordnete (metakognitive) Strategien zeitgleich mit speziellen Strategien zu vermitteln. Dass dieses Vorgehen effektiv sein kann,

bestätigt das Huckepack- Theorem. Diese Theorie besagt, dass die Kombination des Trainings einer übergeordneten mit einer untergeordneten Strategie besonders effektiv sein kann (Klauer, 2000). Wenn Lernende zur Lösung einer Aufgabe nur metakognitive Hilfen erhalten, sind die Lernerfolge eines Leseverständnisses geringer, als wenn diese zusammen mit kognitiven Strategien vermittelt werden. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie von Berthold et al. (2007). Erklärvideos können genau an dieser Stelle ansetzen und kognitive Strategien zur Lösung einer Aufgabe, kombiniert mit metakognitiven Hilfestellungen vermitteln.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigten, dass die Erklärvideos der Testgruppe häufiger abgebrochen wurden. Diese Videos waren mit einer Dauer von 4:40, beziehungsweise 7:29 Minuten deutlich länger als diejenigen der Kontrollgruppe, mit einer Dauer von 1:37, beziehungsweise 1:59 Minuten. Für die Praxis lässt sich ableiten, dass die in der Fachliteratur empfohlene Dauer von 6 Minuten nicht überschritten werden sollte. Erklärungen die länger dauern, sollten sinnvollerweise in mehrere kurze Videosequenzen unterteilt werden. Eine Alternative, die für längere Videos angewendet werden kann, sind Timecodes oder interaktive Videos. Diese ermöglichen es den Lernenden, gezielt zu verschiedenen Themen eines Videos zu springen. Timecodes und interaktive Videos werden im Forschungsausblick genauer beschrieben ([Kapitel 5.4](#)).

5.3 Diskussion des methodischen Vorgehens

5.3.1 Kritische Betrachtung der Stichprobe

Alle Schülerinnen und Schüler der Stichprobe besuchten dieselbe Schule im Kanton Nidwalden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen sich jedoch nicht generalisieren und auf die Grundgesamtheit dieser Studie, alle Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse, übertragen. In der Folge sind die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht repräsentativ. Die Generierung repräsentativer Ergebnisse wurde nicht als Ziel dieser Untersuchung definiert.

Quasi- experimentelle Studien verfügen im Vergleich zu experimentellen Untersuchungen über eine geringere interne Validität (Bortz & Döring, 2016). Um eine möglichst hohe interne Validität zu erreichen, wurden die Schülerinnen und Schüler zufällig einer Versuchsgruppe zugeordnet (vgl. [Kapitel 3.3.1](#)). Das Leistungslevel wurde im Nachhinein erhoben. Die entsprechenden Klassenlehrpersonen gaben über ihre Schülerinnen und Schüler eine Fremdeinschätzung ab. Diese globale Einschätzung der Lehrpersonen basierte auf dem Leistungslevel im Fach Deutsch. Folglich zeigte sich eine ungleiche Verteilung der Leistungslevels über die beiden Versuchsgruppen. 13 Lernende der Testgruppe und 8 Lernende der Kontrollgruppe wurden in das Leistungslevel tief eingeteilt, während 10 Lernende der Testgruppe bzw. 13 Lernende der Kontrollgruppe dem Leistungslevel hoch angehörten. Die Verteilung der Leistungslevels innerhalb der beiden Versuchsgruppen wird in Tabelle 26 zusammengefasst.

	LL tief	LL hoch	Total
Testgruppe Modelllernen	13	10	23
Kontrollgruppe instruktional	8	13	21
Total	21	23	44

Tabelle 25: Häufigkeitsverteilung Leistungslevel Deutsch

Um eine Gleichverteilung der Leistungslevels über beide Gruppen zu gewährleisten, könnte ein Pretest eingesetzt werden. Mit einem Pretest könnte auch gleichzeitig das Leistungslevel im Bereich Strategien zur Informationsintegration überprüft werden und somit wäre eine gezieltere Einschätzung möglich. Dadurch könnte ein Matching von Stichproben durchgeführt werden, was wiederum die interne Validität erhöht. Ein Matching von Stichproben empfiehlt sich speziell bei kleinen Stichproben ($n < 20$), was in dieser Untersuchung der Fall ist (Bortz & Döring, 2016).

Wenn man einen signifikanten, grossen Effekt zweier unabhängiger Stichproben mittels eines t-Test nachweisen möchte, so benötigt man bei einseitigem Test pro Stichprobe $n = 20$ Testpersonen (Bortz & Döring, 2016). Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Gesamtstichprobe betrug $n = 44$. Da für einige Auswertungen jedoch nur diejenigen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden konnten, die das Video geschaut haben, sank diese Anzahl auf unter 20. Durch diesen Umstand wurden die Ergebnisse der statistischen Berechnungen eingeschränkt, indem durch die kleine Stichprobengrösse allfällige Effekte nicht signifikant wurden. Als Alternative könnte für kleine Stichproben eine Mann-Whitney- U- Test angewendet werden (Kuckartz et al., 2013).

5.3.2 Diskussion der Erhebungsmethode

Ein gewisses Verbesserungspotential ist sicherlich im Design der Fragebogen vorhanden. Für die Schülerinnen und Schüler war nicht klar erkennbar, ob ein ausschnittweises, mehrmaliges Betrachten der Erklärvideos bereits ausreichte, um die Frage «*Wie oft hast du das Video geschaut?*» mit «*zwei Mal*» oder «*mehr als zwei Mal*» zu beantworten. Ein Aufteilen der Fragestellung in zwei Fragen wäre sinnvoll gewesen. Neben der ursprünglichen Frage wäre eine zweite Frage nach «*Hast du Ausschnitte aus dem Video mehrmals angeschaut?*» geeignet gewesen.

Die Forschungsinteresse lag in erster Linie auf der Nutzung von Erklärvideos. Daher wurde die Nutzung der schriftlichen Tipps etwas ausser Acht gelassen. Die überraschend hohen Anteile von Kindern, welche die schriftlichen Anleitungen gelesen haben, rückten diese stärker als geplant in das Interesse dieser Arbeit. Rückblickend wäre es spannend gewesen, genauere Angaben zur Nutzung der schriftlichen Tipps zu erhalten, um diese mit denen der Videonutzung besser vergleichen zu können. Da viele Schülerinnen und Schüler sowohl die Videos geschaut als auch die schriftlichen Tipps gelesen haben, wäre es interessant gewesen, mehr über die Beweggründe zu erfahren, weshalb beide Ressourcen genutzt wurden.

Bei der Erfassung der empfundenen Nützlichkeit und des Verständnisses besteht ebenfalls Verbesserungsbedarf. Für die Skala zur Erfassung des Verständnisses standen nur zwei Items zur Verfügung und die Skala zur Erfassung der empfundenen Nützlichkeit umfasste drei Items. Sind mehr Items vorhanden, können im Rahmen der Itemanalyse wenig trennscharfe Items entfernt und unterschiedlichere Schwierigkeiten kombiniert werden (Bortz & Döring, 2016). Zudem hätte durch weitere Items sichergestellt werden können, dass die Schülerinnen und Schüler das Konstrukt der Nützlichkeit und Verständlichkeit genauer verstehen. Dazu hätten weitere Indikatoren zur Erfassung der Nützlichkeit (Nutzung der schriftlichen Tipps, Bereits bekannte Inhalte, Erinnerungsvermögen an präsentierte Tipps, erfolgreiche Umsetzung der Tipps) und zur Verständlichkeit (Nutzung der Wiedergabefunktionen, Fremdwörter, kognitive Belastung) in die Befragung integriert werden können.

Wie bereits in [Kapitel 5.3.1](#) erläutert, wurden die Leistungslevels der Schülerinnen und Schüler mittels einer Fremdeinschätzung der jeweiligen Klassenlehrpersonen erhoben. Die Klassenlehrpersonen teilten ihre Schülerinnen und Schüler in vier unterschiedliche Leistungslevel im Fach Deutsch ein. Die Einschätzungen der Lehrpersonen beruhten somit nicht explizit auf dem Leistungslevel in Bezug auf die Lesestrategien, welche in der Unterrichtseinheit trainiert wurden. Für die Datenauswertung wurde die vierstufige Variable dichotomisiert und hatte danach noch zwei Ausprägungen *Leistungslevel hoch* und *Leistungslevel tief*. Zur exakteren Erfassung des Leistungslevels könnte im Vorfeld der Unterrichtseinheit ein Pretest durchgeführt werden. Damit wäre das Leistungslevel weniger pauschal. In der Auswertung könnten die Lernergebnisse zwischen Pre- und Posttest miteinander verglichen werden.

Alle eingesetzten Items wurden in Form einer bipolaren vierstufigen Ratingskala bewertet. Es wurden numerische Abstufungen eingesetzt und nur die Skalenendpunkte wurden mit verbalen Marken versehen. Sind Skalen mit verbalen Marken versehen, werden sie von den Urteilenden als äquidistant aufgefasst (Rohrman, 1978). Forschungsbefunde zeigen, dass eine Beschriftung aller Kategorien bei Skalen mit maximal 9 Kategorien sinnvoll ist und zu einer besseren Reliabilität führt (Franzen, 2014). Zu Beginn der Unterrichtseinheit erhielten alle Klassen eine Instruktion, welche die Bedeutung der Abstufungen der Skala beinhaltete. Trotz der Erklärung kann es sein, dass den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung der Abstufungen während der Beantwortung der Fragen nicht mehr ganz klar war, weil keine verbalen Marken vorhanden waren.

Zur Erhebung der quantitativen Daten in *LearningView* wurde eine Skala mit einer geraden Anzahl Kategorien gewählt. Dies hatte zu Folge, dass die Kinder sich entscheiden mussten, ob sie der Aussage eher zustimmen oder sie ablehnen. Ein Vorteil der vierstufigen Skala ist, dass eine Tendenz zur Mitte umgangen werden kann. Eine neutrale Mittelkategorie erleichtert den unsicheren Schülerinnen und Schülern das Ausweichen auf diese Neutralkategorie (Bortz & Döring, 2016). Möglicherweise wurden auf diese Weise die Schülerinnen und Schüler, welche eine mittlere Merkmalsausprägung zum Ausdruck bringen wollten, zu einer Entscheidung gedrängt und konnten ihre Meinung nicht wie gewünscht abgeben.

Ein weiterer Diskussionspunkt stellt die Anzahl der Kategorien dar. Die vierstufige Skala wurde mit der Absicht gewählt, die Antwortmöglichkeiten für Primarschulkinder möglichst einfach zu gestalten, da viele Abstufungen höhere kognitive Anforderungen an die Befragten stellen (Franzen, 2014). In der Forschungsliteratur zu diesem Thema finden sich jedoch auch Untersuchungen, die eine 5 – 9 stufige Skala empfehlen (Miller, 1956; Preston & Colman, 2000). Durch eine Skala mit mehr als vier Abstufungen könnte genauer festgestellt werden, wie hoch die Ablehnung bzw. die Zustimmung der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich einer Aussage ist.

5.3.3 Einschränkungen der Analysemethoden

Da die parametrischen Verfahren, welche für die Datenanalyse eingesetzt wurden, intervallskalierte Daten voraussetzen, wurde den gewonnenen Daten aus den Ratingskalen eine Intervallskalierung zugeschrieben. Die Forschung liefert ambivalente Ergebnisse zur Gültigkeit dieses Vorgehens. Insbesondere bei der Interpretation der berechneten Mittelwerte ist Vorsicht geboten (Bortz & Döring, 2016). Eine wichtige Voraussetzung, damit bei der Anwendung parametrischer Verfahren mit intervallskalierten Daten aus Ratingskalen keine Verzerrungen auftauchen, ist die Gewährleistung der

Äquidistanz der Zahlen einer Intervallskala. In der vorliegenden Arbeit könnte diese Bedingung mit der Beschriftung aller Kategorien der Skala noch besser erfüllt werden (vgl. [Kapitel 5.3.2](#)).

Die für die statistischen Berechnungen verwendeten Daten, verletzen in einigen Fällen die Bedingung der Normalverteilung. In [Kapitel 3.6](#) wurde beschrieben, weshalb ein t-Test für unabhängige Stichproben auch bei Verletzung der Normalverteilung eingesetzt werden darf. Erstrebenswert wäre die Gewinnung normalverteilter Daten, was durch Anpassungen im Forschungsdesign erreicht werden könnte.

5.3.4 Weitere Einschränkungen

Aus organisatorischen Gründen wurde die Unterrichtseinheit in den Klassen an einem Tag durchgeführt. Dies bedeutete für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, dass sie im Verlauf eines Schultages während rund 4 Lektionen à 45 Minuten am Laptop arbeiteten. Dazwischen gab es mehrere Pausen. Diese Häufung an Lektionen, in denen die Schülerinnen und Schüler am gleichen Projekt arbeiten, ist aus didaktischer Sicht ungünstig. Es kann dazu geführt haben, dass trotz Pausen Ermüdungserscheinungen auftraten. Zumal das Lesen digitaler Texte teilweise höhere Anforderungen an die Aufmerksamkeit, und das Arbeitsgedächtnis stellt als das Lesen gedruckter Texte (Wylie et al., 2018). Aus diesem Grund wäre eine Aufteilung der Unterrichtseinheit auf mehrere Tage sinnvoll gewesen.

5.4 Forschungsausblick

Weniger als die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler nutzten Wiedergabefunktionen. Verschiedene Studien zeigen, dass multimediales Lernen verbessert werden kann, wenn Schülerinnen und Schüler angeleitet werden, relevante Verarbeitungsprozesse (Selektion, Organisation und Integration von Informationen) während des Lernens gewinnbringend zu nutzen (Kombartzky et al., 2010; Schlag & Ploetzner, 2011). Der Einsatz von Prompts in Kombination mit Erklärvideos könnte daher eine spannende Ausgangslage für zukünftige Forschungsprojekte bieten. Prompts helfen Schülerinnen und Schülern dabei, Strategien zu aktivieren, die den Lernenden bereits bekannt sind, die sie jedoch nicht spontan während des Lernens anwenden oder nur ungenügend ausführen (Scheiter et al., 2020). So könnte untersucht werden, ob durch den Einsatz von Prompts die Lernenden die Wiedergabefunktionen häufiger einsetzen und ob dies einen Einfluss auf den Lernerfolg hat.

In neueren *YouTube-Videos* sind immer häufiger verlinkte Timecodes sichtbar. Timecodes sind Unterteilungen eines Videos, welche mit einer kurzen Beschreibung versehen werden. Diese ermöglichen es dem Betrachter oder der Betrachterin, direkt an eine bestimmte Stelle im Video zu navigieren und stellen gleichzeitig eine Art Inhaltsverzeichnis des Videos dar. Aktuelle Zahlen von *YouTube* zeigen deren enorme Beliebtheit (Lukeš, 2022). Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule nutzen Videoplattformen wie *YouTube* in der Schule, wie auch in ihrer Freizeit sehr häufig (Bernath et al., 2020) und werden sich schon bald an den Einsatz solcher Timecodes gewöhnt haben. Als weiterführender Forschungsansatz bietet sich eine Untersuchung von Timecodes in Videos im schulischen Umfeld an. Es könnte untersucht werden, ob Schülerinnen und Schüler der Primarschule Timecodes nutzen und ob deren Nutzung den Lernprozess positiv beeinflusst.

Eine Weiterentwicklung der Timecodes sind interaktive Videos, die das Durchsuchen von Videoinhalten nach bestimmten Suchzielen ermöglichen. Ein Inhaltsverzeichnis ermöglicht das gezielte Springen zur gewünschten Stelle. Insbesondere bei längeren Erklärvideos ist das gezielte Suchen nach Inhalten zeitaufwändig. Sobald Lernende ein Video in seiner ganzen Länge anschauen müssen, bleibt es bei einem linearen Arbeitsprozess. Zhang et al. (2006) konnten in ihrer Studie zeigen, dass interaktive Videos zu besseren Lernergebnissen und einer höheren Zufriedenheit der Lernenden führten. Die Studie wurde mit Studentinnen und Studenten durchgeführt. Mit dem vermehrten Einsatz des Flipped-Classroom-Ansatzes wird E-Learning auch in der Primarschule an Bedeutung gewinnen. Ein wichtiger Bestandteil sind dabei Erklärvideos von unterschiedlicher Länge. Daher stellt die Untersuchung interaktiver Videos mit der Zielgruppe von Kindern im Primarschulalter eine vielversprechende Forschungsperspektive dar.

Ebenfalls eine neue Forschungsperspektive eröffnen Videobearbeitungstools wie beispielsweise h5p (<https://h5p.org>). Mit diesen Tools können Videos mit Erklärungen, zusätzlichen Bildern, Tabellen, Lückentexten und Multiple-Choice-Fragen angereichert werden. Durch Quizfragen verhalten sich Videos sogar bis zu einem gewissen Grad adaptiv, indem die Nutzerinnen und Nutzer, je nach Eingabe, zu einem anderen Teil des Videos springen können. Am Ende eines Videos können zusätzlich interaktive Zusammenfassungen hinzugefügt werden. Durch die Interaktivität entstehen spannende Möglichkeiten, wie Erklärvideos auf das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler reagieren können. Zudem können metakognitive Hinweise und Rückfragen auf einfache Weise in die Videos implementiert werden. Bereits ältere Studien belegten die Wirksamkeit interaktiver Videos (Findeisen et al., 2019; Schwan & Riempp, 2004). Merkt & Schwan (2016) gaben jedoch zu bedenken, dass *«die Nutzung interaktiver Funktionen zusätzliche kognitive Ressourcen beansprucht, und Interaktivität nicht um ihrer selbst Willen implementiert werden, sondern stets lernförderliche kognitive Prozesse im Blick haben (...)»* soll (Merkt & Schwan, 2016, S.95). In diesem Sinn wäre interessant zu untersuchen, wie verschiedene interaktive Funktionen von Erklärvideos sich auf das Nutzungs- und Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern auswirken.

5.5 Fazit

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel verfolgt, Strategien zur Informationsintegration bei Schülerinnen und Schülern der Primarschule durch modellierte Erklärvideos mit metakognitiven Elementen zu fördern. Dabei sollte die Metakognition der Schülerinnen und Schüler angesprochen und gefördert werden. Es zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Test- und Kontrollgruppe bezüglich des Lernerfolges. Ebenso konnte kein signifikanter Effekt der Gruppenzugehörigkeit auf die empfundene Nützlichkeit oder das Verständnis festgestellt werden. Obwohl es nicht gelang, einen direkten Einfluss der modellierten Erklärvideos mit metakognitiven Elementen auf den Lernerfolg zu zeigen, konnten Implikationen für die Praxis abgeleitet werden. Die Implementation der Erklärvideos in *LearningView* überzeugte durch eine einfache Orientierung und Handhabung durch die Schülerinnen und Schüler. Es zeigte sich, dass die Lernenden die angebotenen Erklärvideos sehr intensiv nutzten. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler schauten die Erklärvideos von Anfang bis zum Schluss und nur selten wurden Videos abgebrochen. Videos als Unterrichtsmedium sind bereits gut erforscht. Die Forschungslage zeigte jedoch, dass der Einsatz metakognitiver Elemente in Erklärvideos bisher noch nicht erforscht wurde. In der vorliegenden Untersuchung konnte aufgezeigt werden, dass metakognitive Hinweise und Rückmeldungen in Erklärvideos bei den Schülerinnen und Schülern

metakognitive Aktivitäten anregen und sehr positiv wahrgenommen wurden. Daraus lässt sich ableiten, dass metakognitive Erklärvideos ein spannendes Forschungsfeld für zukünftige Studien sind.

Ein Blick auf mögliche Forschungsperspektiven zeigt, dass neue Möglichkeiten zur Erstellung interaktiver Videos, in Verbindung mit der Metakognition, interessante Forschungsfelder eröffnen. Vielversprechende Entwicklungen neuer Videotechnologien sowie die zunehmende Relevanz von Videos als Unterrichtsmedium, werden auch in Zukunft die Forschung in diesem Bereich vorantreiben.

6 Literaturverzeichnis

- ASENSIO, M., & YOUNG, C. (2002). A learning and teaching perspective. *Click and Go Video. Video Streaming—a guide for educational development. The JISC Click and Go Video Project*, 10–19.
<http://www.ClickandGoVideo.ac.uk>
- ASTLEITNER, H., & WIESNER, C. (2004). An integrated model of multimedia learning and motivation. *Journal of Educational multimedia and Hypermedia*, 13(1), 3–21.
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Wiesner3/publication/241808379_An_Integrated_Model_of_Multimedia_Learning_and_Motivation/links/570b8d6d08ae8883a1ffbee6/An-Integrated-Model-of-Multimedia-Learning-and-Motivation.pdf
- ATKINSON, R. K., CATRAMBONE, R., & MERRILL, M. M. (2003). Aiding Transfer in Statistics: Examining the Use of Conceptually Oriented Equations and Elaborations During Subgoal Learning. *Journal of Educational Psychology*, 95(4), 762. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.762>
- ATLAS, R., CORNETT, L., LANE, D. M., & NAPIER, H. A. (1997). The use of animation in software training: Pitfalls and benefits. In *Training for a rapidly changing workplace: Applications of psychological research*, 281–302). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10260-011>
- AZEVEDO, R. (2005). Using hypermedia as a metacognitive tool for enhancing student learning? The role of self-regulated learning. *Educational psychologist*, 40(4), 199–209. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4004_2
- BANDURA, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs.
- BERGMANN, J., & SAMS, A. (2012). *Flip your classroom: Reach every student in every class every day*. International society for technology in education.
- BERNATH, J., SUTER, L., WALLER, G., KÜLLING, C., WILLEMSE, I., & SÜSS, D. (2020). *JAMES: Jugend, Aktivitäten, Medien—Erhebung Schweiz*. Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/james/#c159101>
- BERTHOLD, K., NÜCKLES, M., & RENKL, A. (2007). Do learning protocols support learning strategies and outcomes? The role of cognitive and metacognitive prompts. *Learning and Instruction*, 17(5), 564–577.
<https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.09.007>
- BISHOP, J., & VERLEGER, M. A. (2013). *The flipped classroom: A survey of the research*. 2013 ASEE Annual Conference & Exposition. <https://peer.asee.org/22585>
- BOND, J. B., & ELLIS, A. K. (2013). The effects of metacognitive reflective assessment on fifth and sixth graders' mathematics achievement. *School Science and Mathematics*, 113(5), 227–234.
<https://doi.org/10.1111/ssm.12021>
- BORTZ, J., & DÖRING, N. (2016). *Forschungs- methoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Auflage). Springer.
- BRAAKSMA, M. A. H., RIJLAARSDAM, G., VAN DEN BERGH, H., & VAN HOUT-WOLTERS, B. H. A. M. (2004). Observational Learning and Its Effects on the Orchestration of Writing Processes. *Cognition and Instruction*, 22(1), 1–36.
https://doi.org/10.1207/s1532690Xci2201_1
- BRAME, C. J. (2016). Effective educational videos: Principles and guidelines for maximizing student learning from video content. *CBE—Life Sciences Education*, 15(4). <https://doi.org/10.1187/cbe.16-03-0125>
- CLARK, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. *Review of educational research*, 53(4), 445–459. <https://doi.org/10.3102/00346543053004445>
- COHEN, J. (1992). Quantitative methods in psychology: A power primer. *Psychological Bulletin*, 112, 155–159.
<https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155>

- D-EDK. (2016). *Lehrplan 21 Medien und Informatik, Nidwalden*. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. https://nw.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&fb_id=10
- Dorgerloh, S., Wolf, K. D., (2019). *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos*. Beltz. http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783407631770
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). <https://d-nb.info/1077320221/34>
- Eickelmann, B., Bos, W., Gerick, J., Goldhammer, F., Schaumburg, H., Schwippert, K., Senkbeil, M., & Vahrenhold, J. (2019). *ICILS 2018# Deutschland: Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking*. Waxmann.
- Ellis, A. K., Bond, J. B., & Denton, D. W. (2012). An analytical literature review of the effects of metacognitive teaching strategies in primary and secondary student populations. *Asia Pacific Journal of Educational Development (APJED)*, 1(1), 9–23. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.883>
- Ellis, A. K., & Denton, D. (2013). *Teaching, learning, and assessment together: Reflective assessments for middle and high school mathematics and science*. Routledge.
- Ellis, A. K., Denton, D. W., & Bond, J. B. (2014). An Analysis of Research on Metacognitive Teaching Strategies. *5th World Conference on Educational Sciences*, 116, 4015–4024. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.883>
- Ertelt, A. (2007). *On-screen videos as an effective learning tool: The effect of instructional design variants and practice on learning achievements, retention, transfer, and motivation*. Albert-Ludwigs-Universität. <https://freidok.uni-freiburg.de/data/3095>
- Evans, L., & Ellis, A. K. (2013). *Teaching, learning, and assessment together: Reflective assessments for middle and high school english and social studies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315854410>
- Feierabend, S., & Klingler, W. (2003). *Lehrer-innen und Medien 2003: Nutzung, Einstellungen, Perspektiven*. MPFS. <https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/Einzelstudien/Lehrerbefragung.pdf>
- Fey, A. (2002). Audio vs. Video: Hilft Sehen beim Lernen? Vergleich zwischen einer audiovisuellen und auditiven virtuellen Vorlesung. *Unterrichtswissenschaft*, 30(4), 331–338.
- Findeisen, S., Horn, S., & Seifried, J. (2019). Lernen durch Videos: Empirische Befunde zur Gestaltung von Erklärvideos. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 2019, 16–36. <https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2019.10.01.X>
- Fiorella, L., van Gog, T., Hoogerheide, V., & Mayer, R. E. (2017). It's all a matter of perspective: Viewing first-person video modeling examples promotes learning of an assembly task. *Journal of Educational Psychology*, 109(5), 653–665. <https://doi.org/10.1037/edu0000161>
- Franzen, A. (2014). Antwortskalen in standardisierten Befragungen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, (S.701–711). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_51
- Friebertshäuser, B. (2010). Interviewtechniken—Ein Überblick. In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Sozialwissenschaft* (S. 371–395). Juventa.
- Gaciu, N. (2021). *Understanding quantitative data in educational research*. SAGE.
- Gerjets, P. (2017). Learning and problem-solving with hypermedia in the twenty-first century: From hypertext to multiple web sources and multimodal adaptivity. *The psychology of digital learning*, 61–88. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49077-9_4

- Grünwald, R. (2022). Test auf Normalverteilung in SPSS: Shapiro Wilk Test. *Novustat*.
<https://novustat.com/statistik-glossar/test-auf-normalverteilung-shapiro-wilk-test-spss.html>
- Gunawardena, C. N. (1995). Social presence theory and implications for interaction and collaborative learning in computer conferences. *International journal of educational telecommunications*, 1(2), 147–166.
<https://www.learntechlib.org/p/15156>
- Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos. *Proceedings of the First ACM Conference on Learning @ Scale Conference*, 41–50.
<https://doi.org/10.1145/2556325.2566239>
- Harder, S. (2022). Lehrvideos. Einsatzmöglichkeiten im berufsbegleitenden Studium. *Uni Rostock*.
<https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/Lehrvideos.pdf>
- Hegarty, M. (2004). Dynamic visualizations and learning: Getting to the difficult questions. *Learning and Instruction*, 14(3), 343–351. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.06.007>
- Helfferich, C. (2019). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 669–686). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_44
- Hemmerich, W. A. (2022). Gepaarter t-Test: Normalverteilung verletzt – Gegenmaßnahmen. *Statistik Guru*.
<https://statistikguru.de/spss/gepaarter-t-test/normalverteilung-verletzt-2.html>
- Hielscher, M., Tschudi, C., Prasse, D., & Döbeli Honegger, B. (2017). LearningView-ein digitales Werkzeug zur Unterstützung eines offenen Unterrichts. *DeLFI 2017 - 15. e-Learning Fachtagung Informatik, Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik*, 131–136.
https://learningview.org/images/LearningView_Delfi2017.pdf
- Hobbs, R. (2006). Non-optimal uses of video in the classroom. *Learning, Media and Technology*, 31(1), 35–50.
<https://doi.org/10.1080/17439880500515457>
- Homer, B. D., Plass, J. L., & Blake, L. (2008). The effects of video on cognitive load and social presence in multimedia-learning. *Computers in Human Behavior*, 24(3), 786–797.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.02.009>
- Huang, X. (2017). Example-based learning: Effects of different types of examples on student performance, cognitive load and self-efficacy in a statistical learning task. *Interactive Learning Environments*, 25(3), 283–294. <https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1121154>
- Hussy, W. (2013). Quantitative Forschungsmethoden. In W. Hussy, M. Schreier, & G. Echterhoff (Hrsg.), *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (S. 115–164). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-34362-9_3
- Ibrahim, M., Antonenko, P. D., Greenwood, C. M., & Wheeler, D. (2012). Effects of segmenting, signalling, and weeding on learning from educational video. *Learning, Media and Technology*, 37(3), 220–235.
<https://doi.org/10.1080/17439884.2011.585993>
- Janssens, W., Wijnen, K., De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P. (2008). *Marketing research with SPSS*. Pearson Education.
- Karppinen, P. (2005). Meaningful learning with digital and online videos: Theoretical perspectives. *AACE Review*, 13(3), 233–250. <https://www.learntechlib.org/primary/p/6021/>
- Kay, R. H. (2012). Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the literature. *Computers in Human Behavior*, 28(3), 820–831. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.01.011>

- Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Dignath-van Ewijk, C., Büttner, G., & Klieme, E. (2010). Promotion of self-regulated learning in classrooms: Investigating frequency, quality, and consequences for student performance. *Metacognition and Learning*, 5(2), 157–171. <https://doi.org/10.1007/s11409-010-9055-3>
- Klauer, K. J. (2000). Das Huckepack-Theorem asymmetrischen Strategietransfers. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*. <https://doi.org/10.1026//0049-8637.32.3.153>
- Klepsch, M., Schmitz, F., & Seufert, T. (2017). Development and validation of two instruments measuring intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. *Frontiers in psychology*, 8, 1997. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01997>
- Kombartzky, U., Ploetzner, R., Schlag, S., & Metz, B. (2010). Developing and evaluating a strategy for learning from animations. *Learning and Instruction*, 20(5), 424–433.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2020). *Fokussierte Interviewanalyse mit MAXQDA*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31468-2>
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T., & Schehl, J. (2013). *Statistik: Eine verständliche Einführung*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19890-3>
- Kühl, T., Scheiter, K., Gerjets, P., & Gemballa, S. (2011). Can differences in learning strategies explain the benefits of learning from static and dynamic visualizations? *Computers & Education*, 56(1), 176–187. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.08.008>
- Kulgemeyer, C. (2018). Wie gut erklären Erklärvideos? Ein Bewertungs-Leitfaden. *Computer + Unterricht*, 2018(109), 8–11. https://www.researchgate.net/publication/323629159_Wie_gut_erklaren_Erklarvideos_Ein_Bewertungs-Leitfaden
- Kulgemeyer, C. (2020). Didaktische Kriterien für gute Erklärvideos. In S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 70–75). Beltz.
- Lewalter, D. (2003). Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. *Learning and Instruction*, 13(2), 177–189. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(02\)00019-1](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(02)00019-1)
- Lowe, R. K. (1999). Extracting information from an animation during complex visual learning. *European Journal of Psychology of Education*, 14(2), 225–244. <https://doi.org/10.1007/BF03172967>
- Lowe, R. K. (2003). Animation and learning: Selective processing of information in dynamic graphics. *External and Internal Representations in Multimedia Learning*, 13(2), 157–176. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(02\)00018-X](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(02)00018-X)
- Lukeš, D. (2022). *The missing focus in educational videos*. Media & Learning. <https://media-and-learning.eu/type/featured-articles/the-missing-focus-in-educational-videos/>
- Mayer, R. (2008). Applying the Science of Learning: Evidence-Based Principles for the Design of Multimedia Instruction. *The American psychologist*, 63, 760–769. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.8.760>
- Mayer, R. E. (2005). Principles for Reducing Extraneous Processing in Multimedia Learning: Coherence, Signaling, Redundancy, Spatial Contiguity, and Temporal Contiguity Principles. In R. Mayer (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning* (S. 183–200). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511816819.013>
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd edition). Cambridge University Press.
- Mayer, R. E. (2014). Multimedia instruction. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, M. J. Bishop (Hrsg.), *Handbook of research on educational communications and technology* (S. 385–399). Springer.

- Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Animation as an aid to multimedia learning. *Educational psychology review*, 14(1), 87–99. <https://doi.org/10.1023/A:1013184611077>
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Beltz.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2020). *KIM-Studie 2020, Kindheit, Internet, Medien, Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger*. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2020/KIM-Studie2020_WEB_final.pdf
- Merkt, M. (2012). *Optimizing the use of videos in education*. Diss. Univ. Tübingen, 2012.
- Merkt, M., & Schwan, S. (2016). Lernen mit digitalen Videos. *Psychologische Rundschau*, 67(2), 94-101. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000301>
- Merkt, M., & Schwan, S. (2020). Lernen mit Bewegtbildern: Videos und Animationen. In H. Niegemann, A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie* (S. 333–342). Springer.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological review*, 63(2), 81-97. <https://doi.org/10.1037/h0043158>
- Moreno, R., & Mayer, R. (2007). Interactive multimodal learning environments. *Educational psychology review*, 19(3), 309–326. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2>
- Obermoser, S. (2018). Einsatz moderner Medien im Unterricht: Unterstützung von Lernprozessen durch Lehr- und Lernvideos? *HiBiFo—Haushalt in Bildung und Forschung*, 7(4), 13–14. <https://doi.org/10.25656/01:21060>
- Opfermann, M., Scheiter, K., Gerjets, P., & Schmeck, A. (2013). Hypermedia and Self-Regulation: An Interplay in Both Directions. In R. Azevedo, V. Aleven (Hrsg.), *International handbook of metacognition and learning technologies* (S. 129–141). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5546-3_9
- Orgeron, D., Orgeron, M., & Streible, D. (2011). *Learning with the lights off: Educational film in the United States*. Oxford University Press.
- Pagano, R. R. (2012). *Understanding statistics in the behavioral sciences*. Cengage Learning.
- Palmiter, S., Elkerton, J., & Baggett, P. (1991). Animated demonstrations vs written instructions for learning procedural tasks: A preliminary investigation. *International Journal of Man-Machine Studies*, 34(5), 687–701. [https://doi.org/10.1016/0020-7373\(91\)90019-4](https://doi.org/10.1016/0020-7373(91)90019-4)
- Persike, M. (2020). Videos in der Lehre: Wirkungen und Nebenwirkungen. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (S. 271–301). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_23
- Petko, D. (2020). *Einführung in die Mediendidaktik: Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Beltz.
- Pintrich, P. R. (2002). The Role of Metacognitive Knowledge in Learning, Teaching, and Assessing. *Theory Into Practice*, 41(4), 219–225. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_3
- Preston, C. C., & Colman, A. M. (2000). Optimal number of response categories in rating scales: Reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. *Acta Psychologica*, 104(1), 1–15. [https://doi.org/10.1016/S0001-6918\(99\)00050-5](https://doi.org/10.1016/S0001-6918(99)00050-5)
- Raedts, M., Van Steendam, E., De Grez, L., Hendrickx, J., & Masui, C. (2017). The effects of different types of video modelling on undergraduate students' motivation and learning in an academic writing course. *Journal of Writing Research*, 8(3), 399–435. <https://doi.org/10.17239/jowr-2017.08.03.01>
- Reitbrecht, S., & Dawidowicz, M. (2018). Handreichung für das Erstellen von Modellvideos für das vorwissenschaftliche Schreiben. <https://aamol.univie.ac.at/wp->

content/uploads/2018/12/Dawidowicz_Reitbrecht-2018-AaMoL-Projekt-Erstellung-von-Modellvideos-Version-August-2018.pdf

- Reitbrecht, S., Dawidowicz, M., Flotzinger-Aigner, S., & Schatzl, B. (2019). Schreibkompetenzen in der Fremdsprache Deutsch durch Modelllernen fördern. *German as a foreign language*, 2(2019), 85–109. <http://www.gfl-journal.de/2-2019/reitbrecht.pdf>
- Rieber, L. P. (1991). Animation, incidental learning, and continuing motivation. *Journal of educational psychology*, 83(3), 318. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.3.318>
- Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., Janssen, T., Raedts, M., Steendam, E., Toorenaar, A., & Bergh, H. (2008). Observation of peers in learning to write: Practice and research. *Journal of Writing Research*, 1(1), 53–83. <https://doi.org/10.17239/jowr-2008.01.01.3>
- Rohrmann, B. (1978). Empirische Studien zur Entwicklung von Antwortskalen für die sozialwissenschaftliche Forschung. *Zeitschrift für Sozial-Psychologie Frankfurt/Main*, 9(3), 222–245.
- Salomon, G. (1984). Television is "easy" and print is "tough": The differential investment of mental effort in learning as a function of perceptions and attributions. *Journal of educational psychology*, 76(4), 647–658. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.647>
- Schaarschmidt, N., Albrecht, C., & Börner, C. (2016). Videoeinsatz in der Lehre. Nutzung und Verbreitung in der Hochschule. *Teaching Trends 2016*. In: W. Pfau, C. Baetge, S. Bedenlier, M. Svenja, Kramer, C. Stöter, J. Stöter, (Hrsg.): *Teaching Trends 2016. Digitalisierung in der Hochschule: Mehr Vielfalt in der Lehre* (S.39-48). Waxmann. <https://doi.org/10.25656/01:18884>
- Scharlach, T. D. (2008). START comprehending: Students and teachers actively reading text. *The Reading Teacher*, 62(1), 20–31. <https://doi.org/10.1598/RT.62.1.3>
- Schaumburg, H., & Prasse, D. (2019). *Medien und Schule: Theorie - Forschung - Praxis*. Verlag Julius Klinkhardt.
- Scheiter, K., Richter, J., & Renkl, A. (2020). Multimediales Lernen: Lehren und Lernen mit Texten und Bildern. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (S. 31–56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_4
- Schlag, S., & Ploetzner, R. (2011). Supporting learning from illustrated texts: Conceptualizing and evaluating a learning strategy. *Instructional Science*, 39(6), 921–937. <https://doi.org/10.1007/s11251-010-9160-3>
- Schlote, E. (2008). Im Auftrag der Bildung. Ein Überblick zum Bildungsfernsehen. *Television*, 21(2), 4–9. https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/television/21_2008_2/schlote_bildung.pdf
- Schmidt, R. A., & Bjork, R. A. (1992). New conceptualizations of practice: Common principles in three paradigms suggest new concepts for training. *Psychological science*, 3(4), 207–218. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00029.x>
- Schmidt-Borcherding, F. (2020). Zur Lernpsychologie von Erklärvideos: Theoretische Grundlagen. In S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 63–70). Beltz.
- Schön, S., & Ebner, M. (2020). S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Was macht ein gutes Erklärvideo aus?* (S. 75–80). Beltz.
- Schwan, S., & Riempp, R. (2004). The cognitive benefits of interactive videos: Learning to tie nautical knots. *Learning and instruction*, 14(3), 293–305. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.06.005>
- Sturm, H. (1984). Wahrnehmung und Fernsehen: Die fehlende Halbsekunde. *Media Perspektiven*, 1(1), 58–62.
- Sweller, J., Ayres, P., Kalyuga, S., & Chandler, P. (2003). The expertise reversal effect. *Educational psychologist*, 38(1), 23–31. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8126-4_12

- Sweller, J., Van Merriënboer, J. J., & Paas, F. G. (1998). Cognitive architecture and instructional design. *Educational psychology review*, 10(3), 251–296. <https://doi.org/10.1023/A:1022193728205>
- Van Gog, T., & Rummel, N. (2010). Example-based learning: Integrating cognitive and social-cognitive research perspectives. *Educational psychology review*, 22(2), 155–174. <https://doi.org/10.1007/s10648-010-9134-7>
- Wagner, M., Gegenfurtner, A., & Urhahne, D. (2020). Effectiveness of the flipped classroom on student achievement in secondary education: A meta-analysis. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 35(1), 11–31. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000274>
- White, C., Easton, P., & Anderson, C. (2000). Students' Perceived Value of Video in a Multimedia Language Course. *Educational Media International*, 37(3), 167–175. <https://doi.org/10.1080/09523980050184736>
- Wilcox, R. R. (2011). *Introduction to robust estimation and hypothesis testing*. Academic press.
- Wolf, K. (2015a). Produzieren Jugendliche und junge Erwachsene ihr eigenes Bildungsfernsehen? Erklärvideos auf YouTube. *TeleviZion*, 28(1), 35–39. https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/28_2015-1/Wolf-Produzieren_Jugendliche_und_junge_Erwachsene.pdf
- Wolf, K. (2015b). Video-Tutorials und Erklärvideos als Gegenstand, Methode und Ziel der Medien- und Filmbildung. In A. Hartung, T. Ballhausen, C. Trültzsch-Wijnen, A. Barberi, K. Kaiser-Müller (Hrsg.), *Filmbildung im Wandel* (S. 121–131) New Academic Press.
- Wolf, K. (2015c). Bildungspotenziale von Erklärvideos und Tutorials auf YouTube. *Medien + Erziehung*, 59, 30–36.
- Wylie, J., Thomson, J., Leppänen, P. H., Ackerman, R., Kannianen, L., & Prieler, T. (2018). Cognitive processes and digital reading. In M. Barzillai, J. Thomson, S. Schroder, & P. van den Broek (Hrsg.), *Learning to read in a digital world* (S. 57–90). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/swll.17.03wyl>
- Zander, S., Behrens, A., & Mehlhorn, S. (2020). Erklärvideos als Format des E-Learnings. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie* (S. 247–258). Springer.
- Zander, S., & Heidig, S. (2018). Motivationsdesign bei der Konzeption multimedialer Lernumgebungen. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Lernen mit Bildungstechnologien: Praxisorientiertes Handbuch zum intelligenten Umgang mit digitalen Medien* (S. 1–23). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54373-3_37-1
- Zhang, D., Zhou, L., Briggs, R. O., & Nunamaker, J. F. (2006). Instructional video in e-learning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness. *Information & Management*, 43(1), 15–27. <https://doi.org/10.1016/j.im.2005.01.004>

7 Anhang

Anhang I: SPSS Outputs	77
Anhang II: Interviewleitfaden	85
Anhang III: Ratingkriterien Notizen	88
Anhang IV: Fragen Experteninterview	89

Anhang I: SPSS Outputs

Der SPSS- Datensatz kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://drive.google.com/drive/folders/1vVVunLyOW9TH73dpr4udF2TGMG6SN_6N?usp=sharing

Skalenbildung Nützlichkeit

Reliabilitätsstatistiken

Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
,800	3

Item-Skala-Statistiken

	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
Tipps umgesetzt	5,76	3,489	,668	,731
Hilfreich bei Bearbeitung der Aufgabe	5,68	2,872	,644	,730
Nützlich für meine Arbeit	5,78	2,576	,662	,721

Skalenbildung Verständlichkeit

Reliabilitätsstatistiken

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
,832	,832	2

Item-Skala-Statistiken

	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
Erklärungen waren verständlich	2,88	,810	,712	.
Vorgehen war klar	3,10	,840	,712	.

Hypothese 1 / Hypothese 4

Video 1 geschaut? * Gruppe Kreuztabelle

		Gruppe		Gesamt	
		Gruppe Modellernen	Gruppe instruktional		
Video 1 geschaut?	ja	Anzahl	18	19	37
		% von Video 1 geschaut?	48,6%	51,4%	100,0%
		% von Gruppe	78,3%	90,5%	84,1%
		% der Gesamtzahl	40,9%	43,2%	84,1%
	ja, aber abgebrochen	Anzahl	3	1	4
		% von Video 1 geschaut?	75,0%	25,0%	100,0%
		% von Gruppe	13,0%	4,8%	9,1%
		% der Gesamtzahl	6,8%	2,3%	9,1%
	nein	Anzahl	2	1	3
		% von Video 1 geschaut?	66,7%	33,3%	100,0%
		% von Gruppe	8,7%	4,8%	6,8%
		% der Gesamtzahl	4,5%	2,3%	6,8%
Gesamt	Anzahl	23	21	44	
	% von Video 1 geschaut?	52,3%	47,7%	100,0%	
	% von Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	
	% der Gesamtzahl	52,3%	47,7%	100,0%	

Video 2 geschaut? * Gruppe Kreuztabelle

			Gruppe		Gesamt
			Gruppe Modellernen	Gruppe instruktional	
Video 2 geschaut?	ja	Anzahl	16	18	34
		% von Video 2 geschaut?	47,1%	52,9%	100,0%
		% von Gruppe	69,6%	85,7%	77,3%
		% der Gesamtzahl	36,4%	40,9%	77,3%
	ja, aber abgebrochen	Anzahl	5	1	6
		% von Video 2 geschaut?	83,3%	16,7%	100,0%
		% von Gruppe	21,7%	4,8%	13,6%
		% der Gesamtzahl	11,4%	2,3%	13,6%
	nein	Anzahl	2	2	4
		% von Video 2 geschaut?	50,0%	50,0%	100,0%
		% von Gruppe	8,7%	9,5%	9,1%
		% der Gesamtzahl	4,5%	4,5%	9,1%
Gesamt	Anzahl	23	21	44	
	% von Video 2 geschaut?	52,3%	47,7%	100,0%	
	% von Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	
	% der Gesamtzahl	52,3%	47,7%	100,0%	

Tipps in schriftlicher Form gelesen (V1) * Gruppe Kreuztabelle

			Gruppe		Gesamt
			Gruppe Modellernen	Gruppe instruktional	
Tipps in schriftlicher Form gelesen (V1)	ja	Anzahl	17	13	30
		% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V1)	56,7%	43,3%	100,0%
		% von Gruppe	73,9%	61,9%	68,2%
		% der Gesamtzahl	38,6%	29,5%	68,2%
	ja, aber nicht alle	Anzahl	4	4	8
		% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V1)	50,0%	50,0%	100,0%
		% von Gruppe	17,4%	19,0%	18,2%
		% der Gesamtzahl	9,1%	9,1%	18,2%
	nein	Anzahl	2	4	6
		% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V1)	33,3%	66,7%	100,0%
		% von Gruppe	8,7%	19,0%	13,6%
		% der Gesamtzahl	4,5%	9,1%	13,6%
Gesamt	Anzahl	23	21	44	
	% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V1)	52,3%	47,7%	100,0%	
	% von Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	
	% der Gesamtzahl	52,3%	47,7%	100,0%	

Tipps in schriftlicher Form gelesen (V2) * Gruppe Kreuztabelle

			Gruppe		Gesamt
			Gruppe Modellernen	Gruppe instruktional	
Tipps in schriftlicher Form gelesen (V2)	ja	Anzahl	16	14	30
		% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V2)	53,3%	46,7%	100,0%
		% von Gruppe	69,6%	66,7%	68,2%
		% der Gesamtzahl	36,4%	31,8%	68,2%
	ja, aber nicht alle	Anzahl	3	2	5
		% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V2)	60,0%	40,0%	100,0%
		% von Gruppe	13,0%	9,5%	11,4%
		% der Gesamtzahl	6,8%	4,5%	11,4%
	nein	Anzahl	4	5	9
		% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V2)	44,4%	55,6%	100,0%
		% von Gruppe	17,4%	23,8%	20,5%
		% der Gesamtzahl	9,1%	11,4%	20,5%
Gesamt	Anzahl	23	21	44	
	% von Tipps in schriftlicher Form gelesen (V2)	52,3%	47,7%	100,0%	
	% von Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%	
	% der Gesamtzahl	52,3%	47,7%	100,0%	

Video 1: Wann abgebrochen * Gruppe Kreuztabelle

			Gruppe		Gesamt
			Gruppe Modellernen	Gruppe instruktional	
Video 1: Wann abgebrochen	Ich habe das ganze Video geschaut.	Anzahl	17	16	33
		% von Gruppe	73,9%	76,2%	75,0%
	Vor der Mitte des Videos	Anzahl	3	1	4
		% von Gruppe	13,0%	4,8%	9,1%
	Etwa in der Mitte	Anzahl	1	1	2
		% von Gruppe	4,3%	4,8%	4,5%
	Nach der Mitte des Videos	Anzahl	0	2	2
		% von Gruppe	0,0%	9,5%	4,5%
	Ich habe das Video nicht gestartet	Anzahl	2	1	3
		% von Gruppe	8,7%	4,8%	6,8%
	Gesamt	Anzahl	23	21	44
		% von Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Video 2: Wann abgebrochen? * Gruppe Kreuztabelle

			Gruppe		Gesamt
			Gruppe Modellernen	Gruppe instruktional	
Video 2: Wann abgebrochen?	Ich habe das ganze Video geschaut.	Anzahl	16	17	33
		% von Gruppe	69,6%	81,0%	75,0%
	Vor der Mitte des Videos	Anzahl	3	2	5
		% von Gruppe	13,0%	9,5%	11,4%
	Etwa in der Mitte	Anzahl	2	0	2
		% von Gruppe	8,7%	0,0%	4,5%
	Ich habe das Video nicht gestartet	Anzahl	2	2	4
		% von Gruppe	8,7%	9,5%	9,1%
	Gesamt	Anzahl	23	21	44
		% von Gruppe	100,0%	100,0%	100,0%

Hypothese 2 / Hypothese 3

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro- Wilk- Test)

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Nützlichkeit_mean	,173	41	,004	,935	41	,022
Verständlichkeit_mean	,192	41	<,001	,889	41	<,001

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

t- Test für unabhängige Stichproben

Gruppenstatistiken

	Gruppe	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes
	Gruppe instruktional	19	2,9825	,89217	,20468
Verständlichkeit_mean	Gruppe Modellernen	22	3,0000	,80178	,17094
	Gruppe instruktional	19	2,9737	,90483	,20758

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit						95% Konfidenzintervall der Differenz	
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehl er	Unterer Wert	Oberer Wert
						Einseitiges p	Zweiseitiges p				
Nützlichkeit_mean	Varianzen sind gleich	,529	,471	-,219	39	,414	,828	-,05821	,26580	-,59584	,47941
	Varianzen sind nicht gleich			-,217	36,766	,415	,829	-,05821	,26774	-,60081	,48439
Verständlichkeit_mean	Varianzen sind gleich	,459	,502	,099	39	,461	,922	,02632	,26649	-,51271	,56534
	Varianzen sind nicht gleich			,098	36,359	,461	,923	,02632	,26891	-,51887	,57150

Einfluss des Leistungslevel Deutsch auf Verständlichkeit / Nützlichkeit

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro- Wilk- Test)

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Leistungslevel Deutsch	,350	44	<,001	,636	44	<,001

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

t- Test für unabhängige Stichproben

Gruppenstatistiken

	Leistungslevel Deutsch	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes
	hoch	21	2,8095	,83381	,18195
Verständlichkeit_mean	tief	20	3,0500	,85686	,19160
	hoch	21	2,9286	,84092	,18350

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit						95% Konfidenzintervall der Differenz	
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehl er	Unterer Wert	Oberer Wert
						Einseitiges p	Zweiseitiges p				
Nützlichkeit_mean	Varianzen sind gleich	,040	,842	1,112	39	,136	,273	,29048	,26122	-,23788	,81884
	Varianzen sind nicht gleich			1,112	38,880	,137	,273	,29048	,26125	-,23801	,81896
Verständlichkeit_mean	Varianzen sind gleich	,114	,737	,458	39	,325	,650	,12143	,26518	-,41494	,65780
	Varianzen sind nicht gleich			,458	38,816	,325	,650	,12143	,26530	-,41527	,65813

Hypothese 5

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro- Wilk- Test)

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Score_mean	,181	44	<,001	,928	44	,009

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

t- Test für unabhängige Stichproben

Gruppenstatistiken

	Gruppe	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Score_mean	Gruppe Modellernen	23	2,935	,8700	,1814
	Gruppe instruktional	21	3,238	,9168	,2001

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz Einseitiges p	Signifikanz Zweiseitiges p	Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
										Unterer Wert	Oberer Wert
Score_mean	Varianzen sind gleich	,051	,823	-1,126	42	,133	,267	-,3033	,2694	-,8470	,2404
	Varianzen sind nicht gleich			-1,123	41,131	,134	,268	-,3033	,2701	-,8487	,2420

Einfluss Leistungslevel Deutsch auf Score_mean

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro- Wilk- Test)

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Leistungslevel Deutsch	,350	44	<,001	,636	44	<,001

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

t- Test für unabhängige Stichproben

Gruppenstatistiken

	Leistungslevel Deutsch	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Score_mean	tief	21	2,429	,7121	,1554
	hoch	23	3,674	,5762	,1201

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz Einseitiges p	Signifikanz Zweiseitiges p	Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
										Unterer Wert	Oberer Wert
Score_mean	Varianzen sind gleich	,959	,333	-6,402	42	<,001	<,001	-1,2453	,1945	-1,6379	-,8528
	Varianzen sind nicht gleich			-6,340	38,538	<,001	<,001	-1,2453	,1964	-1,6428	-,8479

Kovarianzanalyse ANCOVA

1. Voraussetzung

Zwischensubjekt Faktoren

	Wertbeschriftung	N	
Gruppe	1	Gruppe Modellernen	23
	2	Gruppe instruktional	21

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: Leistungslevel Deutsch

Quelle	Typ III Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	,373 ^a	1	,373	1,476	,231
Konstanter Term	102,373	1	102,373	405,454	<,001
Gruppe	,373	1	,373	1,476	,231
Fehler	10,605	42	,252		
Gesamt	113,000	44			
Korrigierte Gesamtvariation	10,977	43			

a. R-Quadrat = ,034 (korrigiertes R-Quadrat = ,011)

Signifikanz der Gruppe muss über 0.05 sein.

2. Voraussetzung

Zwischensubjekt Faktoren

	Wertbeschriftung	N	
Gruppe	1	Gruppe Modellernen	23
	2	Gruppe instruktional	21

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen

Abhängige Variable: Score_sum

F	df1	df2	Sig.
,531	1	42	,470

Prüft die Nullhypothese, dass die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + v2 + v28 + v2 * v28

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: Score_mean

Quelle	Typ III Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	17,268 ^a	3	5,756	13,384	<,001	,501
Konstanter Term	6,163	1	6,163	14,331	<,001	,264
Gruppe	,233	1	,233	,541	,466	,013
LL_Deutsch	15,782	1	15,782	36,695	<,001	,478
Gruppe * LL_Deutsch	,182	1	,182	,423	,519	,010
Fehler	17,203	40	,430			
Gesamt	451,750	44				
Korrigierte Gesamtvariation	34,472	43				

a. R-Quadrat = ,501 (korrigiertes R-Quadrat = ,464)

Signifikanz Gruppe * LL_Deutsch muss über 0.05 sein.

3. Berechnung ANCOVA

Zwischensubjekt faktoren

	Wertbeschriftung	N
Gruppe	1 Gruppe Modellernen	23
	2 Gruppe instruktional	21

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: Score_mean

Quelle	Typ III Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	1,010 ^a	1	1,010	1,268	,267	,029
Konstanter Term	418,283	1	418,283	525,014	<,001	,926
Gruppe	1,010	1	1,010	1,268	,267	,029
Fehler	33,462	42	,797			
Gesamt	451,750	44				
Korrigierte Gesamtvariation	34,472	43				

a. R-Quadrat = ,029 (korrigiertes R-Quadrat = ,006)

Werte ohne Kontrolle des Leistungslevels Deutsch:

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: Score_mean

Quelle	Typ III Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	17,086 ^a	2	8,543	20,148	<,001	,496
Konstanter Term	5,999	1	5,999	14,147	<,001	,257
LL_Deutsch	16,076	1	16,076	37,913	<,001	,480
Gruppe	,062	1	,062	,146	,704	,004
Fehler	17,385	41	,424			
Gesamt	451,750	44				
Korrigierte Gesamtvariation	34,472	43				

a. R-Quadrat = ,496 (korrigiertes R-Quadrat = ,471)

Einfluss Vorwissen auf Score_mean

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro- Wilk- Test)

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Score_mean	,181	44	<,001	,928	44	,009

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

t- Test für unabhängige Stichproben

Gruppenstatistiken

	Vorwissen_mean (Klassiert)	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Score_mean	tief	19	3,211	,9177	,2105
	hoch	25	2,980	,8836	,1767

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Score_mean	Varianzen sind gleich	,007	,932	,843	42	,202	,404	,2305	,2734	-,3213	,7823
	Varianzen sind nicht gleich			,839	38,113	,203	,407	,2305	,2749	-,3259	,7869

Einfluss Vorwissen auf Nützlichkeit

Prüfung auf Normalverteilung (Shapiro- Wilk- Test)

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Nützlichkeit_mean	,173	41	,004	,935	41	,022

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

t- Test für unabhängige Stichproben

Gruppenstatistiken

	Vorwissen_mean (Klassiert)	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes
Nützlichkeit_mean	tief	17	2,7059	,88884	,21557
	hoch	24	2,9861	,77071	,15732

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehl er	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Nützlichkeit_mean	Varianzen sind gleich	,474	,495	-1,076	39	,144	,288	-,28023	,26033	-,80680	,24634
	Varianzen sind nicht gleich			-1,050	31,387	,151	,302	-,28023	,26688	-,82425	,26380

Anhang II: Interviewleitfaden

Leitfaden Interview: Einsatz der Erklärvideos

Befragte Personen: 2-3 Schülerinnen und Schüler pro Klasse / Versuchsgruppe

Einleitung

Herzlichen Dank, dass du am Interview teilnimmst, das ist sehr wertvoll für meine Arbeit.

Das Interview erfolgt absolut anonym.

Mit deinem Einverständnis würde ich das Gespräch aufzeichnen, weil es nach dem Interview anonymisiert für die Auswertung abschreiben. Ist das so für dich in Ordnung?

Thema 1: Rezeption des Videos

Einleitung

In den Kacheln zu Etappe 2 und 3 gab es Erklärvideos, die du dir anschauen konntest. (Kacheln in Learning View zeigen). Das erste Video war zum Thema «Lesen und Markieren» das zweite Video zum Thema «Notizen machen und ordnen». Alle Tipps gab es zusätzlich zum Video auch in schriftlicher Form (Dokument in LearningView zeigen).

Fragen:

Hast du die Videos angeschaut?

Wenn ja: Weshalb hast du dich dazu entschieden, die Videos zu schauen und die Tipps nicht nur zu lesen?

Wenn nein: Weshalb hast du dich dazu entschieden, die Videos zu nicht schauen?

Hast du die Videos bis zum Schluss geschaut?

Wenn nein: Weshalb hast du nicht das ganze Video geschaut?

Wann hast du ungefähr abgebrochen im Video 1?

Wann hast du ungefähr abgebrochen im Video 2?

Hast du im Video vor- oder zurückgespult?

Wenn ja: Weshalb?

Hast du das Video zwischendurch gestoppt?

Wenn ja: Weshalb?

Bist du zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zum Video zurückgekehrt und hast es nochmals angeschaut?

Wenn ja: Wie oft hast du das gemacht? Bei welchem Arbeitsschritt?

Hast du die Tipps in schriftlicher Form gelesen?

Wenn nein: Weshalb hast du die Tipps nicht gelesen?

Wenn ja: Weshalb hast du die Tipps gelesen?

Einstieg:

Wie hat dir das Video so gefallen?

Was hat dir gut gefallen?

Was fandest du evtl. nicht so gut?

Wie müsste das Erklärvideo aussehen, damit es dir optimal hilft?

Motivation/Interesse

Verständlichkeit (Modellwirkung)

Nützlichkeit /Hilfe

Waren die Videos **insgesamt (beide)** interessant?

Weshalb fandest du sie interessant? Was findest du interessant?

Weshalb fandest du sie nicht so interessant?

Fandest du die Tipps **zum Markieren** nützlich?

Was fandest du nützlich? Was hat dir geholfen?

Was fandest du nicht so nützlich?

Fandest du die Tipps **zum Notizen machen** nützlich?

Was fandest du nützlich? Was hat dir geholfen?

Was fandest du nicht so nützlich?

Konntest du den Erklärungen in **beiden** Videos **gut** folgen?

Was hat dir dabei geholfen, dass du die Erklärungen gut verstanden hast?

War das bei beiden Videos gleich?

Weshalb konntest du den Erklärungen nicht so gut folgen? Wo hattest du Probleme?

Wusstest du, nachdem du die Videos angeschaut hast, wie du

- **beim Markieren vorgehen sollst**
- **beim Notizen machen vorgehen sollst?**

Kannst du dich noch an die wichtigsten Tipps erinnern? Welche Schritte waren danach vielleicht noch unklar?

Welche Teile des Videos hast du nicht so gut verstanden? Weshalb hast du das Video nicht so gut verstanden?

Konntest du dir die Schritte beim Markieren für die spätere Arbeit gut merken?

Was hat dir geholfen, dass du dir die Tipps gut merken konntest?

Weshalb konntest du dir die Tipps nicht gut merken?

Konntest du dir die Schritte beim Notizen machen für die spätere Arbeit gut merken?

Was hat dir geholfen, dass du dir die Tipps gut merken konntest?

Weshalb konntest du dir die Tipps nicht gut merken?

Hast du dir das Video nochmal angeschaut?

Hast du die Techniken aus dem Video beim Lesen **deiner eigenen Texte umgesetzt?**

Wie hast du das genau gemacht? Kannst du ein Beispiel nennen, was du angewendet hast?

Weshalb hast du die Tipps nicht umgesetzt?

Hat dich das Video dabei motiviert, die Tipps für deine Arbeit umzusetzen?

Kannst du erklären, wieso dich das motiviert hat?

Warum nicht?

Hast du die schriftlichen Tipps gelesen?

Haben dich die schriftlichen Erklärungen motiviert, die Tipps für deine Arbeit umzusetzen?

Wenn du entscheiden müsstest: Videos vs. schriftliche Beschreibung? Wer gewinnt?

Thema 4: Fragen zur Metakognition

Metakognition: Nur bei Gruppe mit Modelllernen/Metakognition

Metakognition: In den Videos wurden ab und zu Fragen gestellt **(Beispiel zeigen: Video 2; 0:20min)**

Wie fandest du das?

Hast du bei solchen Fragen wie ein bisschen mitgedacht?

Hast du dir die Fragen später bei deiner Arbeit im Kopf selber gestellt?

War das nützlich?

Haben die Fragen dich ermutigt, darüber nachzudenken, ob du die Tipps richtig angewendet hast?

Hast du im Nachhinein etwas an einer Markierung oder an den Notizen geändert?

Thema 5: Fragen zur empfundenen Schwierigkeit

Fandest du die Aufgaben der Lerneinheit schwierig?

Was fandest du beim Markieren schwierig?

Was fandest du beim Notizen machen schwierig?

Denkst du, dass du die Aufgaben gut lösen konntest?

Wenn positiv beantwortet: Was ist dir besonders gut gelungen?

Welche Note würdest du dir für deine Arbeit geben?

Wenn negativ beantwortet: Was ist dir nicht so gut gelungen?

Welche Note würdest du dir für deine Arbeit geben?

Thema 6: Fragen zu Gestaltungselementen der Videos

Gestaltungselemente der Videos:

Wie beurteilst du die Dauer des Videos?

Wie beurteilst du die Stimme, die im Video zu hören ist?

Schlussfrage

16. Fällt dir zu den Videos sonst noch eine Rückmeldung ein?

Anhang III: Ratingkriterien Notizen

Rating der Notizen

Lernstandserhebung 2: Geordnete Notizen

Ausgewertetes Dokument: **Expertenfrage 3: Wie versucht man zu verhindern, dass ein GLOF passiert?**

Form		Punkte	
Quellenangabe vorhanden	Ja (alle Quellen)	2	
	Teilweise (1 Quelle)	1	
	Nein (keine Quelle)	0	
Stichworte (nicht ganze Sätze aus dem Text)	Ja (immer)	2	
	Teilweise (1-2 ganze Sätze)	1	
	Nein (3 und mehr ganze Sätze)	0	
Inhalt			
Anzahl passende Stichworte	Sehr gut (8 und mehr)	4	
	Gut (6/7)	3	
	Ausreichend (4/5)	2	
	Wenig (1-3)	1	
	Keine (0)	0	
Verständlichkeit			
Stichworte sind verständlich	Ja (alle)	2	
	Teilweise (1 Stichwort unverständlich)	1	
	Nein (2 und mehr Stichworte unverständlich)	0	
Maximum		10 Punkte	

Quelle	Information	
Zeitung	Wassertaschen aufspüren: Wasser einfärben	
	Wasser aus Wassertaschen abpumpen	
	Abfluss bauen	
Text 2	Luftbild Aufnahmen	
	regelmässige Überwachung	
	Beobachtung durch Fachexperten	
	Staumauern bauen	
	Wände verstärken	
	Gletscherbäche ausbauen	
	Wasser abpumpen	
	Abflusskanäle bauen	

Anhang IV: Fragen Experteninterview

Frage 1:

GLOF ist die Abkürzung für...

...einen unterirdischen Gletschersee.

...einen flutartigen Ausbruch eines Gletschersees.

... ein Erdbeben auf dem Gletscher.

...abschmelzende Gletscher aufgrund des Klimawandels.

Frage 4:

Eine Antwort ist richtig.

Welche der 3 Arten von Gletscherseen ist besonders gefährlich?

Gletscherseen auf dem Gletscher

Gletscherseen am Rande des Gletschers

Gletscherseen im Inneren des Gletschers

Frage 2:

Wähle alle Möglichkeiten aus, die zutreffen.

Ein GLOF kann sehr gefährlich sein weil...

...die Flutwelle zu Überschwemmungen im Tal führen kann.

...die Fische in den Gletscherseen kein Wasser mehr haben.

...durch die Flutwelle Erdbeben ausgelöst werden können.

...das Schmelzwasser des Gletschers langsam abfließt.

Frage 5:

Wie nennt man Gletscherseen im Inneren des Gletschers auch? (Schreibe 1 Wort)

Richtige Antwort(en)

Wassertasche

wassertasche

wasser tasche

Wasser Tasche

wasser Tasche

Wasser tasche

Wasertasche

wasertasche

waser Tasche

Waser Tasche

waser tasche

Waser tasche

Frage 3:

Es gibt _ verschiedene Arten von Gletscherseen.

2

3

4

5

Frage 6:

Wähle alle Möglichkeiten aus, die zutreffen.

Um ein Dorf vor einer Flutwelle eines Gletschersees zu schützen werden/wird...

...Staumauern gebaut.

...Abflusskanäle gebaut.

...das Wasser mit mit Schläuchen und Spezialpumpen abgepumpt.

...die Wände der Gletscherseen verstärkt.

...Gletscherspalten mit Baggern zu geschüttet.

...alle Bewohner und Bewohnerinnen der Täler in andere Dörfer geschickt.

...Schutzwände um die Dörfer gebaut.

Frage 8:

Eine Antwort ist richtig.

In den nächsten Jahrzehnten werden sich...

...mehr Gletscherseen und Wassertaschen bilden.

...weniger Gletscherseen und Wassertaschen bilden.

...gleich viele Gletscherseen und Wassertaschen bilden wie bisher.

Frage 7:

Wähle alle Möglichkeiten aus, die zutreffen.

Ein Gletschersee läuft flutartig aus wenn...

...die Wände des Gletschersees schwach sind und brechen.

...Bergsteiger und Bergsteigerinnen sich zu nahe an der Mauer des Sees aufhalten.

...der See wegen einer Lawine oder eines Felssturzes überschwappt.

...giftige Chemikalien in den See gelangen.

Frage 9:

Eine Antwort ist richtig.

Gletscherspalten entstehen...

...beim Herabfließen der Schnee- und Eismasse von den Bergen.

... durch Bohrungen im Gletschereis.

... durch leichte Erdbeben auf dem Gletscher.

... durch einen GLOF.

Frage 10:

Richtig oder falsch:

Die Gefahr, dass Gletscherseen ausbrechen und Überschwemmungen verursachen, wird in den nächsten Jahrzehnten eher kleiner.

Richtig

Falsch

Frage 11:

Richtig oder falsch:

Es kann sein, dass sich ein Gletschersee, der leergepumpt wurde, sich später wieder mit Wasser füllt.

Falsch

Richtig

Frage 12:

Richtig oder falsch:

Ein GLOF kann Lawinen oder Erdbeben auslösen.

Falsch

Richtig

Frage 13:

Richtig oder falsch:

Ein Gletschersee am unteren Ende des Gletschers entsteht oft durch Schutt- oder Eisablagerungen, die der Gletscher mit sich schiebt.

Falsch

Richtig